

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Verbesserung der Schule-Eltern-Kooperation durch Hausbesuche

Eingereicht von: Liselotte Gwerder

Begleitung: Claudia Henrich, lic.phil.

November 2022

Abstract

Familie und Schule haben das Ziel Kinder und Jugendliche in ihren sozialen und intellektuellen Fähigkeiten zu fördern. Deshalb wird eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule angestrebt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es herauszufinden, ob Hausbesuche eine adäquate Vorgehensweise ist, die Kooperation zwischen Eltern und Schule zu verbessern. Es wurde den Fragen nachgegangen, welche Wirkung Hausbesuche auf die beiden Parteien haben und welche Implikationen sich aus den Ergebnissen schliessen lassen. Um diese Forschungsfragen zu beantworten, wurde eine qualitative Studie durchgeführt, die sich an Familien mit Kindern in einem sonderpädagogischen Setting orientierte. Die Ergebnisse zeigen, dass Hausbesuche von allen Beteiligten positiv bewertet werden und die Zusammenarbeit fördern.

Gendergerechte Sprache

Die Sprache in dieser Arbeit wurde möglichst gendergerecht gehalten, indem beide Geschlechtsgruppen durch die Konjunktion *und* verbunden wurden. Bei Zitaten wurde die Schreibweise der zitierten Person übernommen.

Inhalt

1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und Problemstellung.....	1
1.2 Forschungsfragen und Zielsetzung.....	2
1.3 Vorgehen.....	3
1.4 Abgrenzung	4
2. Theoretische Grundlagen.....	5
2.1 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft	5
2.2 Erziehungs- und Bildungspartnerschaften in Inklusiven Schule	7
2.3 Ungleichheiten und Bildungspartnerschaften im Migrationskontext.....	9
2.4 Familien.....	12
2.4.1 Die Zwei-Eltern-Kind/er-Familie	14
2.4.2 Einelternfamilien.....	15
2.4.3 Migrationsfamilien.....	16
2.5 Einstellung und Haltung in der Bildungspartnerschaft	18
2.5.1 Einstellungen von Familien.....	19
2.5.2 Einstellung von Lehrpersonen	19
2.6 Professionsverständnis und professionelle Anforderungen von SHPhh	20
2.7 Hausbesuche.....	22
2.7.1 Definition und Voraussetzungen	22
2.7.2 Pädagogische Gründe für Hausbesuche	23
2.7.3 Hausbesuche: drei Praxisbeispiele aus der Frühförderung.....	26
3. Methodisches Vorgehen.....	28
3.1 Design	28
3.2 Kriterien für die Auswahl der Familien.....	28
3.3 Feldzugang und Rekrutierung der Familien	29
3.4 Datenerhebungsformen	30
3.4.1 Teilnehmende Beobachtung.....	30
3.4.2 Das Interview.....	33
3.5 Datenauswertung.....	34
3.5.1 Auswertung Beobachtungsprotokolle aus der teilnehmenden Beobachtung	35
3.5.2 Auswertung Interviewtexte.....	36
3.5.3 Gütekriterien.....	38
4. Präsentation der Resultate.....	40

4.1	Auswertung der Beobachtungsprotokolle.....	40
4.1.1	Besuch bei Familie T	40
4.1.2	Besuch bei Familie X.....	41
4.1.3	Besuch bei Familie Z	42
4.1.4	Besuch bei Familie M	43
4.1.5	Besuch bei Familie P	44
4.1.6	Interpretation der Ergebnisse aus den Beobachtungsprotokollen	45
4.2	Auswertung der Interviewtexte.....	47
5.	Erkenntnisse	52
5.1	Die Zusammenarbeit fördern	52
5.2	Verhalten reflektieren.....	52
5.3	Kultursensibel reagieren	53
5.4	Lösungen anbieten	53
6.	Diskussion und Beantwortung der Forschungsfragen	55
6.1	Implikationen für die heilpädagogische Praxis	59
6.2	Ausblick	60
7.	Verzeichnisse.....	61
7.1	Literaturverzeichnis.....	61
7.2	Tabellenverzeichnis	67
8.	Anhang	68
8.1	Beobachtungsprotokolle Hausbesuche.....	68
8.1.1	Familie T	68
8.1.2	Familie X	73
8.1.3	Familie Z	76
8.1.4	Familie M.....	79
8.1.5	Familie P	83
8.2	Interviewleitfaden.....	87
8.3	Transkripte der Interviews.....	87
8.3.1	Familie T	87
8.3.2	Familie X	90
8.3.3	Familie Z	92
8.3.4	Familie M.....	94
8.3.5	Familie P	99
8.4	Mail des Rechtsdienstes des VSA vom 10. August 2022	102

9. Selbständigkeitserklärung	104
10. Erklärung zur Publikation der Masterarbeit	105

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Schule und Familien spielen für die erfolgreiche Entwicklung und Bildung eines Kindes eine zentrale Rolle. Beide sorgen für das Wohl des Kindes und fördern es gemäss seinen Fähigkeiten in seiner sozialen und fachlichen Entwicklung. Dies gilt für alle Kinder. Seit 2002 ist im Behindertengleichstellungsgesetz eine integrative Förderung verankert und behinderte Kinder und Jugendliche werden, wenn möglich, in der Regelschule unterrichtet (Art. 20, Abs. 2). So lernen behinderte und nichtbehinderte Kinder, Kinder aus verschiedenen Ländern mit anderen Sprachen und Kulturen, Kinder unterschiedlicher Sozialisation mit verschiedensten familiären Konstellationen im gleichen Klassenzimmer. Damit wächst die Heterogenität der Bedürfnisse im Klassenzimmer und der pädagogische Auftrag einer inklusiven Schule ist es, auf diese Diversitäten angemessen zu reagieren (Luder, Kunz & Müller Bösch, 2014, S. 11).

Der schulischen Heilpädagogik kommt damit die wichtige Aufgabe zu, diese unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler und Schülerinnen zu beobachten, zu erfassen und mit angepassten Fördermassnahmen zu unterstützen (HfH, 2016, S.4). Dabei werden auch die Umweltfaktoren, insbesondere das soziale Umfeld der Familie und die Eltern selbst, einbezogen (Sarimski, 2017, S. 70). Kinder lernen nicht nur in der Schule, sondern zu einem wesentlichen Teil auch in und um die Familie. So erkannten Neuenschwander et al. (2005), dass die Einstellung der Eltern gegenüber der Schule sowohl das Verhalten des Kindes wie auch dessen Leistungen beeinflusst (S.127) und auch Nieuwenboom (2013) beschreibt, dass die Leistungen der Schüler und Schülerinnen auch von der Familie abhängen (S. 113). Dieses Wissen hat sich in den letzten Jahren verstärkt und die Schule wird nicht mehr als eigenständiges und abgesondertes System wahrgenommen, sondern Arbeitsbündnisse zwischen Schule, Eltern und Schülerinnen und Schülern werden angestrebt.

Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern gehört in der Schweiz seit einigen Jahren insbesondere auch im heilpädagogischen Bereich zum Standard (Eckert, Sodogé & Kern, 2012, S.2). Kompetenzen wie Beratung und Kooperation in den verschiedenen Systemen (Schule und Familie) sind daher gefragt (HfH, 2014, S. 18). Professionelle Heilpädagogen und Heilpädagoginnen stehen an der Schnittstelle von Schule und Familie, da sie besonders intensiv beobachten und förderliche oder hinderliche Faktoren in und ausserhalb der Schule erkennen. Insbesondere Kinder und Jugendliche mit Schulschwierigkeiten brauchen viel Unterstützung: einerseits die sonderpädagogische Förderung der Schule, andererseits aber auch die Mithilfe der Familie.

Das Wissen von sonderpädagogischen Fachkräften über die Umstände, wie ein Kind in der Familie aufwächst, und eine gute Beziehung zwischen Eltern und Schule erhöhen die Chancen für eine erfolgreiche Förderung. Denn die Einstellung, Erwartung und die Verhaltensweise von

Eltern gegenüber der Schule beeinflussen die Schülerleistungen „in beträchtlichem Ausmasse“ (Neuenschwander et al., 2012, S. 109).

Verschiedene Studien zeigen, dass Kinder aus einfacheren sozialen Schichten (oft Migrationskinder) häufiger schlechtere Noten bekommen, zurückgestuft werden oder ein sonderpädagogisches Setting benötigen (Maaz, Trautwein & Baeriswyl, 2011; Lafranchi, 2020). Beziehungsarbeit ist deshalb besonders bei Migrationsfamilien von grosser Bedeutung und sollte „nicht einfach als zufälliges Abfallprodukt der alltäglichen Elternarbeit betrachtet werden“ (Möhle, 2012, S. 415). Sie muss aktiv gestaltet werden. Die meisten Elternkontakte finden über Elterngespräche im Rahmen der jährlichen Zeugnisgespräche in der Schule statt. Im Kontext von sonderpädagogischer Förderung wird die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Beispiel im Kanton Zürich über das Schulische Standortgespräch (Hollenweger & Lienhard, 2007) organisiert. Gespräche zu Hause bei den Eltern werden für die Kooperation hingegen kaum genutzt.

Besonders dort, wo verschiedene Faktoren, wie Migration, sonderpädagogisches Setting oder sozioökonomisch niedriger Status zusammentreffen, könnten Hausbesuche in der Regelschule ein Mittel sein, um die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu verbessern. So befürwortet Seitz (2017) Hausbesuche im Kontext von Migrationsfamilien und begründet dies damit, dass die Lehrkraft durch Hausbesuche „Einblick in die soziale Situation der Familie, in die Wohnkultur und in traditionelle Gebräuche“ (S.112) erhält und dadurch ein besseres Verständnis für die Schüler und Schülerinnen entwickelt. Auch für die Eltern ist ein Hausbesuch vorteilhaft, denn „Schwellenängste und Vorurteile werden in heimischer Umgebung für ausländische Eltern leichter abgebaut und die Distanz zwischen Lehrkraft und Eltern damit eher verringert als im befremdlichen schulischen Rahmen“ (ebd.). Diese Art der Zusammenarbeit auf der Stufe Volksschule wurde in der Forschung bisher wenig beachtet. Studien in der Frühförderung (Dempsey & Keen, 2008; Dunst et al., 2007; Lanfranchi et al., 2022) zeigen, dass sich familienorientierte Konzepte von Bildungspartnerschaften wie Hausbesuche mit einem Elternunterstützungsprogramm, bei dem Eltern in ihren Erziehungs Kompetenzen gebildet und bestärkt werden, positiv auf die Entwicklung der Kinder und die Zufriedenheit der Eltern auswirken.

1.2 Forschungsfragen und Zielsetzung

Auf Grund der obigen Ausführungen stellt sich aus Sicht der Heilpädagogik und im Hinblick auf die immer noch herrschenden Bildungsungleichheiten zwischen Kindern mit schweizerischer Herkunft und Kinder mit Migrationshintergrund (Lanfranchi, 2005) die Frage, inwiefern Hausbesuche eine wirkungsvolle Methode darstellen, die Beziehung zwischen Familie und Schule zu verbessern und dadurch die Zusammenarbeit und letztendlich die Leistung der Schüler und Schülerinnen zu optimieren. Im Kontext der integrativen Förderung ist vor allem die

schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge (SHP) in Kooperation mit der Lehrperson als Stellvertretung der Schule für die Bildungspartnerschaft zu begreifen.

Es lassen sich also folgende Forschungsfragen konkretisieren:

- **Welche Wirkung haben Hausbesuche auf die Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und Schulischer Heilpädagogin?**
- **Welche Implikationen lassen sich aus den Erkenntnissen zu Bildungspartnerschaften in Form von Hausbesuchen für die Heilpädagogik ableiten?**

Inwiefern sich die Handlung und Einstellung von Heilpädagogin (Forscherin) und Eltern durch Hausbesuche verändern und ob allfällige Veränderung im Verhalten der Probanden im Rahmen einer sechsmonatigen Untersuchung bemerkt werden können, ist Gegenstand dieser Arbeit. Mit Einstellung ist die Haltung und das Verhalten gegenüber dem anderen gemeint.

Ziel dieser Arbeit ist es zu eruieren, ob durch Hausbesuche eine empirisch erfassbare Wirkung in der Bildungspartnerschaft ermittelt werden kann und wie sich diese zeigt. Für die vorliegende Untersuchung wurden Eltern gewählt, deren Kinder in einem sonderpädagogischen Setting die Regelschule besuchen und mit denen die Heilpädagogin/Forscherin (Autorin dieser Arbeit) zusammenarbeitet. Die ausgesuchten Familien haben einen Migrationshintergrund. Um diese Hausbesuche wissenschaftlich auswerten zu können, wurde als empirischer Zugang zum Forschungsobjekt eine kombinierte qualitative Methode aus teilnehmender Beobachtung und offenen Interviews gewählt.

Das heilpädagogische Ziel der Hausbesuche ist die Skepsis einiger Eltern gegenüber der Schule allgemein und insbesondere gegenüber den heilpädagogischen Massnahmen abzubauen und gleichzeitig die Lebensumstände der besuchten Kinder kennenzulernen. Dabei ist auch die Einstellung der SHP den Familien gegenüber Bestandteil des Forschungsprojekts.

Beide Ziele unterstützen die Arbeit der Heilpädagogin, wenn es darum geht, Entwicklungsbedingungen zu eruieren und für das Kind angepasste Fördermassnahmen zu finden und umzusetzen. Grundlage der Hausbesuche ist die Annahme, dass sich die Verbesserung der Beziehung zwischen beiden Parteien positiv auf die Einstellung, Haltung und das Verhalten der beiden Parteien auswirkt und dadurch eine Grundlage für eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft geschaffen wird.

1.3 Vorgehen

Im theoretischen Teil wird das Thema Bildungschancen und Ungleichheiten in der Volksschule aufgegriffen und erläutert, inwiefern Bildungsk Kooperationen dabei eine positive Rolle spielen können. Die Struktur und Situation einer Familie spielt für die Zusammenarbeit und die Hausbesuche eine wichtige Rolle, weshalb das Thema Familie in dieser Arbeit besondere Beachtung erhält. Zudem wird das Professionsverständnis in der schulischen Heilpädagogik

erläutert. Im letzten Teil der Theorie werden relevante Aspekte rund um das Thema Hausbesuche analysiert.

In Kapitel drei wird das qualitative Design der empirischen Untersuchung vorgestellt. Ein qualitativer Ansatz ermöglicht den verstehenden Zugang zum Forschungsobjekt, da es bisher kaum empirische Untersuchungen zum Thema gibt. Dafür werden die Datenerhebungsmethoden teilnehmende Beobachtung und offene Interviews dargelegt und das Vorgehen bei der Auswertung der Daten erläutert. Die Methode zusammenfassende induktive Inhaltsanalyse ermöglicht es, Daten auf wenige Kategorien zu reduzieren und dadurch auszuwerten. In Kapitel vier werden die Ergebnisse präsentiert und diskutiert. Schliesslich werden im fünften Kapitel die Forschungsfragen beantwortet und das methodische Vorgehen reflektiert sowie Rückschlüsse auf die Theorie zu Erziehungs- und Bildungspartnerschaft und heilpädagogischen Prinzipien vorgenommen. Im Ausblick wird resümiert, ob und wie Hausbesuche in Zukunft eingesetzt werden sollten.

Wird in dieser Arbeit über Lehrpersonen/ Lehrkräfte oder über sonderpädagogisches Fachpersonal geschrieben, sind immer Personen gemeint, die Kinder oder Jugendliche an einer Schule unterrichten unabhängig von Schulklasse oder Pensum.

1.4 Abgrenzung

In dieser Arbeit geht es nicht um die direkten Auswirkungen auf die besuchten Kinder, sondern um die Wirkungen auf deren Eltern und die SHP. Im Rahmen dieser kurzen Untersuchung ist nicht möglich zu erfahren, ob die Bildungschancen der besuchten Kinder erhöht werden konnten. Da dies ein qualitativer, offener Forschungsansatz ist, können die Resultate nicht standardisiert gemessen werden, sondern nur verstehend, was stark von den teilnehmenden Personen und der Situation abhängig ist. Die Resultate sind deshalb nicht auf andere Settings übertragbar.

Zum Thema Frühförderung, also der Bereich vor dem Schuleintritt, wurden mehrere Studien und Projekte mit Hausbesuchen durchgeführt und deren Wirkung untersucht (Lanfranchi, 2022, Kiem & Sandner 2021). Alle besuchten Kinder und Familien dieser Arbeit bekamen weder Unterstützung in Form von Früherziehung oder Erziehungsberatung, wie sie in diesen Studien untersucht wurden.

Schulen, insbesondere inklusive Schulen, beschäftigen sich tagtäglich mit Heterogenität und müssen Wege und Mittel finden, Kinder ihren Ressourcen entsprechend und zu ihrem Wohle zu beschulen. Auf den Inklusionsdiskurs wird in dieser Arbeit bewusst verzichtet, da es hier hauptsächlich darum geht herauszufinden, ob eine Kooperation zwischen Schule und Elternhaus durch Hausbesuche förderlich ist. Hausbesuche sind nicht ein exklusives Mittel der Integration, sondern können in jeder Schule angewandt werden.

2. Theoretische Grundlagen

In den folgenden Kapiteln werden – im Sinne des qualitativ explorativen Designs - die theoretischen Rahmenbedingungen erläutert, in welchen Hausbesuche stattfinden. Dabei stehen die Themen Bildungsungleichheiten im Kontext von Migration, Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sowie Familien und ihre Systeme im Zentrum, bevor Hausbesuche aus pädagogischer und heilpädagogischer Sicht erläutert werden.

2.1 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft

Die Heterogenität auf der Schülerebene widerspiegelt sich auch auf der Ebene der Eltern. In diesem Kapitel geht es darum zu erklären, was unter Elternarbeit, respektive Erziehungs- und Bildungspartnerschaft verstanden wird, welche Ziele sie verfolgt, welche Probleme sich daraus ergeben und wie mögliche Lösungen aussehen könnten.

Gemäss dem Modell von Epstein (2019) lernen Kinder in überlappenden Sphären (Killius & Paseka, 2020, S. 96). Mit Sphären sind Orte, in denen ein Kind lernt und aufwächst, gemeint. Es sind dies vor allem die Schule, die Familie und das Quartier. Das bedeutet, dass sowohl die Schule wie auch die Eltern erzieherische Aufgaben übernehmen und das Kind in seinen intellektuellen Fähigkeiten fördern (ebd.). Dieses Modell ist die Grundlage für eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, bei der beide Seiten zwar eigene Zuständigkeiten haben, aber als eng „verzahnt“ gesehen werden (ebd.). Eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft soll dieser Verzahnung gerecht werden.

Oft wurde und wird die Kooperation zwischen Schule und Eltern synonym mit dem Ausdruck Elternarbeit verwendet, welcher suggeriert, dass Lehrpersonen sich „Arbeit“ mit Eltern machen müssen (Sacher, 2014, S. 24). Die Initiative für ein Eltern-Schule-Kontakt geht dabei meistens von der Lehrperson aus und Eltern werden „als Objekt der Bearbeitung“ (Killius & Paseka, 2020, S. 13.) aufgefasst. Heute wird in der Eltern-Schule-Zusammenarbeit eine konzeptionelle Neuausrichtung angestrebt, weshalb vermehrt der Begriff Erziehungs- und Bildungspartnerschaft verwendet wird, welcher darauf hinweisen soll, dass Eltern und Schule partnerschaftlich, also gleichwertig zusammen arbeiten und „gemeinsam Verantwortung für die Erziehung und Bildung der Heranwachsenden übernehmen“ (Killius & Paseka, 2020 S. 14). Das wichtigste Ziel einer solchen Kooperation ist die gemeinsame Förderung und das Wohl des Kindes. Dabei benötigen manche Eltern Hilfe, beispielsweise weil sich ihrer Lebensbedingungen (z.B. durch Migration, Scheidung, Arbeitslosigkeit etc.) verändert haben oder weil sie Beruf und Familie vereinbaren müssen (vgl. Stange, 2012, S. 16/17). Die Kooperation zwischen Schule und Eltern kann die Eltern in der Erziehung ihrer Kinder stärken und zu einem Gemeinschaftsgefühl verhelfen, sofern die Zusammenarbeit partnerschaftlich abläuft (Bargsten, 2012, S. 391).

Der Begriff Partnerschaft impliziert eine Zusammenarbeit, die auf Vertrauen und Gleichwertigkeit aufbaut und auf Augenhöhe stattfindet. Um Vertrauen aufzubauen, braucht eine pädagogische

oder heilpädagogische Fachperson Gesprächs- und vor allem Beziehungskompetenzen. Beziehungskompetenz wird definiert als die Fähigkeit „feinfühlig und fürsorglich mit Gesten und Worten auf Mitmenschen einzugehen, um Nähe und somit ein Resonanzverhältnis herzustellen, das bei der anderen Person Vertrauen zu sich selbst und zu ihrer Umgebung schafft“ (Lanfranchi, 2018, S. 12). Grawe (2005) konnte nachweisen, dass die Qualität der Beziehung zwischen Fachperson und Klient in der Psychotherapie viel stärker wirkt als die angewandte Technik. Daraus lässt sich schliessen, dass die Beziehungsqualität auch in Erziehungs- und Bildungspartnerschaften einer der wichtigsten Einflussfaktoren ist. Eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule wirkt sich schliesslich auf die Leistung des Kindes aus, was ja Ziel einer Bildungspartnerschaft ist. Es ist also unumgänglich der Beziehungsgestaltung zwischen den Bildungspartner grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu gehört, dass sich Lehrpersonen der Asymmetrie in der Bildungspartnerschaft bewusst sind. Eltern und Lehrpersonen unterscheiden sich in den Handlungsmöglichkeiten, den Ressourcen oder auch dem Masse, wie stark sie emotional involviert sind. Unterschiede gibt es zudem in den Erwartungen, den Vorstellungen und den Absichten, die im Elterngespräch verfolgt werden. Auch der Informationsaustausch ist oftmals einseitig. Die Schule informiert über die Bedingungen der Schule doch Lehrpersonen erhalten kaum Informationen über die Lebenswelt der Kinder (Sacher, 2014, S. 53). Wichtig ist bei Elternkontakten deshalb die Transparenz von beiden Seiten.

Weiter sollten sich Lehrpersonen bewusst sein, dass zwischen Eltern und Schule eine Machtasymmetrie besteht (Panesar, 2022, 119): Eltern erwarten gute Bildungsabschlüsse für ihre Kinder, doch Lehrpersonen entscheiden, welche weiterführenden Schulen die Kinder besuchen und bestimmen somit ihre berufliche Zukunft (ebd.). Das bringt die Schule unter Druck, möglichst viele Schüler und Schülerinnen mit guten Abschlüssen zu „produzieren“ (ebd.). Eltern sollen deshalb mithelfen und die Schule und ihr Kind unterstützen. Dies soll durch eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft gelingen. Das gestaltet sich oftmals als anspruchsvoll. Auf der einen Seite stehen Eltern, die sich in den professionellen Alltag einmischen und „versuchen die Wahrnehmung oder das Handeln der Lehrer*innen in ihrem Sinne aktiv zu beeinflussen“ (Panesar, 2022, S. 120) und auf der anderen Seite stehen die „Schwererreichbaren“, die sich scheinbar nicht um die Schulbildung ihrer Kinder kümmern (Sacher, 2014, S. 146). Lehrpersonen erleben manche Eltern als schwierig, uninteressiert und abweisend (Panesar, 2022; Lanfranchi, 2013). Oftmals sind es Familien mit Migrationshintergrund, die einem hohen gesellschaftlichen Druck ausgesetzt sind, und sich deshalb zurückziehen (Lanfranchi, 2013, S. 15). Andererseits sehen manche Eltern ihr Kind als „Projekt“ und Lehrpersonen erleben diese Eltern als „in hohem Masse auf ihr eigenes Kind fixiert“ (Jensen & Jensen, 2016, S. 46). Fordernde sowie unerreichbare Eltern führen bei Lehrpersonen zu Frustration und einer geringeren Bereitschaft zu kooperieren (Eckert, 2014, S. 120). Dazu kommt, dass Elterngespräche, insbesondere auch schulische Standortgespräche oftmals bei Leistungs- und Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes

angesetzt werden. Sacher (2014) stellt fest, dass die „Kommunikation in deutschen Schulen [ist] sehr oft problemveranlasst und defizitorientiert“ (S. 52) ist. In solchen Situationen sei es nahezu unmöglich, sich partnerschaftlich kennen zu lernen und Vertrauen aufzubauen (ebd.). Sacher (2014) empfiehlt deshalb die Kommunikation in der Bildungspartnerschaft so aufzubauen, dass sie den „Charakter des ganz Alltäglichen“ (ebd.) bekommt.

In der Früherziehung (im Vorschulalter) erhalten Kinder mit besonderen Bedürfnissen und ihre Familien professionelle Unterstützung in Form von Hausbesuchen. Studien haben gezeigt, dass diese Art der Unterstützung wirkungsvoll für Kinder und Eltern ist (Lanfranchi et al., 2016; Kiem & Sandner, 2021). Ein Angebot für Familien mit Schulkindern ausserhalb der Schulräume, wie zum Beispiel ein Hausbesuch, besteht momentan nicht. Ein Hausbesuch kann Hemmschwellen abbauen und Grundlagen für eine erspriessliche Erziehungs- und Bildungspartnerschaft darstellen und damit den Charakter des Alltäglichen in gewisser Weise herbeiführen. Der Grund, warum Eltern sich unter Umständen lieber ausserhalb einer Schule treffen, sind „eigene negative Erfahrungen, die Sorge vor negativer Kritik am eigenen Erziehungsverhalten oder auch die Einstellung, die Schule sei Sache der Lehrkraft“ (Eylert, 2012, S. 294).

Das Kooperationsziel verstärkt sich mit Schülerinnen oder Schülern, die besondere Bedürfnisse haben und deswegen speziellen Förderbedarf haben. Welche Aspekte für Erziehungs- und Bildungspartnerschaften im inklusiven Kontext relevant sind, wird im nächsten Kapitel geklärt.

2.2 Erziehungs- und Bildungspartnerschaften in Inklusiven Schule

Wie Studien zeigen, kann die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht einfach weggelassen werden, weil sich Lehrpersonen aus Ressourcengründen nur noch aufs Kerngeschäft konzentrieren können (Neuenschwander et al. 2005; Hill & Tyson 2009, Castro et al. 2015). Eltern tragen zu einem grossen Teil zum Schulerfolg ihres Kindes bei. In diesem Kapitel geht es insbesondere um die Kooperation mit Eltern, deren Kind in eine Regelklasse integriert ist und speziellen Förderbedarf benötigt. Unter anderem können die schwächeren Schulleistungen dieser Schüler und Schülerinnen auch auf die grossen Unterschiede zwischen Schule und Elternhaus zurückgeführt werden (Eckert, Sodogé & Kern, 2012, S. 78). Deswegen wird hier aufgezeigt, welche Merkmale für eine gelungene Erziehungs- und Bildungspartnerschaft im sonderpädagogischen Setting zu beachten sind. Zuerst sollen die Begriffe Kooperation und inklusive Schule geklärt werden.

Eckert et al. (2012) verstehen unter Kooperation im heil- und sonderpädagogischen Setting

„eine Form der Zusammenarbeit, die die Konstitution förderlicher Entwicklungsbedingungen in unterschiedlichen Lebensbereichen für Kinder und Jugendliche erkennbar zum Ziel hat. Sie beruht auf einer tragfähigen und gleichberechtigten (Arbeits-)Beziehung, in der die unterschiedlichen Perspektiven, Kenntnisse und Erfahrungen der Beteiligten produktiv zusammengetragen und genutzt werden“ (S. 79).

Von einer inklusiven Schule spricht man bei einer Regelschule, die Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichsten Bedürfnissen in ihre Klassen integriert. Die inklusive Schule verfolgt das Ziel, allen Schülern und Schülerinnen ein gemeinsames Lernen – unabhängig von ihren Stärken, Schwächen oder ihrer Herkunft – unter optimalen Bedingungen zu ermöglichen (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 13). Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn die unterschiedlichen Lern- und Verhaltensvoraussetzungen wahrgenommen, die passenden Massnahmen entwickelt und mit Akzeptanz und Wertschätzung umgesetzt werden (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015; Luder et al., 2104). Dem Konzept einer „Schule für alle“ liegt die Vision zugrunde, dass alle Menschen an Bildung teilhaben können und dies die Basis für eine gerechte Gesellschaft bildet (UNESCO, 2005). Das Behindertengleichstellungsgesetz von 2002 sieht vor, dass „soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule“ zu fördern ist (BG, Behindertengesetz, Art. 20, Abs. 2).

Familien mit behinderten Kindern widerspiegeln - wie alle Familien - die Heterogenität unserer Gesellschaft. Besonders ist aber, dass Eltern behinderter Kinder öfters in schwierigen Lebenslagen stehen, „für die sie Gestaltungsformen und Lösungen finden müssen“ (Jeltsch-Schudel & Wilken, 2014, S. 9). Sie können mit verschiedensten Schwierigkeiten in individuellen, familiären oder schulischen Bereichen belastet sein. Bedeutsam ist die Frage, wie Eltern den Umgang mit der Besonderheit des eigenen Kindes bewältigen (Eckert, 2014, S. 121). Deshalb kommt der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft in inklusiven Schulen grosse Bedeutung zu. Inwieweit und wie Eltern sich dabei einbringen können, hängt vom Kooperationsangebot der Bildungsinstitution und den persönlichen Erfahrungen und Ressourcen der Familien ab (ebd.). Eckert et al. (2012) haben einen „Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften“ (S.84) aufgrund entsprechender Studien zusammengestellt. Dieser kann nicht nur als Hilfestellung für die Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Setting dienen, sondern für Erziehungs- und Bildungspartnerschaft allgemein gelten:

Grundlagen: Die konzeptionelle Verankerung, der zeitliche Rahmen, die räumlichen Bedingungen der Zusammenarbeit sowie die fachlichen Kompetenzen der Fachperson müssen abgeklärt werden.

Gestaltung: Vielfältige und flexible Zusammentreffen zwischen Eltern und Fachpersonen können die Zusammenarbeit verstärken, dazu könnten unter anderem auch Hausbesuche zählen. Eine gewisse Regelmässigkeit hilft Vertrauen aufzubauen und die Vernetzung mit internen und externen Angeboten kann die Zusammenarbeit unterstützen.

Inhalte: Zu einer guten Zusammenarbeit gehören Informations- und Beratungsangebote sowie die Familienunterstützung. Weiter können Eltern ermutigt werden, sich aktiv am Schulgeschehen zu beteiligen. Letztendlich geht es auch darum gemeinsame

Entscheidungen zu finden, die dem Wohl des Kindes dienen und die für alle annehmbar sind.

Haltung: Eine gelingende Kooperation zwischen Eltern und Schule baut auf einer wohlwollenden gemeinsamen Haltung auf. Eine positive Atmosphäre und die Begegnung auf Augenhöhe tragen viel zu einer gelingenden Zusammenarbeit bei. Daneben helfen die Wirksamkeitsüberzeugung und die Ressourcenorientierung der Lehrperson, mit Eltern zusammen zufriedenstellende Lösungen zu finden (vgl. Eckert et al. 2012, S. 84).

Hausbesuche sollten, wenn gut geplant und durchgeführt, dem Kriterienkatalog von Eckert et al. (2012) standhalten. Diese Kriterien werden im Kapitel 2.7.2 unter dem Aspekt pädagogische Gründe genauer erläutert. Für eine Kooperation zwischen Schule und Fachpersonen im sonderpädagogischen Setting sollten also in erhöhtem Masse Faktoren wie interne und externe Ressourcen der Familie und deren Bedürfnisse einbezogen werden um der aktuellen und zukünftigen Situation der Familienmitglieder gerecht zu werden. Eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule, insbesondere bei inklusiven Schulen, so zu gestalten, dass alle sich entwickeln können, zufrieden sind und das Kind damit optimal gefördert wird, ist jedoch eine herausfordernde Aufgabe.

Für die vorliegende Arbeit ist es demnach wichtig zu verstehen, welche familialen Konstellationen existieren und wie Kenntnisse darüber für die Bildungspartnerschaft positiv genutzt werden können. Bevor jedoch auf das Thema Familien eingegangen wird, werden Bildungspartnerschaften im Kontext von Migration erläutert.

2.3 Ungleichheiten und Bildungspartnerschaften im Migrationskontext

Gerechtigkeit ist eines der Grundprinzipien auf dem die schweizerische Demokratie aufbaut. In der Bundesverfassung (BV) der Schweizerischen Eidgenossenschaft heisst es deshalb auch: „Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung" (BV, Art. 8, Abs.2). Doch trotz vieler Integrationsbemühungen reproduziert die schweizerische Bildungslandschaft vor allem im Kontext der Migration immer noch viele Ungleichheiten (Lanfranchi, 2005). Schülerinnen und Schüler aus sozioökonomisch benachteiligten (oft als bildungsfern bezeichneten) Familien zeigen weniger gute schulische Leistungen als Gleichaltrige aus weniger benachteiligten Herkunftsfamilien (Lienhard-Tuggener, Joller Graf & Mettauer Szaday, 2015; Panesar, 2022).

Die Volksschule soll Chancengleichheit in der Bildung für alle Kinder und Jugendliche ermöglichen. Doch bereits im Kindergarten wird klar, dass nicht alle Kinder mit den gleichen Voraussetzungen ihre Schulkarriere antreten. Neben Begabung spielt vor allem die Herkunftsfamilie eine wichtige Rolle. „Ob das Kind in einem bildungsnahen oder in einem

bildungsfernen familiären Umfeld aufwächst, beeinflusst seine diesbezüglichen Chancen in erheblichem Masse mit“ (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S.36). Lienhard-Tuggener et al. (2015) bevorzugen den Begriff *Chancengerechtigkeit*. Dieser Begriff beinhaltet, dass zwar nicht alle Kinder gleiche Startbedingungen aufweisen, aber die Lernbedingungen verändert werden können. Dies bedeutet für die inklusive Schule, dass „alle ersichtlichen oder denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten wahr- und ernst genommen werden müssen“ (ebd.) und folglich die entsprechende Förderplanung und –Umsetzung für möglichst alle Kinder mit Förderbedarf durchgeführt werden muss. Im Alltag fühlen sich viele Lehrkräfte, Heilpädagogen und Heilpädagoginnen mit diesem Anspruch überfordert (vgl. Panesar, 2022, S. 145). Sandmeier und Mühlmann (2020) stellen in der WahLis-Studie fest, dass die Belastung der Lehrperson eine erhebliche Rolle bei der Kündigungsabsicht spielt (S.15). Es ist bekannt, dass Schulen in Gebieten mit tiefem sozioökonomischem Status „besonders stark vom Lehrer*innenmangel betroffen“ (Panesar, 2022, S. 146) sind. Folglich konzentrieren sich die verbleibenden Fachkräfte vor allem auf ihr Kerngeschäft: das Unterrichten. Betrachtet man das Buch *Kerngeschäft Unterricht* von Städeli und Obrist (2013), gehört das Thema Elternarbeit nicht dazu.

Gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS, Armutsquote) sind es besonders oft Migrationsfamilien und Einelternfamilien, die von Armut betroffen sind und deshalb eine Mehrzahl der Schüler und Schülerinnen mit schlechten Leistungen stellen. Ebenfalls bekannt ist, dass Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund besonders häufig sonderpädagogische Massnahmen erhalten und signifikant öfter eine Klasse repetieren (Lanfranchi, 2002, S. 52). Das bedeutet in der Folge, dass die Zusammenarbeit der Schule mit ausländischen Eltern besonders intensiv und wichtig ist. Lanfranchi (2013, S. 11) meint dazu:

Eine kompetente Elternkooperation als Begleitung der schulischen Förderung ist immer wichtig. Im Falle von Migrationsfamilien ist sie zentral, sollen doch Problemlösungsansätze, Förderhinweise etc. sowohl in die tägliche Lernwelt des Kindes als auch in das Wertesystem seiner Familie eingebaut werden. Bei sonderpädagogischen Massnahmen gilt: Je spezieller die Intervention ist (wie Schulische Heilpädagogik oder Psychotherapie), desto grösser ist ihre Erklärungsbedürftigkeit im familiären Kontext. Findet ein solcher Transfer nicht statt, wirkt die Massnahme nicht.

Eine Kooperation mit Eltern ausländischer Herkunft kann jedoch auf zusätzliche Hindernisse wie Sprachbarrieren oder kulturell unterschiedliche Auffassungen von Erziehung und Bildung stossen und die Kooperation und das gegenseitige Verständnis damit erschweren. Interkulturell kompetente Lehrpersonen und sonderpädagogisches Fachpersonal spielen dabei eine wichtige Rolle (Lanfranchi, 2013, S. 5). Kultursensible Fachpersonen bauen bereits in problemlosen Zeiten eine gute Beziehung zu den Eltern auf. Diese ermöglicht ihnen in Zeiten von Schwierigkeiten eine einfachere Kommunikation und die Fachperson kann darauf vertrauen, dass Eltern und Lehrpersonen ein gewisses Mass an gegenseitigem Verständnis aufbringen und somit eine passende Lösung für das Kind einfacher gefunden werden kann (Lanfranchi, 2013). Lanfranchi

(2013) sieht als mögliches Umsetzungsfeld für die Verbesserung von Kommunikation und Beziehung zu den Eltern Hausbesuche vor. Dass diese Massnahme auch bei Eltern ohne Kinder im sonderpädagogischen Setting und ohne Migrationshintergrund von Vorteil sein kann, versteht sich von selbst. Ob Hausbesuche, wenn sorgsam geplant und durchgeführt, Ungleichheiten in der Bildungslandschaft glätten können, ist bisher wenig erforscht, sie können aber eine „vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft“ (Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn, 2001, S. 55) fördern. Wenn eine Lehrperson ihr Interesse an der Familie zeigt, sorgsam und offen mit einer Familie umgeht und auch ihre persönliche Seite zeigt, kann die Distanz zwischen Schule und Eltern verringert werden (Seitz, 2017, S.112).

Doch gemäss Panesar (2022) ist die Distanz zwischen Eltern und Schule oft grösser als sie auf den ersten Blick erscheint. Diversität in der Schule ist Realität, ob in Schulen mit vielen Kindern aus sozial schwachen und migrationsgeprägten Schichten oder in Schulen mit vielen Schweizer mittelschichtgeprägten Kindern (S.183). Hier treffen verschiedene Werte und Haltungen aufeinander. Allerdings wird diese Diversität nicht immer als normal und neutral angesehen (Panesar, 2022, S.184).

Schule und Gesellschaft belegen sie [die Diversität] mit unterschiedlichen Wertigkeiten. Und Lehrer*innen haben diese Wertigkeit in der Vergangenheit häufig reproduziert: Unterricht, der auf homogene Klassen und eine homogene Schüler*innenschaft zugeschnitten ist, nimmt in Kauf, dass einige Schüler*innen 'auf der Strecke bleiben' und die Lehrkraft das Vertrauen in ihre Lernwilligkeit und Fähigkeit verliert.

Und all zu oft sind es Schüler und Schülerinnen aus einem sozial schwachen, migrations- oder armutsgeprägten Umfeld, welche sprachlich und sozio-kulturell von dieser Wertigkeit abweichen. Diese Unterschiede werden als Störung empfunden und „den Schüler*innen selbst angelastet“ (Panesar, 2022, S. 184). Möglicherweise reagieren Kinder und Jugendlichen durch diese Stigmatisierung mit Frustration, Wut oder Aggression, was zu weiteren Ausgrenzungen führt. Zur Auflösung dieser Problematik schlägt Panesar (2012) vor, Unterschiede in der Schulklasse als „Chance für Perspektivenwechsel, Horizonterweiterung und Synergien“ (S. 185) zu nutzen und Schülern und Schülerinnen und ihren Familien echtes Interesse entgegen zu bringen. Hausbesuche tun genau das. Sie geben den Lehrpersonen die Chance, Schüler und Schülerinnen in einem anderen Umfeld als der Schule wahrzunehmen und aktiv Ressourcen zu finden, die sie für die passende Unterstützung der Kinder (und eventuell der Familien) benötigen.

Doch nicht nur die Heterogenität und Diversität der Kinder (und ihren Familien) spielt eine Rolle für Bildungspartnerschaften, auch die Prägung der Lehrpersonen spielt eine wichtige Rolle in der Beziehungsgestaltung. Werte und Haltungen anderen gegenüber sind nicht immer leicht erkennbar, „denn sie liegen sehr tief und haben auch mit dem sozialen und historischen Gedächtnis zu tun, das Menschen in kulturellen Kontexten prägt“ (Seitz, 2017, S. 22). Obwohl Heilpädagogen und Heilpädagoginnen der ethischen Grundposition der Gleichwertigkeit aller

Menschen verpflichtet sind, so spielt doch die durch die eigene Kultur geprägte Wahrnehmung eine wichtige Rolle bei der Beziehungsgestaltung in der Bildungspartnerschaft. Sogar äusserst engagierte und reflektierte Pädagogen und Pädagoginnen können diesen angelernten Mustern oftmals nicht entfliehen: „Gesellschaftlich verbreitete und früh erlernte Vorurteilsstrukturen beeinflussen das pädagogische Handeln und die eigenen Bewertungen in vielerlei Hinsicht“ (Panesar 2022, S. 201). So spielen bei der Reproduktion von Ungleichheiten die Lehrpersonen und ihre verinnerlichteten Muster eine grosse Rolle (vgl. Lanfranchi, 2005). Eltern, die nicht ins Normenmuster der Lehrpersonen passen, werden oft als „schwierig“, „renitent“, „widerspenstig“, „paranoid“ oder gar „ethnodebil“ (Lanfranchi, 2015, S. 21-22) bezeichnet. Eine solche Einstellung ist entsprechend ungünstig für Bildungspartnerschaften. Lanfranchi (2015) plädiert darauf, „dass wir die besondere Situation der Eltern in ihrer Condition migrante verstehen“ (S. 22). Um also das familiale Lernumfeld des Kindes verstehen zu können, benötigen Lehrpersonen eine, wie oben von Lanfranchi konstatierte kulturelle Kompetenz, also eine gewisse Affinität zur kulturellen Sensibilität. Für die Lehrpersonen bedeutet das zu begreifen, was die Qualität der Beziehung beeinflusst und welche Unsicherheiten dahinterstecken. „Widerstand soll also nicht länger von vornherein als fehlende Motivation pathologisiert, sondern vielmehr als Vorbote von Wandel betrachtet werden“ (Lanfranchi, 2015, S.26). Seitz und Leibl (2017) empfehlen den Lehrpersonen aktiv zu werden, auf die Eltern zuzugehen und die Kooperation als einen gegenseitigen Lernprozess (S. 109) zu verstehen. Ein mögliches Gefäss dafür bieten Hausbesuche. Korte (2017) hält fest, dass bildungsferne Eltern Hausbesuche nicht prinzipiell ablehnen. „Wer sich freundlich anmeldet, wird in der Regel auch empfangen“ (S. 27). Wichtig ist dabei, dass die besuchende Lehrperson ihre eigene Haltung und Wertung reflektiert, was einerseits einem professionellen Berufsverständnis entspricht, aber auch den Zugang zur „fremden“ Familie erleichtert. Lanfranchi (2015) empfiehlt zudem die Ambivalenzen auszuhalten und trotzdem kooperativ und freundlich zu bleiben (S. 24). Hausbesuche könnten die Eltern-Schule-Kooperation effizienter machen. So behauptet Korte (2017): „Zehn Elterngespräche in der Schule bringen nicht das, was ein Hausbesuch bringt“ (S. 26).

2.4 Familien

Für eine gelungene Förderung eines Kindes kann das Wissen der SHP oder der Lehrperson über die Familiensituation also von Bedeutung sein. Für die empirische Bewertung von Hausbesuchen ist ein systematisches Wissen über Familien und deren Formen ausschlaggebend. Da die sozioökonomischen Verhältnisse einer Familie sich auf die Leistungen und das Verhalten eines Schülers oder einer Schülerin auswirken können, wird Familie besonders unter diesem Aspekt betrachtet. In einem ersten Teil wird versucht, das System Familie zu beschreiben. Besonders

relevant für diese Arbeit sind die Zwei-Eltern-Kind/erfamilie (2.2.1), die Eineltern-Kind/erfamilie (2.2.2) sowie die Migrationsfamilie (2.2.3), weil Kinder dieser Familienformen besonders häufig eine sonderpädagogische Förderung benötigen (Lanfranchi, 2005). Da die Einstellung innerhalb der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft eine wichtige Rolle für eine gelingende Zusammenarbeit spielt, werden Faktoren, welche die Einstellung von Eltern und Lehrpersonen beeinflussen, im Kapitel 2.5 beschrieben.

Die Familie ist der Ort, in dem die wichtigsten sozialen Werte erlernt werden, wesentliche Entwicklungsschritte eines Kindes stattfinden und als Ort der Reproduktion dazu dient, das gesellschaftliche System zu erhalten (BFS Familienbericht 2021). Die Funktion der Sozialisierung in der Familie hat sich nicht verändert, auch wenn sich ein Teil der Familien- und Lebensformen in den letzten Jahrzehnten gewandelt haben. Von Kardoff und Ohrbrecht (2014) zeigen unter anderem Entwicklungen auf, die diese Veränderung vorangetrieben haben: Eine stärkere Tendenz zur Individualisierung mit Folgen für die Kindererziehung, die Emanzipation der Frauen, die das Rollenverhalten in der Familie beeinflussen, die gestiegenen Erwartungen an die Bildung der Kinder, Einflüsse von Medien mit Folgen auf die Lebensführung und schliesslich die veränderte Arbeitsgesellschaft, welche „die Balance zwischen Arbeits- und Familienzeit in Richtung einer einseitigen Belastung der Familie verschoben“ (S. 17) hat. Diese Entwicklungen zeigt sich auch an der Pluralisierung der Familienformen, wie Alleinerziehende, Patchworkfamilien, nicht-eheliche Lebensgemeinschaften oder gleichgeschlechtliche Familienformen (von Kardoff & Ohlbrecht, 2014, S. 18-19). Auch wenn es heute viele mögliche Familienformen gibt, so wachsen Kinder zum grössten Teil in der traditionellen Familienform der Zwei-Eltern-Kind/er-Familie auf. Gemäss dem Bundesamt für Statistik sind es 74% der Familien mit Kindern unter 25 Jahren, die dieses Familienmodell leben (BFS, 2021, S.9). Die meisten Kinder wachsen alleine oder mit einem Geschwister auf (BFS, 2021, S. 11). Dem einzelnen Kind kommt deshalb mehr Bedeutung zu, so dass bei einzelnen Eltern das Kind zum persönlichen Projekt geworden ist (Juul, 2016, S. 68). Fuhs (2007) folgert daraus: „Wir haben es also bei der Geschichte der Familie mit einem Nebeneinander von Ungleichzeitigkeiten und mit unterschiedlichen Formen der Moderne zu tun“ (S. 25). Dass dabei nicht immer für alle Beteiligten in Bildungspartnerschaften vorstellbar ist, wie die Familie der anderen funktioniert, was sie ausmacht, wie sie sich begründet und welche Werte ihr inhärent sind, liegt auf der Hand.

Es existieren also verschiedenste Lebens- und Familiengemeinschaften in denen Kinder aufwachsen. Nave-Herz (2015) sieht es als nicht gerechtfertigt, ja sogar als gefährlich, das Modell *Familie*, welches sich in stetigem Wandel befindet, in einen einzigen engen Familienbegriff drängen zu wollen (S. 15). Deshalb wird in dieser Arbeit auf eine Definition verzichtet.

Doch bekannt ist, dass Familien unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt sind (vgl. BFS, 2021). Vor allem Alleinerziehende und Paare mit mehr als drei Kindern erreichen oft nur einen niedrigen Lebensstandard und kämpfen häufig mit finanziellen Schwierigkeiten (BFS, 2021, S. 45). Zudem

sind Familien mit Migrationshintergrund der ersten Generation öfters von Armut betroffen als Familien ohne Migrationshintergrund (BFS, 2019). Auch Familien mit einem behinderten oder erkrankten Familienmitglied sind besonders vulnerabel. Denn oftmals müssen sie um gesellschaftliche Teilhabe kämpfen, erleben Ausgrenzung und Stigmatisierung, erhalten zu wenig soziale und finanzielle Unterstützung und sehen sich mit verschiedensten Barrieren konfrontiert (von Kardorff & Ohlbrecht, 2014, S. 14). Für diese Arbeit wurde deshalb der Fokus auf Familien mit einem oder mehreren Kindern mit besonderen Bedürfnissen und einem Migrationshintergrund gelegt. Dabei wird im Besonderen auf die Familienkonstellation der Zwei-Eltern-Kind/er-Familie und der Eineltern-Kind/erfamilie eingegangen. Der Begriff Migrationsfamilie bezieht sich nicht auf die Familienkonstellation, sondern auf die Herkunft der Eltern und kann somit jegliche Familienkonstellation aufweisen.

2.4.1 Die Zwei-Eltern-Kind/er-Familie

Bis in die 70er-Jahre bestand eine Familie meistens aus einem verheirateten Ehepaar (Frau und Mann) mit Kindern. Die Rollen waren grösstenteils klar verteilt: Der Vater als Ernährer, der oft extern arbeitet und für die ökonomische Sicherheit sorgt, während die Mutter das innerhäusliche Geschehen verantwortet, insbesondere für den Haushalt sowie die Erziehung und Pflege der Kinder sorgte. Zudem war die Mutter-Rolle als gefühlvoll und umsorgend definiert, während der Vater eher die Rolle des Bestimmenden übernahm, und der die Familie gegen aussen vertrat (vgl. Nave-Herz, 2014, S. 15). Die Frauenbewegungen, die bessere Schulbildung der Mädchen, der Wandel in Wirtschaft und Politik ermöglichte es den Geschlechtern sich in der ihnen zugewiesenen Rollen gesellschaftlich und entsprechend auch in der Familie zu emanzipieren. Als weiterer Grund für die Veränderungen in der Familie nennen Gestrich, Krause und Mitterauer (2003) „die geringe religiöse Normierung der Geschlechterrollen von Mann und Frau“ (S. 16), die sich aus dem schwindenden Einfluss der Kirche auf Familie und Gesellschaft löste.

[...] Diese Offenheit mag eine Voraussetzung dafür sein, dass sich in Westeuropa die Emanzipation der Frauen und die Gleichberechtigung der Geschlechter in und ausserhalb der Familie zwar noch keineswegs vollständig durchgesetzt haben, dass hier aber früh ein Prozess in Gang gekommen ist, der die moderne Familie nachhaltig und wohl irreversibel verändert hat (ebd.).

Gemäss dem Familienbericht 2021 (BFS, 2021, S. 9) hält der grösste Teil (74%) der Familien in der Schweiz mit Kindern unter 25 Jahren diesen äusseren Rahmen der Familienstruktur aufrecht, jedoch gibt es eine Vielzahl von Varianten, wie die häuslichen und materiellen Pflichten verteilt werden: beide Elternteile sind voll- oder teilzeitlich für das Einkommen und die Kindererziehung verantwortlich, nur die Mutter arbeitet und der Vater bleibt zu Hause, führt den Haushalt und beaufsichtigt die Kinder oder der Vater arbeitet ausser Haus. Auch die Kindererziehung ist in vielen Familien nicht mehr nur noch der Mutter-Rolle zugeordnet (Gestrich et al, 2003). Deshalb ist es für Lehrpersonen von aussen schwierig zu erkennen, wie die innerfamiliäre Struktur aufgebaut ist und wer für die Bildung zuständig ist. Um die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft

zu festigen, sind Elterngespräche möglicherweise nicht hinreichend, die Zuständigkeit für Bildung bei den Eltern zu klären, da die Strukturen oft verdeckt bleiben. Ebenfalls ist schwer erkenntlich, wie die innerfamiliären Strukturen das Lernumfeld des Kindes beeinflussen.

2.4.2 Einelternfamilien

Eine besondere Form von Familie sind die Einelternfamilien. Es handelt sich dabei um Familien mit einem Elternteil und einem oder mehreren Kindern. Auch bei den Einelternfamilien gibt es eine grosse Variationsbreite. Diese geht von der geschiedenen, ledigen oder verwitweten Mutter über den alleinerziehenden Vater bis hin zur Mutter, die sich bewusst für eine Einelternfamilie entschieden hat (Nave-Herz, 2015, S. 109). Viele Einelternfamilien, meist Mütter mit Kindern, sind besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt. Obwohl das Bundesamt für Statistik (BFS) 2020 dokumentiert, dass die Lebensbedingungen in der Schweiz zu „den besten in Europa“ gehören, wird darauf hingewiesen, dass Einelternhaushalte „besonders häufig von Einkommensarmut und finanziellen Schwierigkeiten betroffen“ (S. 45) sind. Das BFS beschreibt materielle Entbehrung unter anderem als „die Unmöglichkeit, eine unerwartete Ausgabe in der Höhe von 2500 Franken zu tätigen“ (S.45) oder in einem Quartier leben zu müssen, indem Gewalt, Vandalismus oder Umweltbelastungen herrschen. Überdurchschnittlich häufig sind deshalb auch diese Kinder von Armut betroffen.

Laut BFS waren im Jahr 2021 83% der Einelternfamilien alleinerziehende Mütter (S. 9). Vor allem für Frauen, die durch Scheidung alleinerziehend geworden sind, kann die psychische Belastung mit einer ökonomischen Notlage zusammenfallen, „was von den Kindern nicht unbemerkt bleibt und bei ihnen zuweilen dann sogar zu Verhaltensauffälligkeiten in jener ersten Phase des Alleinerziehens führen kann“ (Nave-Herz, 2015, S. 108). Allgemein arbeiten Mütter mit Kindern häufiger in Teilzeit als Männer. Alleinerziehende Mütter arbeiten öfters vollzeitlich, als Mütter in einer Partnerschaft (BFS, 2021, S.26). Mit Blick auf eine Studie von Schneider et al. (2001) fasst Peuckert (2012) die Nachteile des Alleinerziehens wie folgt zusammen: Weil Alleinerziehende meistens die alleinige Verantwortung für die Erziehung und Bildung ihrer Kinder übernommen haben, fühlen sie sich im Vergleich zu Paaren häufiger emotional überlastet (S. 363). Sie haben häufiger Probleme mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und sie leiden generell öfters an Zeitmangel als Mütter in einer Partnerschaft (Peuckert, S. 362). Eine persönliche Weiterbildung oder Zeit für Freizeit und Erholung wird deshalb meist zugunsten der Kinder auf später aufgeschoben. Die schwierige ökonomische Situation und die Mehrfachbelastung von Müttern mit Erziehung, Haushalt und Arbeit führen zu einem niedrigen Status im gesellschaftlichen Leben. Dies wiederum kann sich (muss aber nicht per se) auf die Entwicklung der Kinder auswirken (Nave-Herz 2015, S. 108). Tatsache ist, dass Alleinerziehende öfters eine Beratungsstelle aufsuchen als Eltern in einer Partnerschaft (Nave-Herz, 2015, S.108), was wiederum auf die Problemanfälligkeit von Einelternfamilien hinweisen kann.

Die Belastungen von alleinerziehenden Müttern und Vätern können sich also negativ auf die Kinder auswirken und zu Leistungsversagen und/oder Verhaltensauffälligkeiten in der Schule führen. Das Wissen einer Lehrperson um die Lebenssituation Alleinerziehender kann helfen, die Belastung der Mutter oder des Vaters einzuschätzen und möglicherweise Hilfen für das Kind und die Erziehungsberechtigten anzubieten.

2.4.3 Migrationsfamilien

Gemäss dem BFS hatten im Jahre 2021 39% der ständigen Bevölkerung in der Schweiz einen Migrationshintergrund. Unterschieden wird gemäss BFS nach Personen mit Migrationshintergrund ersten Grades (im Ausland geboren) und Migrationshintergrund zweiten Grades (in der Schweiz geboren, aber mit mindestens einem Elternteil, der im Ausland geboren wurde) (BFS, 2021, Migration). Die Statistik des BFS zeigt, dass Personen mit Migrationshintergrund häufiger von Armut betroffen sind, als Menschen ohne Migrationshintergrund. Zudem steht Menschen mit Migrationshintergrund weniger Wohnfläche zur Verfügung, für die sie zusätzlich mehr zahlen müssen als Schweizer und Schweizerinnen. Familien mit Migrationshintergrund sind folglich häufig mit Problemen in Abhängigkeit des sozioökonomischen Status belastet (BFS, 202, Armut). Abdellah-Steinkopff (2018) listet mögliche kritische Faktoren auf, mit denen Migrationsfamilien zu kämpfen haben:

- Die Folgen von Migration können krank machen, da ausländische Personen oftmals mit Risikofaktoren wie schwierigen Wohn- oder Arbeitssituationen zu kämpfen haben. Besonders unfreiwillige Migration (z.B. durch Krieg) kann gravierende Konsequenzen für die körperliche und psychische Gesundheit haben (S. 46-47).
- Migration hat Auswirkungen auf die Familiendynamik. Migrationsealtern sehen sich „mit einer Vielzahl von Erziehungsaufgaben konfrontiert, die vor der Migration von Familienangehörigen und der Gesellschaft mitgetragen worden sind“ (S. 48).
- Migration kann die Partnerschaft belasten. Die Rolle der Frau innerhalb der Familie kann durch die neue gesellschaftliche Stellung zur Schwächung der Männer und zu Partnerschaftskonflikten führen (S. 48).
- Migration kann Erziehungsprobleme verursachen. Durch die Veränderung der Geschlechterrollen ergeben sich zudem Problem in der Erziehung der eigenen Söhne und Töchter (S.50). Auch die unterschiedlichen Erziehungsstile des Herkunftslandes und des Migrationslandes können zu Problemen führen. Während in den westlichen Industrieländern die Erziehung und Bildung eine „erfolgreiche Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit im Erwachsenenalter“ (S. 35) anstrebt, spielen bei Migrationsfamilien aus bestimmten Regionen „Respekt vor Erwachsenen, Gehorsam und Orientierung an einer religiösen Moralvorstellung“ (ebd.) eine wichtige Rolle.

- Migration kann Angst auslösen. Insbesondere Eltern können Angst haben, dass ihre Kinder sich durch das neue Umfeld mit anderen Wertigkeiten von ihnen entfremden (S.52).

Neben all diesen erschwerenden Faktoren kann hinzukommen, dass Migrationsfamilien, wenn sie sich integrieren wollen, besonders in der Erziehung der Kinder zwischen zwei gegensätzlichen Erziehungsstilen stehen: einerseits der eher autoritäre Erziehungsstil des Herkunftslandes und andererseits der eher autoritative Erziehungsstil der Schule (vgl. Abdellah-Steinkopff, 2018, S. 52). Zudem müssen Migrationsfamilien damit rechnen, dass ihr Kind weniger gute Noten erhalten und häufiger sonderpädagogischen Massnahmen zugeteilt bekommen als Schweizerkinder (BFS, 2020, S.11). Denn, wie Lanfranchi (2005) zeigen konnte, beeinflussen „Status und Nationalität der Familie des betroffenen Kindes“ (S.1) die Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnahmen erheblich. Dies kann gemäss Lanfranchi (2005) daran liegen, dass die Zuweisungspraxis der Lehrpersonen subjektiv-wertend beeinflusst wird (S.3). So haben Kinder mit Migrationshintergrund schlechtere Chancen, um im Schulsystem erfolgreich zu sein, weil sie oftmals die Sprache schlechter verstehen, aus einem anderen kulturellen Umfeld kommen, mit anderen Normen und Werten aufwachsen und weil sie oft von den Lehrpersonen als schwächer eingeschätzt werden (Neuenschwander, 2019).

Wie alle Eltern sind auch Eltern mit einem Migrationshintergrund daran interessiert, dass ihr Kind sich erfolgreich entwickelt, in die Gesellschaft aufgenommen wird sowie Zuwendung und Anerkennung erhält (Merz-Atalik, 2014, S. 60). Hilfreich dabei kann eine enge Kooperation zwischen Schule und Eltern sein. Die Zusammenarbeit mit der Schule gestaltet sich für Migrationseletern aber oftmals schwierig, weil sie verschiedene Barrieren überwinden müssen. Merz-Atalik (2014) zählt dazu „Sprachbarrieren, Hemmungen, Unkenntnis der Systeme oder generelle Schwellenängste vor Institutionen“ (S.60). Dazu kommen die unterschiedlichen Machtverhältnisse: schulisches Fachpersonal als Vertretende einer Mehrheit und Migrationseletern als Vertretende einer Minderheit (ebd.). Diese Voraussetzungen erschweren nicht nur den Zugang zur Schule seitens der Migrationsfamilie, sondern auch das schulische Fachpersonal nimmt diese Andersartigkeit von Lebenswelt als „Belastung und zusätzliche Herausforderung“ (Merz-Atalik, 2014, S. 66) wahr. In der Zusammenarbeit zwischen schulischem Fachpersonal und Migrationseletern sind die Wertvorstellungen, Einstellungen und Haltungen des anderen vorerst nicht bekannt. „Die Gefahr von Fehldeutungen und Missverständnissen ist daher auf beiden Seiten gross“ (Abdellah-Steinkopff, 2018, S. 104).

Geht es also um die Identifizierung von Variablen, die das Lernumfeld eines Kindes determinieren, sind die Zuständigkeiten für Bildung und Erziehung und die Strukturen innerhalb einer Familie ausschlaggebend. Damit eine Bildungspartnerschaft gelingen kann, gilt es, diese Variablen ausfindig zu machen. Kommen hierzu Aspekte der Migration, wobei die Hintergründe der Migration sowie die kulturellen Unterschiede oft im Unklaren bleiben, ist dieser Situation umso mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Eine dieser Variablen sind die Einstellungen und

Erwartungen der Eltern, der Lehrer und Schüler und Schülerinnen. Diese Variable ist „unmittelbar bedeutsam“ (Killius & Paseka, 2020, S. 95) für das Gelingen der Bildungspartnerschaft.

2.5 Einstellung und Haltung in der Bildungspartnerschaft

In diesem Kapitel geht es darum zu definieren, was Einstellung und Haltung überhaupt bedeutet und welche Rolle sie in der Bildungspartnerschaft spielen. Die persönliche Einstellung sind eine wichtige Voraussetzung für die Wirksamkeit der eigenen Handlungen. Wenn Ressourcen wie Geld, Zeit, Personal oder Wissen für zielgerichtete Aktivitäten eingesetzt werden, führt dies kurz- oder langfristig zu einer Wirkung, welche sich in messbaren Leistungen, Güter oder Veränderungen zeigt (vgl. Kehl, Sundermann 2017, S. 3). Die Ressource kann auch die Einstellung oder Haltung gegenüber einer Person, einem Gegenstand oder einer Situation sein. Eine Einstellung ist schwer zu eruieren, die Wirkung ist jedoch sichtbar.

Gemäss Junge (2020) ist eine Einstellung ein eng verwobenes Netz aus „kognitiven und bewertenden Elementen“ (S. 69), welche das Handeln einer Person latent beeinflussen. In verschiedenen Situationen kann die Person also auf gemachte Erfahrungen zurückgreifen und die Situation damit schneller bewerten (ebd.). Der Begriff Haltung ist ein ungenauer Begriff und wird unterschiedlich definiert. Eine Zusammenfassung verschiedener Definitionen beschreibt Junge (2020, S. 73):

„Sie [Die Haltung] wird verstanden als ein Konstrukt, welches sowohl durch kognitive als auch affektive Komponenten charakterisiert ist. Als wesentliches Merkmal der affektiven Aufladung ist das bewertende Element aufzuzeigen. Haltung hat stets einen Gegenstandsbezug. Sie weist verschiedene Bezugsdimensionen auf, die in Anlehnung an die genannten Ausführungen personenbezogen (auf das Selbst, die Schüler, Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen), kontextbezogen (auf die Institution Schule, auf Gesellschaft) sowie epistemologisch (allgemeine und fachspezifische Lehr-Lern-Prozesse betreffend) sein können.“

Eine persönliche Einstellung oder Haltung macht sozial Sinn, beeinflusst das Handeln und zeigt sich in ihrer Wirkung. Deshalb werden beide Begriffe in dieser Arbeit gleichwertig benutzt.

Studien zeigen, dass eine positive Einstellung der Eltern gegenüber der Schule sowie die Einstellung der Lehrperson gegenüber den Eltern eine zentrale Komponente für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist. So stellt Neuhauser et al. (2005) fest, dass zwischen den Elternerwartungen, -einstellungen und -verhaltensweisen und den Schulleistungen des Kindes Zusammenhänge bestehen (S. 240). Dunst et al. (2007) und Dempsy und Keem (2007) bestätigen, dass sich Frühförderung positiv auf die Zufriedenheit der Eltern, und auf deren Gefühl von Selbstwirksamkeit auswirkt, was wiederum das Kind positiv beeinflusst. Umgekehrt wirkt sich auch die Zufriedenheit der Lehrperson auf den Schulunterricht und den „Bildungserfolg von Schüler und Schülerinnen“ (Herzog, Sandmeier & Affolter 2021. S.12) aus.

Die persönliche Einstellung von Lehrpersonen und Eltern innerhalb der Bildungspartnerschaft beeinflusst also massgeblich das Lernumfeld des Kindes und damit die Bildungschancen. Im Folgenden soll herausgearbeitet werden, inwiefern die Einstellung der Eltern der Schule gegenüber und umgekehrt entsteht, wovon sie abhängt und was sie beeinflusst. Weiter wird aufgezeigt, was eine professionelle Haltung von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ausmacht und wie diese ihr Handeln beeinflusst.

2.5.1 Einstellungen von Familien

Eltern-Schule-Ratgeber suggerieren, dass das Verhältnis von Eltern und Schule konfliktreich ist. Ratgebertitel wie „Schwierige Eltern – Schwierige Schüler“ (Hoegg, 2015) oder „Schule und Eltern- eine Schwierige Partnerschaft“ (Sacher, Berger & Guerrini, 2019) gehen davon aus, dass die Eltern-Schule-Kooperation schwer zu realisieren ist. Eine Studie der Pädagogischen Hochschule Zürich aus dem Jahr 2020 zeigt aber, dass die Mehrheit der befragten Eltern der Schule gegenüber positiv eingestellt sind (Keller, Luder, Paccaud & Pastore, 2020, S.4). Auch die WahLiS-Studie (**Was hält Lehrpersonen in der Schule**) der Pädagogischen Hochschule Schwyz bestätigt, dass über 80% der Lehrpersonen zufrieden sind und an ihrer Stelle bleiben möchten (Sandmeier & Mühlemann, 2020, S.14). Des Weiteren deutet Hattie (2013) mit seiner Rangliste der Einflussfaktoren auf den schulischen Lernerfolg daraufhin, dass die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus den grössten Effekt auf den Lernerfolg eines Schülers oder einer Schülerin hat. Damit wurden die Feststellungen von Neuenschwander et al. (2005) bestätigt, dass sich die Einstellung und Haltung der Eltern auf die Selbsteinschätzung und Leistungen ihres Kindes auswirken und damit dessen Bildungschancen beeinflussen.

Die Studie von Keller et al. (2020) über die *Elternsicht auf die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Familien* kam zum Schluss, dass folgende Aspekte die Zufriedenheit der Eltern mit der Schule beeinflussen: „die emotionale Befindlichkeit der Kinder in der Schule, die Qualität der Zusammenarbeit, das Vertrauen in die Schule und in die Lehrpersonen, die wahrgenommene Informiertheit, der sonderpädagogische Förderbedarf des Kindes sowie die eigenen Einstellungen zur Integration“ (S. 4). Eltern werten das Verhalten der Lehrpersonen als besonders wichtig für ihre Zufriedenheit. Dabei spielen laut der Studie von Keller et al. (2020) Aspekte wie das Engagement der Lehrperson, der regelmässige Informationsfluss, ein wohlwollendes Klima sowie die Bereitschaft das Kind seinen Fähigkeiten entsprechend zu fördern eine wichtige Rolle (S.30).

2.5.2 Einstellung von Lehrpersonen

Nicht nur die Einstellung und Haltung der Eltern gegenüber der Schule ihres Kindes ist von grosser Bedeutung für den Lernerfolg eines Kindes und eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, sondern auch die der Lehrperson (Panesar, 2022, S. 144-146). Insbesondere in inklusiven Schulen wirkt sich die Einstellung der Lehrperson darauf aus, ob sie

bereit ist, Kinder mit speziellen Bedürfnissen in ihrer Klassen aufzunehmen und ihren Unterricht auf die Vielfalt auszurichten (Sahli Lorenzo, 2019, S.26). Die eigene Haltung und Einstellung ist seit früher Kinder durch unbewusst und bewusst „erlernte Denk- und Handlungsmuster“ geprägt (Panesar, 2022, 67). Diese Haltung ist oft mit Vorurteilen belastet und das Fremde oder Unbekannte wird vorerst negativ bewertet. So belegten Harari und McDavid bereits im Jahr 1973 durch eine empirische Untersuchung, dass amerikanische Lehrpersonen identische Schüleraufsätze je nach Namen bis zu einer Note unterschiedlich bewerteten. Dieses Resultat zeigte die Stereotypen und Vorurteile der Lehrer, die alleine mit dem Namen der Schüler verbunden waren (S. 225). Äquivalent wurde eine ähnliche Studie in der Schweiz durchgeführt. So wurden im Rahmen des Projekts WASA (Lanfranchi, 2005) Lehrpersonen und Schulpsychologen aus verschiedenen Schweizer Kantonen gefragt, welche Massnahmen sie für gewisse Problemlagen bei Kindern ergreifen würde. Hatte das Kind einen ausländisch klingenden Namen und/oder wurde der Beruf des Vaters als Hilfsarbeiter angegeben, wurde es bei identischer Problemlage je nach Kanton bis zu drei Mal häufiger in eine Sonderschule gesteckt als ein Kind mit englisch- oder deutschklingendem Namen und einem Chefarzt als Vater (Lanfranchi, 2005).

Gerade weil Lehrpersonen die Macht haben, Noten zu geben und damit die Zukunft des Kindes zu bestimmen (Panesar, 2022, S. 32), ist die Einstellung der Lehrperson, ihre persönlichen Erwartungen und die Haltung einem Schulkind und dessen Familie gegenüber zu analysieren und zu reflektieren. Um eine gelingende Kooperation mit Eltern zu erreichen, müssen professionelle schulische Fachpersonen über ihrer Einstellung nachdenken. Eine positive Einstellung den Eltern gegenüber vereinfacht den Zugang zur Familie. Dies gelingt leicht, wenn Eltern sich angepasst und „schulkonform“ verhalten. Schwieriger wird dies bei Eltern, die als „schwererreichbar“ und „uninteressiert“ gelten (Panesar, 2022, S. 98). Eine Studie von Eiden (2018) zeigte, dass für Lehrpersonen „das Kooperationsverhalten der Eltern und die eigene Zufriedenheit mit der Kooperation eng mit deren sozialer und ethnischer Herkunft verknüpft“ (Panesar, 2022, S. 103) ist. Lehrpersonen, welche die elterlichen Unterschiede nicht anerkennen und nicht reflektieren, können dazu beitragen, dass diese „Schwererreichbarkeit“ der Eltern reproduziert wird (ebd).

Eng mit der Haltung und Einstellung von Lehrpersonen und SHP verbunden ist deren Professionsverständnis. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies bei der Bildungspartnerschaft eine ausschlaggebende Rolle spielt. Deshalb wird im nächsten Kapitel kurz darauf eingegangen.

2.6 Professionsverständnis und professionelle Anforderungen von SHPhh

Das Bild, das Lehrpersonen von sich und einem anderen Menschen (z.B. Kind, Eltern, etc.) in einer bestimmten Situation machen, dient als Strukturierungs- und Orientierungshilfe im

pädagogischen Handeln (Junge, 2020, S. 71). Eine professionelle Haltung ist „als berufsbiographischer Prozess anzusehen“ (ebd.) und ist weder abgeschlossen noch unveränderlich (ebd.). Eine innere Haltung zeigt sich im Tun und Handeln und äussert sich bei Lehrpersonen deshalb im professionellen Verständnis und Wirken. SHP sind einem „nachhaltig inklusiven Bildungsverständnis verpflichtet“ (HfH, 2016, S.4). Ein solches inklusives Bildungsverständnis begründet sich durch die folgenden sieben Aspekte:

- ressourcenorientiert arbeiten,
- integrativ und partizipativ handeln,
- theoriegestützt und verbindlich arbeiten,
- systemisch und mehrperspektivisch denken,
- vernetzt und interdisziplinär handeln,
- ethische Grundwerte vertreten,
- sich selbst kritisch reflektieren und sich weiterbilden (ebd.).

Diese Aspekte sollten sich positiv in einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft auswirken. Zwei Aspekte, welche besonders bei der Zusammenarbeit mit Eltern und Schule wichtig sind, sollen hier genauer erläutert werden. Zum einen ist dies *ressourcenorientiert arbeiten* und *systemisch und mehrperspektivisch denken*.

SHP „verstehen Teams, Familienangehörige sowie weitere Bildungsmitverantwortliche als wichtige Ressource im Förderprozess und nehmen diese als Ansprechpersonen im gemeinsam verantworteten Bildungsprozess wahr“ (ebd. S. 4). Familienmitglieder werden also in einem professionellen heilpädagogischen Verständnis nicht nur als Informationspartner gesehen, sondern als Ressource, die zur Stärkung der Schüler und Schülerinnen im sonderpädagogischen Setting beitragen können. Zudem „wissen [SHP] um die Bedeutung verschiedener Sichtweisen und berücksichtigen nebst sonderpädagogischen Aspekten auch pädagogische und psychologische sowie soziale, kulturelle und ökonomische Gegebenheiten im Verstehen und Fördern der Lernenden mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf“ (ebd.). Beide Systeme (Schule und Familie) können unterschiedliche Werte und Haltungen vermitteln, was das erzieherische Handeln beeinflusst. Ein Schulkind wird täglich mit diesen Widersprüchen konfrontiert (vgl. Lanfranchi, 2013). Werden diese Unterschiede vom schulischen Fachpersonal nicht bemerkt oder nicht angesprochen, kann das zu Verhaltensauffälligkeiten oder Leistungsminderung beim Kind führen. Lanfranchi (2013) formuliert es so: „Das Problem dabei sind nicht die unterschiedlichen Systeme mit unterschiedlichen Modellen, sondern die fehlende oder dysfunktionale Kommunikation“ (S. 8). Professionelles Handeln von SHP zeigt sich unter anderem in der Kooperation mit Eltern. SHP erkennen die Verschiedenheiten, diskutieren mit den Eltern, akzeptieren deren Haltungen und Einstellungen, um gemeinsame erzieherische und

schulische Ziele zu erreichen. Professionelle SHP setzen sich für die Rechte und die Gleichstellung aller Schüler und Schülerinnen ein und reflektieren ihre eigenen Einstellungen und Haltungen kritisch. Weiter gehen sie respektvoll und achtsam mit dem anderen um, respektieren ihre Haltung und fördern eine integrative Zusammengehörigkeit (vgl. HfH, 2016). Lanfranchi (2018) nennt die Beziehungskompetenz explizit ein Kernelement heilpädagogischer Professionalität und versteht darunter die Fähigkeit durch ein feinfühliges, wertschätzendes und wohlwollendes Verhalten Vertrauen beim Gegenüber zu schaffen (S.12). Um eine asymmetrische oder dysfunktionale Kommunikation zwischen Schule und Eltern zu verbessern, kann z.B. eine Kooperation in Form eines Hausbesuchs angeboten werden (Lanfranchi, 2005). Dieses sollte gemacht werden, solange das Beziehungsklima freundlich ist und ungezwungene Kontaktmöglichkeiten bestehen. Auf dieser wohlwollenden Grundlage können im Fall von „Problemen und Konflikten einvernehmliche, tragfähige Lösungen gesucht und verwirklicht werden“ (Lanfranchi, 2005, S. 7).

2.7 Hausbesuche

Professionelles Handeln der schulischen Heilpädagogik hat also eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zum Ziel. Eine solche baut sich auf einem regelmässigen Kontakt zwischen Eltern und Lehrkräften auf und kann im Rahmen von individuellen Kontakten, bei denen es konkret um das einzelne Kind geht, stattfinden. Hausbesuche sind eine passende Gestaltungsmöglichkeit für diesen individuellen Kontakt. In diesem Kapitel wird erläutert, wie Hausbesuche definiert werden und rechtlich abgestützt sind. Weiter wird darauf eingegangen, welche Voraussetzungen nötig sind, um eine erfolgreiche Erziehungs- und Bildungspartnerschaft durch Hausbesuche zu erreichen. Schliesslich soll anhand von drei Projekten aus der Frühförderung (durchgeführt in der Schweiz oder Deutschland) gezeigt werden, wie sich Hausbesuche direkt auf Eltern und Kind auswirken.

2.7.1 Definition und Voraussetzungen

Hausbesuche werden vor allem in der Frühförderung und der sozialen Arbeit durchgeführt, welche systemisch arbeiten und dadurch die Familie und das persönliche Umfeld der Betroffenen betrachten und in ihre Arbeit miteinbeziehen. In der sozialen Arbeit wird das Aufsuchen von Eltern ausserhalb der eigenen Institution (hier Schule), also in einer Umgebung, in der sich Personen in ihrem eigenen Umfeld (z.B. Kirchen Restaurants, Kulturzentren, Wohnung etc.) aufhalten, aufsuchende Elternarbeit genannt. Konsequenterweise gehören Hausbesuche zu dieser Art von Elternarbeit (Sacher, S. 142). Bei Hausbesuchen in dieser Arbeit handelt sich um einen persönlichen Kontakt, bei dem eine schulische Fachperson Familien zu Hause aufsucht und damit „das Territorium der Schülereltern und ihren Familien“ (Sacher, 2014, S. 71) betritt. Die Ziele können vielfältig sein: vom ersten Kontakt zur Vertrauensbildung bis hin zu einem konkreten

Problemlösungs- und Beratungsbesuch. Anders als bei einem Elterngespräch in der Schule, bei dem Eltern die Lehrperson in den Schulräumlichkeiten als Amtsperson erleben, wird diese von den Eltern nun als Gast in den eigenen Räumlichkeiten begrüsst. Damit verschieben sich die Machtverhältnisse zugunsten der Eltern. Die Lehrperson passt sich den familiären Verhältnissen an, respektiert deren Lebensgewohnheiten und kann umgekehrt eine höfliche Behandlung als Gast erwarten (vgl. Sacher, 2014).

Im Lehrpersonalgesetz des Kantons Zürich (LPG) 412.31 §18 b28 wird die Zusammenarbeit mit den Eltern zu den Pflichten von Lehrpersonen gezählt. Hausbesuche werden dabei nicht explizit erwähnt. Gemäss Auskunft des Rechtsdienstes des Volksschulamtes des Kanton Zürich gibt es aber Situationen, bei denen Hausbesuche durchaus angezeigt sein können, zum Beispiel als während der Coronazeit Lehrpersonen ihre Schüler und Schülerinnen besuchten, wenn bei längerer Krankheit eines Schülers oder einer Schülerin die Lehrperson nach Hause geht oder bei Einzelbeschulung. Grundsätzlich sei aus personal- und datenschutzrechtlichen Gründen für Hausbesuche eher Zurückhaltung geboten, denn Besuche bei Familien zu Hause seien nicht primär Sache der Lehrpersonen (Mail Rechtsdienst VSA vom 10.8.2022, Anhang 8.4). In anderen Kantonen zum Beispiel im Kanton Thurgau werden informelle Gespräche, wozu Hausbesuche gezählt werden können, als Option für die interkulturelle Eltern-Schul-Kooperation erwähnt (VSA Thurgau, Homepage) und im Kanton Solothurn können neben formellen auch niederschwellige, informelle Elternkontakte angeboten werden, sofern es die Lehrpersonen nicht zu sehr belastet (Fachhochschule Nordwestschweiz/Volksschulamt Solothurn, 2022, S. 16).

Neuenschwander et al. (2005) zeigten auf, dass nach Auffassung der Eltern drei Qualitätsmerkmale für eine gelingende Eltern-Schul-Kooperation verantwortlich sind: Es sind dies das Vertrauen zwischen Lehrkräften und Eltern, der Informationsfluss zwischen den beiden Partnern sowie die Koordination und Abstimmung von schulischen Massnahmen (S. 205-206). Diese Merkmale decken sich auch mit den Zielen der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft und werden im folgenden Kapitel erläutert.

2.7.2 Pädagogische Gründe für Hausbesuche

Der Schulerfolg eines Kindes wird üblicherweise an seinen Leistungen gemessen. In inklusiven Schulen aber wird bereits die Möglichkeit eines Schulkindes mit speziellen Bedürfnissen am Regelschulunterricht teilzunehmen als Erfolg gewertet (Eckert et al. 2012, S. 80). Wie bereits erwähnt, sind Eltern ein wesentlicher Faktor, der den Schulerfolg ihres Kindes mitbestimmt und sie müssen deshalb als Ressource für die Förderung des Kindes in der Schule miteinbezogen werden. Wenn es SHP gelingt, Eltern in die schulische Arbeit einzubeziehen, kann sich dies positiv auf das Wohl und die Leistungen des Kindes mit besonderen Bedürfnissen auswirken. Dies ist umso wichtiger, wenn das Kind mit speziellen Bedürfnissen aus einer Migrationsfamilie stammt.

Eckert et al. (2012) haben, wie bereits im Kapitel 2.2 erwähnt, einen Kriterienkatalog (kursiv) für gelingende Kooperation zusammengestellt. Hier soll nun herausgearbeitet werden, wie diese mit einem heilpädagogischen Professionsverständnis (kursiv), wie sie im Kapitel 2.6 präsentiert wurden, und der Möglichkeit eines Hausbesuchs verbunden werden können.

Die *Grundlagen der Zusammenarbeit* (Eckert et al. 2012) sind rechtlich verankert und beziehen sich auf strukturelle Bedingungen wie Ort und Zeit der Kooperation sowie auf die fachlichen Kompetenzen der Lehrperson. Heilpädagogisch kompetente Fachpersonen sind sich der Wichtigkeit von Kooperation bewusst und organisieren regelmässig Informations- und Besprechungstreffen mit Eltern (HfH, 2014, S.9). Das heisst, sie *vernetzen* (HfH, 2016) sich nicht nur intern mit interdisziplinären Fachgruppen, sondern anerkennen die Eltern als Experten ihrer Kinder. Ein Hausbesuch kann diese Grundlage erfüllen, wenn die heilpädagogische Fachperson das System Familie als relevant erkennt, kooperationsbereit ist und die familiären Ressourcen für ihre Arbeit mit dem Kind kennen und nutzen möchte.

Die *Gestaltung der Zusammenarbeit* (Eckert et al. 2012) soll „vielfältig sein, regelmässig stattfinden, vernetzt sein sowie geplant und dokumentiert werden“ (ebd. S. 85). Fachpersonen, die *systemisch und mehrperspektivisch denken* (HfH, 2016), beachten die familiären Bedingungen, die sozio-ökonomisch und kulturell von der Mehrheit abweichen. Sie *vernetzen* (ebd.) sich auch mit „schwererreichbaren“ Eltern. Obwohl nicht nur „schwerereichbare“ oder „schwierige“ Eltern aufgesucht werden sollten, müssen sich Lehrpersonen um diese besonders bemühen. Eine Möglichkeit den Zugang zu „schwererreichbaren“ Eltern zu erhalten, ist sich mit anderen Personen (z.B. Sozialarbeitenden) und Institutionen (z.B. Schutzbehörde, Sportvereinen etc.) zu vernetzen (vgl. Sacher, 2014, S. 154). So kann beispielsweise ein Hausbesuch zusammen mit einer Familienbegleiterin oder einer Person der Sozialarbeit gemacht werden. Lehrpersonen können sich so „schwererreichbaren“ Eltern nähern.

Die *Inhalte der Zusammenarbeit* (Eckert et al. 2012) beziehen sich auf Informations- und Beratungsangebote der Schule sowie die Familienunterstützung, die Ermutigung zur Beteiligung und die Entscheidungsfindung. Fachkräfte, die *ressourcenorientiert arbeiten* (HfH, 2016), anerkennen, dass die Kooperationsangebote der Schule nicht nur zum Informationsaustausch dienen, sondern auch Beratungskompetenzen erfordern. Diese können den Eltern beispielsweise helfen, Hilfe anzunehmen oder zu erfahren, wie sie ihr Kind zu Hause unterstützen können. Die häusliche Unterstützung, wie beispielsweise regelmässige Kommunikation mit dem Kind, gemeinsames Lesetraining oder das Besprechen aktueller Themen, wirkt sich positiv auf die Schülerleistungen aus (Killius & Paseka, 2020). Dies könnte bei einem Hausbesuch einfacher gezeigt werden, auch weil die Machtstruktur bei Hausbesuchen verändert ist. Tätigkeiten wie Beratung, Ermutigungen oder Vernetzungsangebote können unter Umständen im häuslichen Umfeld einfacher umgesetzt werden.

Als ebenso wichtig wie die handlungsbezogenen Kriterien sehen Eckert et al. (2012) die persönliche Ebene. Die *Haltung in der Zusammenarbeit* (ebd.), welche die Faktoren Atmosphäre, Wirksamkeit, Ressourcen und Gleichberechtigung anspricht, kann mit dem Leitsatz der *ethischen Grundwerte, welchen sich SHP verpflichtet fühlen* (HfH, 2016, S. 4) gleichgestellt werden. Hausbesuche können genutzt werden, um einen guten Kontakt herzustellen, Vertrauen aufzubauen und möglicherweise den Eltern bei ihrer Erziehungs- und Bildungsarbeit zu helfen (vgl. Sacher, 2014, S. 153). Vor allem in der interkulturellen Pädagogik werden Hausbesuche häufig als Kontaktmöglichkeiten vorgeschlagen. So betonen Leibl und Seitz (2017), dass ausländische Familien es als eine Ehre ansehen, wenn die Lehrperson bei ihnen zu Hause einen Besuch abstattet (S. 112). Schlösser (2017) bezeichnet den Besuch in einer Migrationsfamilie als „Zeichen des Kulturrepekts“ (S. 75) und für Lanfranchi (2013) können Hausbesuche bei Migrationsfamilien eine „massgeschneiderte Form[en] der Elternkooperation“ (S. 9) sein.

Das Vertrauen in eine inklusive Schule soll gemäss Sacher (2017) mit einer Willkommenskultur aufgebaut werden. Willkommenskultur wurde vor allem im Zusammenhang mit Migration verwendet und bedeutet die Art und Weise wie Neuzugezogenen aus dem Ausland begegnet wird. Im Bereich einer inklusiven Schule sollen alle Eltern und ihre Kinder, unabhängig von ihrem sozialen Status, ihrem Hintergrund, ihrer Sprache, ihren Bedürfnissen oder ihrer Religiosität, spüren, dass sie in dieser Schule willkommen sind. Das bedeutet unter anderem, dass Lehrpersonen ihre eigene Haltung, *ihre Vorurteile und Klischeevorstellungen reflektieren* (HfH, 2016) und durchaus gutgemeinte Hilfsangebote besonders bei sozial benachteiligten oder kulturell unterschiedlichen Familien hinterfragen (vgl. Sacher, 2020, S. 37). Differenzen und Ungleichheiten sollen wo möglich abgeschafft werden, um eine Atmosphäre einer positiven Willkommenskultur zu schaffen. Doch die schulische Struktur selbst kann Unterschiede hervorbringen. So stellen Killius und Paseka (2020) fest, dass „in der Kooperation zwischen Eltern und Schule häufig eine hierarchische und asymmetrische Beteiligungsstruktur“ (S. 121) hergestellt wird. Diese muss von der Lehrperson nicht bewusst eingesetzt worden sein, widerspiegelt aber vor allem den institutionellen Rahmen, die Machtverhältnisse und die Interessen der Schule. Hausbesuche können diesem hierarchischen Machtgefälle entgegenwirken und Werte und Ordnung in Frage stellen.

Hausbesuche können nur erfolgreich sein, wenn beide Seiten bereit sind, sich auf den anderen einzulassen. Professionelle SHP sind Fachpersonen, die in der „Bewältigung authentischer, berufsrelevanter Situationen und Aufgabenfeldern“ (HfH, 2016, S.3) ausgebildet sind und Kooperationsangeboten wie zum Beispiel Hausbesuche initiieren. Sie können die häuslichen Ressourcen erkennen und in ihre Förderplanung einbeziehen.

2.7.3 Hausbesuche: drei Praxisbeispiele aus der Frühförderung

Da es über Hausbesuche in der Volksschule sehr wenig praxisnahe Erfahrungsberichte oder empirische Untersuchungen gibt, werden im Folgenden drei Projekte über Hausbesuche aus der Frühförderung in der Schweiz und Deutschland und ihre Wirkung vorgestellt. Frühförderung hat als Zielgruppe Kinder im Vorschulalter.

In der longitudinalen Studie ZEPPELIN (Zürcher Equity Präventionsprojekt Elternbeteiligung und Integration, 2011-2033) von Lanfranchi et al. (2021) werden Hausbesuche in sozio-ökonomisch schwachen Familien (meist mit Migrationshintergrund) gemacht und Elternhilfen angeboten. Ausgehend von internationalen Studien, die aufzeigen, dass sich eine Begleitung von Eltern mit Kindern in der frühen Lebensphase positiv auf deren Entwicklung auswirkt, wurden 132 Eltern von Elterntainerinnen und -trainern zu Hause aufgesucht. Dabei wurde mit dem Hausbesuchsprogramm **Parent as Teacher (PAT)** gearbeitet. Dieses Programm unterstützt die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder und hilft sich zu vernetzen. Die erste Forschungsphase der Kinder von 0-3 wurde 2016 abgeschlossen. Erste Ergebnisse sind äusserst positiv, da die Kinder, welche mit ihren Eltern an der Studie teilgenommen haben, über einen grösseren Wortschatz verfügen, sich besser ausdrücken können und weniger ängstlich sind als Kinder aus einer Kontrollgruppe (Lanfranchi et al., 2019, S.34). Zudem erhält das Kind mehr Lernanregungen und die Mütter mit dem Hausbesuchsprogramm verhalten sich feinfühlicher (ebd.). Die Studie ZEPPELIN wird weitergeführt, bisher konnten auch bei Kindern im Alter von 5 Jahren positive Effekte nachgewiesen werden.

Auch im Kanton Nidwalden wurden Familien mit besonders schwachem sozio-ökonomischem Hintergrund zu Hause aufgesucht und wie bei der ZEPPELIN-Studie standen vor allem Familien mit sozioökonomisch schwachem Hintergrund im Fokus. Das Pilot- und Folgeprojekt *aufsuchende Elternarbeit* wurde von der Mütter- und Väterberatung der Spitex des Kantons Nidwalden in Zusammenarbeit mit der Abteilung Gesundheitsförderung und Integration des Kantons 2014-2021 durchgeführt. Sie war kleiner als die ZEPPELIN-Studie, da im Folgeprojekt nur 22 Familien (von denen während des Projekts noch einige ausstiegen) rekrutiert und besucht wurden, und die Beobachtungen wurden nicht durch eine Kontrollgruppe bestätigt. Trotzdem konnte festgestellt werden, dass Eltern durch die Hausbesuche in die Beratung gebracht werden konnten und dass sie im Umgang mit ihren Kindern mutiger wurden, was sich wiederum auf die Kinder auswirkte, da sie deren Bedürfnisse besser erkennen konnten. Weiter konnten Mütter für Austauschgruppen und einen Deutschkurs animiert werden, bei denen sie sich vernetzen und aus ihrer Isolation heraustreten konnten (vgl. Liem, 2017).

In Deutschland wurde in den Bundesländern Sachsen, Niedersachsen und Bremen das Projekt *Pro Kind* von Kliem und Sandner 2007-2021 durchgeführt. Dabei wurden vor allem minderjährige, alleinerziehende und sozial isolierte Erstgebärende zu Hause aufgesucht und mit

Informationsmaterialien und dem Programm PIPE (**P**artners **i**n **P**arenting **E**ducation) unterstützt. 755 Mütter nahmen an diesem Projekt teil und wurden bis zum zweiten Geburtstag des Kindes begleitet. Die Qualität wurde durch eine Kontrollgruppe gesichert. Die Resultate des Follow-up, welches im Alter der Kinder von 7 durchgeführt wurde, sind positiv: Die Mütter hatten weniger Erziehungsprobleme, vertrauten öfters auf ihre Fähigkeiten, setzten weniger auf kindsmisbräuchliche Erziehung und waren insgesamt gesünder und zufriedener als die Mütter in der Kontrollgruppe (Kiem & Sandner, 2021, S. 1). Aufgrund dieser Resultate schliessen die Forschenden, dass Hausbesuche ein effizientes und wirksames Mittel sind, um die öffentliche Gesundheit zu unterstützen (ebd.). Bei den Kindern konnte festgestellt werden, dass sie weniger oft fernsehen und vor allem den Mädchen häufiger vorgelesen wird (Sanders, 2018, S. 6). Obwohl dieses Projekt weniger stark auf die kindliche Entwicklung fokussiert, kann angenommen werden, dass sich das Hausbesuchsprogramm positiv auf die Kinder auswirkt.

Diese drei Projekte und Studien sind auf die frühe Kindheit ausgelegt. Zudem wurden die Hausbesuche regelmässig und mit einem Elternprogramm über längere Zeit durchgeführt und können deshalb nur bedingt ein Hinweis sein, dass ein Hausbesuch durch eine Heilpädagogin einen positiven Effekt haben könnte. Inwiefern ein solcher Hausbesuch wirksam ist, soll anhand dieser Arbeit aufgezeigt werden. In den nächsten Kapiteln werden die empirischen Schritte des dafür konzipierten Forschungsprojektes erklärt.

3. Methodisches Vorgehen

3.1 Design

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, welche Wirkung Hausbesuche auf die Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und SHP haben. Da für dieses Forschungsfeld kaum theoretisches und empirisches Vorwissen existiert, eignet sich ein exploratives Vorgehen für diese Arbeit. Mit qualitativen Datenerhebungsmethoden kann die Frage nach dem «Wie» und «Was» geklärt werden und somit kann auf quantitative Aspekte verzichtet werden kann. Das Design einer Forschungsarbeit sollte so gestaltet sein, dass die ausgewählten Methoden Daten generieren, mit welchen die Forschungsfragen beantwortet werden können (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 122-126). Daher soll mit der Methode der teilnehmenden Beobachtung sowie mit teilstrukturierten Interviews die Wirkung des Hausbesuches der SHP bei ausgewählten Eltern von Schülerinnen oder Schülern mit speziellem Förderbedarf aus Familien mit Migrationskontext empirisch erfasst werden.

Die für diese Arbeit gewählte kombinierte Form der Datenerhebung ermöglicht damit einerseits die Perspektive der SHP und andererseits die Perspektive der Eltern während des Hausbesuches zu ermitteln. Die kombinierte Datenerhebungsform wurde gewählt, weil die teilnehmende Beobachtung alleine keine hinreichende empirische Methode der Sozialwissenschaften darstellt: «So universell einsetzbar wie diese Datenerhebungsmethode zunächst erscheint, ist sie dennoch nicht für die Beantwortung aller Forschungsfragen geeignet: Nur mit den fünf Sinnen Wahrnehmbares kann auf diese Weise erhoben werden, und auch nur dann, wenn man einen Zugang zu einem Untersuchungsfeld (kurz: Feld) hat» (Thierbach & Petschick, 2014, S. 856). Das teilstrukturierte Interview ergänzt damit retrospektive die Beobachtungen der SHP während der Hausbesuche und kann vertiefte Erkenntnisse generieren.

Im Folgenden werden die Kriterien für die Auswahl der Forschungsobjekte, der Feldzugang und die Datenerhebungsmethoden erläutert. Im Anschluss daran wird die Auswertungsmethodik aufgezeigt und die Forschungsmethode mit den Gütekriterien begründet.

3.2 Kriterien für die Auswahl der Familien

„Das Gelingen einer empirischen Studie hängt davon ab, ob für die Fragestellung relevante Merkmale an relevanten Untersuchungselementen erhoben werden (Van Ophuysen, Bloh, & Gehrau, 2017, S. 101). Deshalb wurden Kriterien für die Auswahl der zu besuchenden Familien aufgestellt. Da diese Arbeit im Rahmen eines Heilpädagogikstudiums erstellt wird, handelt es sich um Familien, deren Kinder eine integrative Regelklasse besuchen und in einem besonderen *Integrationssetting* stehen. Weiter wurden Familien ausgesucht, mit denen eine weitere Zusammenarbeit vorgesehen ist, da ein Hausbesuch erst Sinn macht, wenn eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft angestrebt wird. Ein weiteres Kriterium war, dass *alle Kinder die gleiche Klasse besuchten*. Dass die gewählten Familien alle einen

Migrationshintergrund haben und drei von fünf Familien alleinerziehende Mütter waren, war nicht als Kriterium vorgesehen, widerspiegelt aber die im Kapitel 2.4.3 besprochene Problematik. Kinder aus ausländischen Familien und Ein-Eltern-Familien sind häufiger von Chancenungleichheit und Armut betroffen als Schweizer Kinder und deren Familien. Ein weiteres wichtiges Kriterium war, dass die Forscherin *Zugang zur Familie* bekam. Ein Hausbesuch sollte freiwillig für beide Seiten sein und muss vorgängig abgemacht und erlaubt werden.

3.3 Feldzugang und Rekrutierung der Familien

Voraussetzung für eine teilnehmende Beobachtung ist also, dass das zu beobachtende Forschungsfeld zugänglich ist. Gemäss Merrens (2007) können Schlüsselpersonen, sogenannte gate keeper, hilfreich sein, um Zugang zum Forschungsfeld zu erhalten (S. 36). Für diese Arbeit waren die Schulkinder, deren Familie die Forscherin besuchte, zum einen der Anlass und zum anderen aber auch die Schlüsselpersonen, um die Familien besuchen zu können. Es brauchte eine gewisse Anstrengung seitens der Forscherin, um das Vertrauen zu gewinnen, damit die zu beobachtenden Familien die Türen zu ihrem Heim öffnen und bereit sind, einen intimen Teil ihrer Familie zu zeigen (Lapassade, 2007, S. 43). Dies fällt möglicherweise nicht allen leicht. Insbesondere Familien mit einem Migrationshintergrund, die schlechte Erfahrungen mit Spionage und Unterdrückung gemacht haben, können negativ auf den Wunsch der Forscherin, sie zu Hause zu besuchen, reagieren. Die erste Kontaktaufnahme ist daher der Schlüssel zu den Hausbesuchen und hängt stark von der Sensibilität des Besuchers oder der Besucherin ab. Es gilt den Wunsch der Forscherin zu formulieren, die Absicht eines Hausbesuches verständlich zu machen und die Eltern davon zu überzeugen, dass ein Hausbesuch ein guter Ansatz für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern sein kann. Weiter muss der Besucher oder die Besucherin ihre eigene Rolle in diesem Projekt finden, klären und lernen, wie sie sich in kulturell unterschiedlichen Hausbesuchen bewegen kann. Es geht bei diesen Hausbesuchen nicht nur um Forschungsarbeit, sondern an vorderster Stelle um Beziehungsarbeit. Dass der Hausbesuch beobachtet, für diese Arbeit anonym beschrieben und analysiert wird, kann der Beziehungsarbeit durchaus im Wege stehen. Misstrauen statt Vertrauen könnte die Folge sein. Deshalb wurde bei der ersten Kontaktaufnahme nur der Wunsch geäussert, das Kind zu Hause besuchen zu dürfen. Diese erste Kontaktaufnahme bezüglich eines Hausbesuches wurde bei drei Familien nach einem Elterngespräch realisiert, die anderen beiden Eltern wurden telefonisch kontaktiert. Beim Terminieren der Hausbesuche wurde explizit auf diese Forschungsarbeit verwiesen und um die mündliche Erlaubnis gebeten, die Besuche zu protokollieren und für diese Arbeit auswerten zu dürfen. Weiter wurde den Familien spätestens bei der Terminvereinbarung mitgeteilt, dass die Namen anonymisiert werden und nicht nachverfolgt werden können. Aus der folgenden Tabelle sind die Familienstrukturen, der kulturelle Hintergrund, die Art des Zugangs und der Erlaubnis ersichtlich.

Tabelle 1: Übersicht über die Familien

Familie	Zugang	Erlaubnis	Schulische Begründung
Familie P. Alleinerziehend, 2 Kinder (Mädchen und älterer Bruder) Herkunft: 2. Generation Spanien Mutter ist Sozialbezügerin	Telefonisch	Mündlich direkt	Tochter Y., auffälliges Verhalten, Abklärung auf Lese- Rechtschreib-Schwäche
Familie X. Alleinerziehend, 2 Kinder (Mädchen und älterer Bruder, Mutter ist schwanger mit dem dritten Kind. Herkunft: 1. Generation Albanien Mutter arbeitet teilzeitlich als Verkäuferin	Mündlich, direkt nach dem Elterngespräch	Telefonisch	Tochter A., auffälliges Verhalten, schwache Schulleistungen, Mutter verweigert eine Abklärung
Familie M. Alleinerziehend, 1 Tochter Herkunft: 1. Generation Serbien Mutter arbeitet als Putzfrau	Mündlich, direkt nach dem Elterngespräch	Telefonisch	Tochter L., schwache Schulleistungen. Mutter verweigert eine Abklärung
Familie T. 2 Kinder (Mädchen und jüngerer Bruder) Herkunft: 1. Generation Türkei Mutter: Hausfrau Vater: arbeitslos	Mündlich, direkt nach dem Elterngespräch	Telefonisch	Tochter E., schwache Schulleistungen, keine Abklärung
Familie Z. 2 Kinder (Zwillinge) Herkunft: Mutter: 1. Generation Deutschland, Vater: 2. Generation Spanien Mutter: Lehrerin Vater: Forensiker	Telefonisch	Telefonisch	Sohn D., Neurofibromatose Typ 1, ADHS, Autismus diagnostiziert, hat die Schule für eine therapeutische Behandlung verlassen.

Quelle: eigene Daten

3.4 Datenerhebungsformen

In diesem Kapitel werden die gewählten Formen zur Datenerhebung erklärt. Im ersten Teil wird auf das Vorgehen bei der Methode der teilnehmenden Beobachtung eingegangen. Die teilnehmende Beobachtung bei Hausbesuchen erscheint als passende Datenerhebung, da Forscherin und Forschungsgegenstand eng verwoben sind und die Forschungsfrage auf die Wirkung dieser Beziehung angelegt ist. Weiter generiert die teilnehmende Beobachtung eine breite Palette von Daten (durch die Wahrnehmung mit allen Sinnen), die durch andere Datenerhebungsmethoden nicht zugänglich wären. Im zweiten Teil dieses Kapitel wird aufgezeigt, wie die Interviews, die drei bis vier Wochen nach den Hausbesuchen stattfanden, durchgeführt wurden. Ein retrospektives Interview ermöglicht die Erhebung des Erlebens der Eltern während den Hausbesuchen.

3.4.1 Teilnehmende Beobachtung

Während den Hausbesuchen wurde durch die SHP (Autorin dieser Arbeit) eine teilnehmende Beobachtung durchgeführt. „Die teilnehmende Beobachtung ist die geplante Wahrnehmung des

Verhaltens von Personen in ihrer natürlichen Umgebung durch einen Beobachter, der an der Interaktion teilnimmt und von den anderen Personen als Teil ihres Handlungsfeldes angesehen wird“ (Friedrichs 1973, S.288). Die teilnehmende Beobachtung steht nahe an der Feldforschung, welche Menschen in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet und Verhalten- und Umgangsformen der Teilnehmenden protokolliert. Die forschende Person ist aber möglichst nicht Teil der Situation und interveniert so wenig wie möglich. Bei der teilnehmenden Beobachtung hingegen ist die forschende Person mittendrin und Teil dieses Geschehens. Feldforschung bezeichnet gemäss dem Wörterbuch der Soziologie die „Bemühungen, soziokulturelle Lebensverhältnisse, soziale Strukturen, Prozesse und Probleme [...] im Rahmen ihrer alltäglichen, vertrauten Umwelt zu erkunden und zu analysieren“ (Hillmann, 2007, S. 222).

Dies ist aber nur die eine Seite von Hausbesuchen, denn es geht dabei nicht nur um die einseitige Erkundung und Analyse der Familie, sondern die besuchende Lehrperson ist als Initiante der Hausbesuche elementarer Bestandteil des Geschehens. Sie spricht selbst, hört zu und gewinnt Informationen. Sie handelt und beschreibt die Handlung, an welcher sie aktiv teilnimmt und diese dadurch auch beeinflusst. Nicklaus (2007) bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „Die Anwesenheit eines Beobachters ‚stört‘ und verändert den Gruppenprozess in jedem Fall“ (S. 65). Zudem fokussiert die Forscherin gemäss ihrem eigenen Referenzrahmen. Die Interpretationen hängen somit stark von den Erfahrungen der Forscherin ab. Weiter kommt dazu, dass die Forscherin zumindest in dieser Arbeit durch die Forschungsfrage und Forschungszeit eingeeengt war. Sie möchte ein möglichst vielfältiges Bild in möglichst kurzer Zeit erhalten. Die Forschungsfrage selektiert das Interesse der Beobachterin und grenzt ein. Dazu kommt, dass die Beobachterin durch die eigenen Vorerfahrungen einen bestimmten Blickwinkel einnimmt und gewisse Dinge gar nicht wahrnimmt. In dieser Arbeit wurde eine offene, explorative Beobachtung durchgeführt. Das heisst, ein Beobachtungsleitfaden, der Beobachtungspunkte festhält, wurde zwar im Vorfeld erstellt, aber nicht stur eingehalten, um Überraschungen und die Erfassung von Unvorhersehbarem zuzulassen

Bei diesen Hausbesuchen wurde möglichst offen und unabhängig beobachtet, so dass das Unerwartete und Ungewöhnliche im Alltäglichen und Normalen entdeckt werden kann. „Überraschungen können dabei durchaus auftreten und sind Teil dieser Methode“ (Altrichter, Posch & Sann, 2018, S.120). Dazu ist eine gewisse Distanzierung von der Situation, zu der man selbst gehört, Voraussetzung“ (ebd. S. 123).

Die Frage, ob sich mit den Hausbesuchen eine Wirkung auf die Probanden zeigt, kann erst im Verlaufe der Beobachtungen festgestellt werden, da es sich um eine offene Beobachtung handelt. Kurz nach dem Hausbesuch beschrieb die Forscherin das Erlebte in einem Beobachtungsprotokoll. Um zu verhindern, dass die Sichtweise der Forscherin in das Beobachtungsprotokoll einfließt, wäre eine unabhängige Beobachtung und Auswertung nötig, was aber in diesem Forschungssetting nicht möglich war. Um mit den Eltern bei den

Hausbesuchen ins Gespräch zu kommen, wurden drei Fragen definiert, die einen positiven Zugang zu den Personen ermöglichten. Diese Fragen stützen sich auf ein Forschungsprojekt aus der USA, das von Grollmund und Rietzler (2021) im Rahmen eines Artikels in der Zeitschrift Fritz und Fränz besprochen wurde. Es sind dies folgende:

- Können Sie mir etwas darüber erzählen, wie Ihr Kind die Schule erlebt?
- Wie war Ihre eigene Schulzeit?
- Was sind Ihre Hoffnungen und Träume für die Zukunft Ihres Kindes? (S. 20).

Themen rund um Schule, Leistung und Verhalten des Kindes wurden, wenn möglich, nicht angesprochen, da diese dem heilpädagogischen Ziel, eine vertrauensvolle Grundlage für eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu legen, widersprachen. Diese Themen enthalten oft „explosiven Stoff“, der möglichst nicht bei einem ersten Hausbesuch mit dem Ziel der Vertrauensbildung angesprochen werden sollte.

Um wissenschaftlich zu arbeiten, müssen Beobachtungen festgehalten werden. Video- oder Audioaufnahmen können bei einem Hausbesuch aus Datenschutzgründen nicht angewandt werden (BG, DSGVO, Art. 3). Weitere Gründe sprechen dagegen: Die Forscherin als Besucherin in einem privaten Umfeld würde durch ein Beobachtungsmittel (Video/Audio) die Situation stark beeinflussen, die Beobachtungsmittel könnten insbesondere bei interkulturellen Beobachtungssituationen als Bedrohung empfunden werden, zudem ist es nicht üblich bei einem Besuch mit elektronischen Mitteln beobachtet zu werden. Dies könnte als Hausfriedensbruch empfunden werden. Deshalb wurde ein Beobachtungsprotokoll, welches nach dem Hausbesuch geschrieben wurde, geführt. Das ist allerdings nicht unproblematisch: „Nicht nur die Beobachtung selbst ist selektiv, das was beobachtet worden ist, wird anschliessend häufig auch nur selektiv wiedergeben“ (Mertens, 2007, S. 33). Deshalb war es wichtig, die Beobachtungspunkte einzuschränken und diese möglichst genau zu beschreiben. Die gewählten Beobachtungspunkte dieser Arbeit stützen sich teilweise auf die Dimensionen von Spradly (1980), wurden aber für dieses Setting nach Merckens (2007, S. 35) angepasst:

- Zugang zur Familie
- Forschungsort
- beteiligte Menschen
- gemeinsame und einzelne Aktivitäten und Handlungen (verbal, nonverbal)
- Vorhandene Dinge
- Ziele und Emotionen, die ausgedrückt werden.

Die Beobachtungsprotokolle sind im Anhang 8.1 zu finden. Die Auswertung des Beobachtungsprotokolls mit dem Ziel Erkenntnisse über die Wirkung des Hausbesuches auf die

Forscherin und die Familien zu generieren, wird weiter unten erläutert. Um die Wirkung der Hausbesuche aus der Sicht der Eltern und nicht nur im Moment des Besuchs zu erfassen, sondern auch zu einem späteren Zeitpunkt, wurde zwei bis drei Wochen nach dem Hausbesuch ein Interview mit je einem Elternteil pro Familie gemacht.

3.4.2 Das Interview

Ein Interview ist gemäss Hug und Poscheschnik (2010) „ein Gespräch, das von der Forscherin mit einer erforschenden Person geführt wird. Interviews dienen der wissenschaftlichen Datenerhebung“ (S.100). Interviews können „Gedanken, Einstellungen, Haltungen erschliessen“ (Altrichter et al. (2018, S. 133) und diese in einer narrativen Form darstellen. Die mündliche Befragung zeigt allerdings nur das auf, was der Befragte im Moment einer Befragungssituation denkt (ebd.)

Bei einem Interview spielen wie bei jedem Gespräch zwei Ebenen der Kommunikation eine Rolle: Die Inhaltsebene sowie die Beziehungsebene (Watzlawick et al., 2016). Beide Ebenen beeinflussen das Interview, da sich bei den Interviews der vorliegenden Forschungsarbeit beide Parteien bereits kennen (Altrichter et al., 2010, S. 134). Zudem stehen, wie bereits in Kapitel 2.4.3 erwähnt, die Heilpädagogin und die Eltern in einem Machtverhältnis zueinander, das ihren Ursprung einerseits in der institutionellen Rolle und andererseits in der kulturellen Zugehörigkeit findet. Dies kann bei Interviews zu Schwierigkeiten führen, weil aufgrund verschiedener kultureller Hintergründe unter Umständen entweder zu viel erklärt oder nichts gesagt wird oder weil die interviewte Person davon ausgeht, nicht verstanden zu werden. Weiter kann der Unterschied im sprachlichen Diskursvermögen liegen. Gerade bei fremdsprachigen Interviewten darf ihnen nicht eine überfordernde Erzählrolle zugewiesen werden (Helfferich, 2014, S. 564). Zudem beinhaltet das Setting Interview selbst eine Machtstruktur. Die fragende Person hat die Macht, das Interview zu leiten und zu strukturieren, während die befragte Person die Macht hat zu antworten oder nicht. „Angesichts dieser Machtbalance kann gerade Offenheit und ein geringer Strukturierungsgrad in der Interviewgestaltung Interviewte belasten und verunsichern, wenn sie lieber wissen möchten, was von ihnen konkret erwartet wird“ (ebd. S. 579). Wie bei der teilnehmenden Beobachtung ist für das qualitative Interview ein objektiver Blick nicht möglich. Die persönliche Situation, die Erfahrungen und Haltungen der Interviewerin spielen ebenso eine Rolle wie die der Interviewten.

Deshalb wurden für diese Arbeit halbstandardisierte Einzelinterviews durchgeführt. Ein Leitfaden wurde vorab erstellt, um den Interviewablauf zu strukturieren. „Der Leitfaden beruht auf der bewussten methodologischen Entscheidung, eine maximale Offenheit (die alle Möglichkeiten der Äusserungen zulässt) aus Gründen des Forschungsinteresses oder der Forschungspragmatik einzuschränken“ (Helfferich, 2014, S.560). Der Interviewleitfaden (Anhang 8.2) wurde nach den Vorgaben von Altrichter et al. (2018, S. 102) erstellt und enthält geschlossene und offene Fragen.

Geschlossene Fragen wurden aufgrund der möglichen obgenannten Schwierigkeiten einbezogen. Sie verlangen eine klare Positionierung. Offene Fragen hingegen zielen auf das „direkt verfügbare Wissen der Interviewten über den Gegenstand der Untersuchung ab“ (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 102), hier speziell auf die persönliche Erfahrung, Einstellung und Wirkung bezüglich der Hausbesuche und lassen es der befragten Person frei, wie sie diese beantworten möchte. Die Fragen wurden in einfacher Sprache gehalten, da es sich bei drei von den fünf interviewten Familien um Familien handelt, bei denen die deutsche Sprache eine Fremdsprache ist und komplexe Sprache nicht hinreichend verstanden wird.

Nach einer Einleitung mit Dank für die Bereitschaft zum Interview und einer Information über Ziel und Zweck des Interviews wurden folgende Fragen gestellt:

1. Wie erleben Sie allgemein die Zusammenarbeit mit der Schule?
2. Ich habe Sie kürzlich zu Hause besucht. Finden Sie, Hausbesuche verbessern die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus?
3. Finden Sie solche Hausbesuche sollten von Lehrpersonen häufiger gemacht werden?
4. Wie ist es Ihnen bei meinem Hausbesuch ergangen?
5. Hat sich durch den Besuch bei Ihnen etwas verändert?

Das Gespräch wurde mit einem Audioaufnahmegerät aufgenommen und später nach den Regeln der Transkription des Moduls BP5_01.1 der HfH aufgeschrieben. Die Fragen und der Ablauf waren bei allen Interviews gleich. Um das geplante Interview durchführen zu können, wurden die Eltern nach dem Hausbesuch telefonisch kontaktiert. Bei drei Familien fand das Interview bei der Familie bei einem weiteren Hausbesuch in der Wohnung der Familien statt, bei zwei Eltern wurde das Interview im Anschluss an ein Elterngespräch in der Schule durchgeführt.

3.5 Datenauswertung

Aus der der teilnehmenden Beobachtung und dem halbstandardisierten Interview entstanden Beobachtungsprotokolle und Transkripte der Interviews (Interviewtexte) als Grundlage für die Datenauswertung. Wie die erhaltenen Daten aus den Beobachtungsprotokollen der teilnehmenden Beobachtung und der Interviewtexten ausgewertet werden, zeigen die folgenden zwei Kapitel. Beide Textarten wurden mit einer qualitativen Textanalyse ausgewertet um herauszufiltern, welche Wirkung die Hausbesuche auf die beiden Bildungs- und Erziehungspartner und -partnerinnen hat. Zuerst wird die Vorgehensweise bei der Codierung der Beobachtungsprotokolle erläutert und der Codierungsleitfaden für dieses Genre vorgestellt. Für die Transkripte der Interviews wurden Kategorien aus dem Material gefiltert und in einem Codierungsleitfaden beschrieben und auf die Texte angewandt. Im letzten Teil dieses Kapitels werden die Gütekriterien, welche absichern, dass dieses Datenauswertungsverfahren wissenschaftlichen Standards entspricht, aufgezeigt.

3.5.1 Auswertung Beobachtungsprotokolle aus der teilnehmenden Beobachtung

Die Beobachtungsprotokolle wurden von der Forscherin ausgefüllt und ausgewertet. Dafür wurde eine zusammenfassende Inhaltsanalyse (vgl. Mayring & Fenzl, 2014, S. 547) verwendet. Die Beobachtungsprotokolle umfassen mehrere Seiten, weshalb es Sinn machte, bei dieser Materialfülle das Wesentliche herauszuarbeiten und mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse das Material zu ordnen. „Mit der qualitativen Inhaltsanalyse steht ein Verfahren qualitativ orientierter Textanalyse zur Verfügung, das mit dem technischen Know-how der quantitativen Inhaltsanalyse (Quantitative Content Analysis) grosse Materialmengen bewältigen kann, dabei aber im ersten Schritt qualitativ interpretativ bleibt und so auch latente Sinngehalte erfassen kann“ (Mayring & Fenzl, 2014, S. 543). Die Reduktion des Materials auf relevante Aussagen macht Sinn, da nicht alles, was im Beobachtungsprotokoll festgehalten wurde, der Beantwortung der Forschungsfrage dient. Trotzdem sollten die Antworten aus den Fragen, wer handelt wie, wo und warum, ersichtlich sein.

Es wurde nach dem Ablaufmodell zusammenfassender, induktiver Inhaltsanalyse von Mayring (2016) gearbeitet. „Bei der systematischen zusammenfassenden Inhaltsanalyse wird das Allgemeinniveau des Materials vereinheitlicht und schrittweise höher gesetzt“ (Mayring, 2016, S. 95). Nachdem das Abstraktionsniveau bestimmt wurde, reduzierte die Forscherin das Material, strich gleiche Einheiten weg und verringerte das Material durch Bündelung zu exemplarischen Beispielen. Diese Beispiele wurden in verschiedene Codes, die sich aus dem Material ergaben, eingeteilt. „Mit Codierung ist die ordnende, interpretierende und systematisierende Aufbereitung und Analyse von Beobachtungsprotokollen und Feldnotizen gemeint“ (Van Ophuysen et al., 2017, S. 91). Die Entscheidung, welche Codes wichtig sind, wurde bezüglich Relevanz zur Forschungsfrage – also bezüglich der Wirkung der Hausbesuche gefällt. Heilpädagogisch gesehen war das Ziel der Hausbesuche vor allem das Vertrauen zu den Eltern aufzubauen und Wertschätzung entgegen zu bringen um damit Grundlagen für eine gelingenden Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu schaffen. Diese beiden Voraussetzungen wurden als Codes schon vor den Besuchen gesetzt und können auch als Stossrichtung für neue Codes gesehen werden. Die Codes sollten zudem der Strukturierung des Materials dienen und „im Sinne einer thematischen Verdichtung ermöglichen, ähnliche Textteile einander zuzuordnen“ (ebd. S.92). Deshalb wurde ein Codierleitfaden hergestellt, der neben den Kategorien und deren Definition auch Ankerbeispiele und Codierregeln aufzeigt. Anhand dieses Codierleitfadens wurden die exemplarischen Beispiele geordnet und dargestellt.

Tabelle 2: Codierleitfaden für die Beobachtungsprotokolle

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierregeln
Vertrauen schaffen	Stichwörter Offenheit zeigen Keine Abwehr	[Herr T] wirft eine Socke, in die der Hausschlüssel gewickelt	Entweder wird im Gespräch gezeigt, dass Vertrauen da ist, z.B. dass vertraute Informationen,

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierregeln
	Sympathie Empathie Gute Kommunikation Authentisch sein Transparent sein	ist, herunter und bittet die Forscherin die Tür zu öffnen und zur Wohnung hochzukommen.	ausgetauscht werden oder es sind Handlungen, die explizit auf Vertrauen aufbauen, erkennbar.
Wertschätzung entgegen bringen	Achte auf die Regeln guter Kommunikation. Rahme das Gespräch mit emotionaler Wärme, sei empathisch, wertschätzend, klar, höre aktiv zu und verzichte auf lange Monologe (Lanfranchi, 2013, S. 10).	Die Forscherin bringt zum Hausbesuch Blumen und Schokolade mit.	Wertschätzung zeigt sich durch: Geschenke, Gastfreundschaftliche Gesten, loben, aktiv zuhören, Ernst nehmen, Gesprächskultur, Anstand,
Unterschiede wahrnehmen	Stichwörter: Irritation Reflexion	Der Fernseher läuft während des ganzen Besuchs.	Da die Forscherin aus einer Schweizer Mittelschicht stammt, wird hier alles aufgeführt, was für sie (beispielsweise biografisch und kulturell bedingt) auffällt.
Die Familiensituation erkennen	Das Gespräch wird auf das Thema Geld gelenkt. Die Wohnungseinrichtung lässt auf Armut schliessen.	Herr T erzählt, dass sie es sich nicht leisten können mit zwei Kindern in ihr Heimatland zu fahren.	Die sozio-ökonomische Situation ist klar ersichtlich durch die Einrichtung der Wohnung, das Verhalten der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen oder es wird darüber gesprochen.

Quelle: eigene Darstellung gemäss Mayring & Fenzl, 2014, S. 549.

3.5.2 Auswertung Interviewtexte

Die Interviewtexte widerspiegeln vor allem die Meinung der befragten Eltern. Sie wurden ebenfalls mit einer qualitativen induktiven Inhaltsanalyse ausgewertet. „Für die Daten der Interviewtexte ist diese Methode ideal, weil eine „systematische Ableitung von Auswertungspunkten aus dem Material“ (Mayring, 2016, S. 115) hergestellt und benutzt werden kann. Das Vorgehen bei der Festlegung der induktiven Kategorien folgte den Regeln, die Mayring (2016) für eine strukturierende Textanalyse vorgegeben hatte. Die Interviewtexte wurden genauer betrachtet. Jede vollständige Aussage der Befragten gilt als eine Analyseeinheit. Diese wurden in einem ersten Schritt zusammengefasst und in einem zweiten Schritt paraphrasiert. Darauf wurden die Paraphrasen in einzelne Kategorien geordnet, die die Forschungsfragen nach der Wirkung der Hausbesuche beantworten können. „Kategorien stellen Analyseaspekte als Kurzformulierungen dar, sind in der Formulierung mehr oder weniger eng am Ausgangsmaterial orientiert und können hierarchisch geordnet sein (Ober- und Unterkategorien)“ (Mayring & Fenzl, 2014, S. 545). Nachdem ein Teil des Materials gesichtet war, wurde das Kategoriensystem nochmals überarbeitet um festzustellen, dass keine Überlappungen der einzelnen Kategorien existierten und dass die Kategorien zur Fragestellung passen (Mayring, 2016, S. 117). Darauf wurde ein Codierleitfaden entwickelt, der aus den Kategorien, je einem Ankerbeispiel, Paraphrasen und Codierregeln besteht. Die Aussagen in den Transkripten wurden darauf paraphrasiert und nach diesen Kategorien eingeteilt.

Tabelle 3: Codierleitfaden

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Paraphrase	Kodierregeln
Machtverhältnis abschwächen	Die Machtstruktur zwischen Lehrperson und Eltern wurden nicht oder weniger sichtbar oder umgedreht (Gast-Gastgeber). Die Parteien begegnen sich auf Augenhöhe und respektieren einander.	„es isch es schöns gspräch gsi wo mör au det händ chönä füere (.) würllich uf augehöchi (.) es isch nüme so öper isch obe öper isch undä.“ Frau P/ Zeile 72	Augenhöhe	Es muss eindeutig sein, dass es um die Reduzierung von Macht geht. Dies kann sich zeigen, indem die Eltern und die Forscherin unter weniger Druck fühlen oder eine geringere Distanz verspüren und dies mündlich oder handelnd ausdrücken.
Veränderung für das Kind	Die Interviewten finden den Hausbesuch wichtig für das Kind. Gründe können sein: -Das Kind ist stolz -Das Wissen der Lehrperson um die Lebenssituation des Kindes hilft ihm direkt oder indirekt - es findet eine Veränderung statt	„Nachdem ihre Besuch da isch viele Sache geändert“ “. Frau M /Zeile 30	positive Veränderung für das Kind	Die Veränderung des Kindes oder der Eltern muss auch für Dritte erkennbar sein.
Qualität der Beziehung in der Bildungspartnerschaft verbessern.	Beide Parteien fühlen sich wohler, sprechen es aus oder zeigen es durch Handlungen.	„ich han ä chli privat chöne verzelle und es isch nümä so gezwunge so formel imnä Schuelzimmer“ Frau P/ Zeile 34“.	Wohlfühlen	Die Wortwahl muss positiv konnotiert sein.
Die Einstellung in der Bildungspartnerschaften verändern		Vor dem Hausbesuch „mä häd wie kei persönliche Bezug zunand gha (.) und ich denkä uf das sind auch dgspräch (1) gspräch selber ä chli andersch usglufä (.) nüd grad villicht dro-chener aber villicht nüd so intensiv nüd (.) so tüfgründig würd ich säge (1) ich denkä(1) das häts usgmacht (.) Frau P/ Zeile 130“.	Meinung verändern	Die Meinung über die eigene Veränderung wird klar kommuniziert.
Lebenswelt der Familie erkennen	Informationen, die die Lebensweise der besuchten Familien betreffen. Die Informationen können kommuniziert oder gesehen werden. Zudem kann der/die	Sehen sie mich am Abend, ich bin mit Energie und auch wirklich kaputt Frau M /Zeile 67	Lebensumstände wahrnehmen	Alle Informationen die die Lebenswelt der besuchten Familien zeigen oder ansprechen.

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Paraphrase	Kodierregeln
	Interviewte aussagen, dass es wichtig für die Lehrperson ist Informationen über die Lebenswelt der Familie zu erhalten.			
Offene Kategorie	Alles was nicht in eine der anderen Kategorien passt	Viele Kinder sind alleingelassen und je mehr die Schule einen Einblick hat ohne zu bestimmend zu werden (1) die Eltern müssen ihre Autonomie und äh sagen wir mal äh ihre Bestimmungsgewalt (lacht) behalten Frau Z / Zeile 49	Vorschlag für Vorgehen der Besuchenden	Soll nicht mit einer der anderen Kategorien überlappen

3.5.3 Gütekriterien

Im Kontext der qualitativen Sozialforschung geht es darum, aufzuzeigen, dass bei einer quantitativen Forschung wissenschaftlich vorgegangen werden kann, auch wenn die klassischen Gütekriterien Reliabilität, Validität und Objektivität nicht direkt angewandt werden können (Flick, 2014, S. 413). Wie im Kapitel 3.4 angesprochen, kann in einem qualitativen Forschungsvorhaben nicht rein objektiv erhoben werden, da die Forscherin mitten im Geschehen und direkt beteiligt ist. „Die Unmöglichkeit von Objektivität ist ja nicht ein Mangel, sondern Ausgangspunkt qualitativer Forschung, daher kann es nicht um anzustrebende Objektivität gehen, sondern um einen anzustrebenden angemessenen Umgang mit Subjektivität“ (Helfferich, 2011, S. 155). Deshalb werden für die qualitative Forschung andere Kriterien der Nachvollziehbarkeit angestrebt. Geltungsbegründungen für diese Arbeit sind Transparenz, Intersubjektivität und Offenheit (ebd.).

Transparenz: Um transparent und nachvollziehbar aufzuzeigen, wie gearbeitet wurde, müssen alle Forschungsschritte offengelegt werden. Da weder ein Hausbesuch noch ein Interview genauso wiederholt werden könnten, wurden im Voraus Regeln für die teilnehmende Beobachtung (Beobachtungspunkte) und die Interviews (Interviewleitfaden) festgelegt, die möglichst standardisiert verwendet wurden. Dies ermöglicht es der lesenden Person die einzelnen empirischen Schritte nachzuvollziehen. Damit die Daten auf ihre Verlässlichkeit überprüft werden können, wurde eine möglichst genaue Forschungsdocumentation geschrieben, aus der ersichtlich ist, warum wie vorgegangen wurde. Die lesende Person soll das Vorgehen erkennen, nachvollziehen und beurteilen können (vgl. Flick, 2014, S. 412).

Intersubjektivität: Da es weder bei der teilnehmenden Beobachtung noch beim Interview möglich ist, sich als forschende Person völlig rauszuhalten, ist eine Reflexion über die

Forschungssituation unumgänglich. Das Vorwissen und die Erfahrungen der Forscherin sowie die der Besuchten/Interviewten spielten eine Rolle, was gesagt und wie gehandelt wurde. Es soll aber für einen Leser/eine Leserin dieser Arbeit durch die genaue Dokumentation nachvollziehbar sein, warum wie gehandelt wurde. Die Reflexionen der Forscherin, welche in die Erhebungssituation und die Datenauswertung fließen, sind somit intersubjektiv nachprüfbar.

Offenheit: Je weniger die Forscherin während den Hausbesuchen und den Interviews eingreift, desto eher kann die erforschte Situation authentisch erlebt werden. Deshalb agierte die Forscherin bei den Hausbesuchen und den Interviews so wenig wie möglich, reflektierte und kontrollierte ihre eigene Wahrnehmung und das eigene Wissen. Die Forscherin zeigte zwar Interesse, reduzierte ihre Handlungen möglichst auf die Zuhörerrolle und lies die Mitglieder der Familie handeln und erzählen, so dass die Beeinflussung durch die Besucherin/Interviewerin möglichst geringgehalten wurde und so einer authentischen Situation möglichst nahe kommt.

4. Präsentation der Resultate

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Auswertung der Beobachtungsprotokolle und der Interviewtexte dargestellt. Im ersten Teil dieses Kapitels werden die Resultate der Auswertung der Beobachtungsprotokolle vorgestellt. Sie zeigen vor allem die Wahrnehmung und Wirkung der Hausbesuche auf die Forscherin. Die Interviewtexte hingegen, deren Auswertung im zweiten Teil dieses Kapitels präsentiert wird, zeigen die Wirkung der Hausbesuche auf die Eltern. Am Schluss werden konkrete Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Beziehungsgestaltung, dem Kompetenzprofil der SHP und dem heilpädagogischen Auftrag erläutert.

4.1 Auswertung der Beobachtungsprotokolle

Die Hausbesuche wurden bei fünf Familien durchgeführt. Das heilpädagogische Ziel war sich gegenseitig kennen zu lernen. Es war nicht vorgesehen, über die heilpädagogischen Aspekte des Kindes in der Schule zu sprechen, sondern das familial Lernumfeld des Kindes kennen zu lernen und dabei Informationen über die Lebenssituation des Kindes zu erhalten.

In diesem Kapitel werden die Erfahrungen und die Wirkung vor allem aus Sicht der Forscherin dargestellt und reflektiert. Denn „Reflexion ist ein zentrales Prinzip der qualitativen Forschung sowohl in der Erhebungs- wie in der Interpretationssituation“ (Helfferich, 2011, S. 160). Während der teilnehmenden Beobachtung sowie in der Interviewsituation spielen die persönlichen Hintergründe der Forscherin eine wichtige Rolle und sind „explizit Bestandteil der Erkenntnis“ (ebd.). Die Darstellung der Resultate erfolgt nicht entlang der Kategorien aus der Inhaltsanalyse, sondern ist chronologisch aufgebaut, also nach dem zeitlichen Ablauf des Hausbesuchs geordnet.

In den nächsten Kapiteln werden die Ergebnisse aus den Besuchen bei den fünf Familien vorgestellt. Jeder Hausbesuch wird in einem eigenen Kapitel dargestellt.

4.1.1 Besuch bei Familie T

Zeit: 26.2.2022, 14 -15 Uhr

Ort: 3-Zimmerwohnung, 4. Stock, Mehrfamilienhaus an einer ruhigen Seitenstrasse

Anwesend: Herr und Frau T, beide Kinder

Vertrauen schaffen: Die Forscherin klingelt an der Hausglocke des Mehrfamilienhauses, in dem Familie T wohnt. Herr T öffnet oben das Fenster, grüsst und verschwindet wieder. Die Forscherin erwartet, dass jemand die Tür öffnet. Nach einer Weile schaut Herr T nochmals aus dem Fenster und fragt, ob die Haustür geschlossen sei. Nachdem die Forscherin dies bejahte, verschwindet er wieder. Nach einer Weile erscheint er wieder am Fenster und wirft eine Socke, in die der Hausschlüssel gewickelt ist, herunter und bittet die Forscherin die Tür zu öffnen und zur Wohnung hochzukommen. Die Forscherin ist sehr überrascht, denn sie würde allerhöchstens den eigenen Familienmitgliedern oder sehr guten Freunden den Hausschlüssel zuwerfen.

Wertschätzung entgegenbringen: Obwohl eine türkische Bekannte gesagt hatte, dass man bei einem Besuch bei einer türkischen Familie keine Geschenke mitbringt, weil man auf die Gastfreundschaft zählen kann, konnte sich die Forscherin nicht zurückhalten und brachte trotzdem Blumen mit. Sie würde sich schlecht fühlen, ohne Präsent jemanden zu besuchen, da dies für die Forscherin ein Zeichen des Respekts ist. Frau T freute sich offensichtlich und stellte die Blumen in eine Vase auf den Tisch.

Unterschiede erkennen: Die Forscherin und Herr T sitzen auf dem Sofa, während Frau T Getränke und Essen auftischt. Danach setzt sich Frau T ebenfalls aufs Sofa. Sie füttert ihren 6-jährigen Sohn. Herr T plaudert mit der Forscherin und übersetzt nichts für seine Frau. Die Forscherin ist bemüht, Frau T ins Gespräch einzubeziehen. Mitten im Gespräch steht Herr T auf und meint, Frau T und die Forscherin könnten sich nun unterhalten. Er geht auf den Balkon und raucht. Frau T spricht kein Deutsch, die 8-jährige Tochter versucht zu übersetzen. Bei der Frage, ob es für sie schwierig sei in der Schweiz zu leben, kommt Herr T zurück. Die Forscherin bittet ihn die Frage für seine Frau zu übersetzen. Er tut dies nicht und spricht von etwas anderem. Die Forscherin ist konsterniert und fühlt sich unwohl, da sie einerseits denkt, dass diese Frage möglicherweise eine Grenzüberschreitung war, andererseits aber auch weil sie sich wünscht, dass Frau T ins Gespräch einbezogen wird.

Familiensituation erkennen: Während des Gesprächs erzählt Herr T, dass er nur wenige Jahre die Schule in der Türkei besucht habe und hier in der Schweiz keine Stelle finde, dass in der Schweiz alles sehr teuer sei, dass sie sich kein Auto leisten können, dass sie weit gehen müssen, um günstige Lebensmittel einzukaufen und dass sie schon länger nicht mehr in ihre Heimat gefahren sind, weil sie es sich nicht leisten können. Die Forscherin sieht auch, dass die beiden Kinder in einem sehr kleinen Raum in einem Bett schlafen. Trotzdem sitzt die Forscherin beim Besuch vor einem prall gefüllten Tisch mit Kuchen, Süßigkeiten und Spezialitäten aus der Türkei. Beim Verabschieden gibt Frau T der Forscherin zusätzlich zwei Stück Kuchen mit. Die Forscherin ist beschämt, weil die Familie arm ist und trotzdem äusserst gastfreundlich.

4.1.2 **Besuch bei Familie X**

Zeit: 18.5.2022, 14 Uhr, Geburtstag der Tochter

Ort: 3-Zimmerwohnung, 4. Stock, Mehrfamilienhaus an ruhiger Strasse

Anwesend: Frau X und Tochter A

Wertschätzung zeigen: Als die Forscherin vor der Tür der Familie steht, öffnet die Mutter und meint, dass sie sie zum Mittagessen erwartet hätten. Der Forscherin tut es sehr leid. Ihr ist bewusst, dass es mehrere Terminverschiebungen gab und es deshalb möglich ist, dass die Besuchszeit verschoben wurde. Die Mutter packt das Mittagessen in ein Geschirr und übergibt es der Forscherin für später. Der Forscherin ist es peinlich, dass sie den Essenstermin verpasst

hat und entschuldigt sich mehrmals. Nach dem Besuch ruft sie die Mutter an und teilt ihr mit, dass das Essen hervorragend geschmeckt hat. Die Forscherin bringt Blumen für die Mutter und ein Geburtstagsgeschenk für das Kind mit.

Familiensituation erkennen: Frau X erzählt, dass sie als Verkäuferin Teilzeit arbeitet und die Forscherin vermutet, dass sie dabei nicht sehr viel Geld verdient. Dieses Thema wird aber nicht angesprochen. Dass der Familie eher wenig Geld zur Verfügung steht, entnimmt sie ihren Beobachtungen: Der Hauseingang zur Wohnung ist kahl und lieblos. Die Wohnung selbst ist klein, sauber und relativ spärlich eingerichtet. Der Parkettboden im Wohnzimmer ist kaputt.

Vertrauen schaffen: Die Forscherin sieht, dass die Mutter schwanger ist, spricht sie aber nicht darauf an, da diese Tatsache bisher nicht offiziell mitgeteilt wurde. Als die Mutter und die Forscherin auf dem Sofa sitzen, erzählt sie von ihrer Arbeitssituation, ihrer Schwangerschaft, ihrer Krankheit und dass sie bald zu ihrem Freund ziehe. Sie sagt auch, dass sie sich sehr freue, dass jemand von der Schule zu Besuch kommt und findet, dass Hausbesuche wichtig seien. Die Forscherin ist überrascht über diese Offenheit und das Vertrauen, denn bisher hatte sie Frau X eher als abweisend und zurückgezogen erlebt. Sie glaubte, dass die Familie X ihr Privatleben geheim halten wolle.

Unterschiede erkennen: Während des ganzen Besuchs läuft der Fernseher im Wohnzimmer, was die Forscherin als irritierend und unfreundlich empfindet.

Frau X erzählt, dass sie ihr altes Leben hinter sich lassen wolle und mit einem neuen Freund in einer anderen Gemeinde ein neues Leben beginnen möchte. Sie würde nichts ausser den Kleidern mitnehmen. Die Forscherin bewundert sie für diesen Mut, spürt aber auch (vielleicht sind es auch die eigenen Bedenken), dass hinter dem klaren Auftreten doch noch etwas Zweifel da sind, insbesondere weil Frau X immer wieder betont, dass sie mit diesem alten Leben fertig ist. Die Forscherin wünscht ihr aufrichtig viel Glück. Die Forscherin selbst würde so einen Schritt wohl nicht so leicht wagen.

4.1.3 **Besuch bei Familie Z**

Zeit: 18.5.2022, 11 Uhr

Ort: Schulungsraum von Frau X, eigenes Haus an ruhiger Seitenstrasse

Anwesend: Frau Z

Wertschätzung zeigen: Frau Z bittet die Forscherin herein und bietet ihr Kaffee und Kekse an. Da die Forscherin keinen Kaffee trinkt, bietet sie ihr Tee an und beide setzen sich an den grossen Tisch im Schulungsraum. Ich bringe ihr Blumen, die sie sehr erfreut entgegennimmt und in eine schöne Vase stellt. Wegen den Schwierigkeiten des Sohnes D war die Zusammenarbeit in der vergangenen Zeit sehr intensiv und Frau Z und die Forscherin kennen sich relativ gut. Allerdings

fanden die Treffen bisher immer nur im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten des Kindes statt. Es besteht ein vertrautes Verhältnis.

Vertrauen schaffen: Nachdem geklärt ist, dass es Frau Z freisteht frei zu erzählen worüber sie möchte, spricht sie ausführlich von den Schwierigkeiten mit ihrem Sohn, der inzwischen in eine Tagesklinik eingewiesen wurde. Sie meint, dass sie nicht mehr weiterwisse und möchte gerne einen Ratschlag. Die Forscherin erzählt von den Erfahrungen mit ihren eigenen Kindern, kann aber Frau Z keinen konkreten Rat geben. Die Forscherin hört aktiv zu und hält sich mit eigenen Gedanken zurück. Sie spürt die Ratlosigkeit, die Verzweiflung und auch die Trauer der Mutter. Einerseits freut es die Forscherin, dass die Mutter offen und vertrauensvoll von ihren Problemen mit ihrem Sohn spricht, andererseits merkt die Forscherin, dass sie dieses Vertrauen auch belastet.

Unterschiede erkennen: Die Biografie mit dem kranken Kind hat Frau Z geprägt. Sie ist sehr engagiert und kämpft für ihr Kind. Die Forscherin ist und war mit den Ansprüchen, die Frau Z an sie stellte, oftmals überfordert. Frau Z ist sehr belesen und weiss alles über die Krankheit ihres Kindes und wünscht sich von der Forscherin Lösungen für den Umgang mit dem Kind. Dies baute im Laufe der letzten Jahre einen Erwartungsdruck auf, den die Forscherin erkannte und reflektierte. Sie kann Frau Z zwar keine schnelle Lösung, aber dafür ein offenes Ohr anbieten.

Familiensituation erkennen: Familie Z wohnt in einem kleinen Einfamilienhaus in einem ruhigen Quartier. Der Vater ist beim Besuch nicht anwesend, da er ausser Haus arbeitet. Die Mutter unterrichtet teilzeitlich in ihrem Schulungsraum Griechisch und kümmert sich sonst um die Kinder. Zwischen der Forscherin und Frau Z gibt es Ähnlichkeiten, sie sind beide Lehrerinnen, haben beide zwei Kinder und sind engagiert.

4.1.4 **Besuch bei Familie M**

Zeit: Muttertag, 8.5.2022, 12 Uhr,

Ort: 3-Zimmerwohnung, 4. Stock, Mehrfamilienhaus an lauter Hauptstrasse

Anwesend: Frau M und Tochter L

Wertschätzung zeigen: Da kein anderer Termin als am Muttertag gefunden werden konnte, besuchte die Forscherin Frau M an diesem speziellen Tag und brachte ihr einen grossen Blumenstrauss und der Tochter Schokolade mit. Der Forscherin war bewusst, dass dieser alleinerziehenden Mutter sonst niemand ein Geschenk bringen würde. Die Mutter freute sich sehr, lud die Forscherin ins Wohnzimmer ein und tischte hausgemachten Kuchen auf. Sie war sichtlich stolz auf ihren Kuchen, der nach dem Rezept ihrer Mutter hergestellt war. Die Forscherin lobte den Kuchen.

Vertrauen schaffen: Da die Forscherin und Frau M beide Alleinerziehende sind, tauschten sie sich über das Leid der Ein-Eltern-Familie aus und Frau M meinte, dass die Forscherin sie deshalb

gut verstehen könne. Frau M erzählt mit harter Stimme, dass sie gerne Coiffeuse geworden wäre, es sich aber nicht leisten konnte. Sie habe dann geheiratet und sei mit dem Mann in die Schweiz gezogen. Als sie im dritten Monat schwanger war, stand sie alleine da. Seither arbeitet sie als Putzfrau. Die Forscherin spürt die Wut und Verzweiflung dieser Mutter, die sich ein anderes Leben gewünscht hatte. Sie freut sich aber auch, dass die Mutter bereit ist, ihr ihre Lebensgeschichte zu erzählen.

Unterschiede erkennen: Obwohl die Forscherin und Frau M beide alleinerziehend sind, wird der Forscherin bei diesem Besuch klar, dass diese Mutter mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat als die Forscherin. Einerseits verdient sie als Putzfrau nicht viel und arbeitet sehr hart, um über die Runden zu kommen. Andererseits scheint sie unglücklich zu sein, da sie nicht ihren Wunschberuf ausübt. Auf die Frage der Forscherin hin, ob sie nicht jetzt noch Coiffeuse lernen könnte, meint sie empört, sie hätte keine Zeit und wenn ihre Tochter gross sei, sei das zu spät. Der Forscherin wird klar, in welcher privilegierten Situation sie selbst sich befindet.

Familiensituation erkennen: Frau M spricht über die Schule und schimpft über die Logopädin, die es nicht zustande bringe, ihrer Tochter Deutsch beizubringen. Die Forscherin gerät dabei in einen Loyalitätskonflikt. Sie hört der Mutter zu, geht auf ihre Argumente aber nicht ein und wehrt ab, als die Mutter die Forscherin bittet, ihrer Tochter Deutschunterricht zu geben. Die Forscherin erkennt, dass die Mutter sich Sorgen um ihre Tochter macht und die schulischen Probleme ihrer Tochter nicht anerkennen will, weil sie sich für ihre Tochter L bessere Berufschancen als ihre eigenen wünscht. Mit diesem Hausbesuch wird der Forscherin klar, warum die Mutter bisher jegliche Abklärungen verweigert hat.

4.1.5 **Besuch bei Familie P**

Zeit: 16.3.2020, 14 Uhr

Ort: 4-Zimmerwohnung, 2. Stock, Mehrfamilienhaus an ruhiger Seitenstrasse

Anwesend: Frau P, Tochter Y und Sohn A

Vertrauen schaffen: Die Forscherin wird von der Tochter vor dem Haus abgeholt und in die Wohnung begleitet. Zuerst zeigt sie der Forscherin ihr Zimmer und führt sie darauf durch die ganze Wohnung. Sogar das Elternschlafzimmer wird gezeigt. Die Forscherin ist überrascht, dass kein Winkel der Wohnung tabu ist. Das Schlafzimmer der Forscherin ist für sie selbst Privatsphäre und wird Besuchenden nicht gezeigt. Dass dies bei der Familie P nicht so ist, wertet sie als Zeichen des Vertrauens.

Wertschätzung zeigen: Als die Forscherin das Wohnzimmer betritt, sieht sie, dass sie erwartet wurde. Verschiedene Teepackungen stehen bereit und der Tisch ist gedeckt. Nach der Hausführung eilt die Mutter sofort in die Küche, um Wasser zu kochen. Danach sitzen alle im

Wohnzimmer um den Tisch. Die Kinder essen die mitgebrachte Schokolade und Frau P und die Forscherin unterhalten sich. Die Forscherin fühlt sich sehr wohl.

Unterschiede erkennen: Frau P und die Forscherin sprechen über die Probleme der Alleinerziehenden und übers Kuchenbacken. Es gibt wenig erkennbare Unterschiede zwischen den beiden Frauen. Aufgefallen ist der Forscherin einzig, dass die Kinder sich ohne Fragen über die mitgebrachte Schokolade hermachten. Das irritiert die Forscherin, denn ihre eigenen Kinder dürfen nur mit Erlaubnis einen limitierten Anteil Schokolade essen.

Familiensituation erkennen: Frau P arbeitet zeitweise in einem Wiedereingliederungsprogramm für arbeitslose Menschen. Sie erklärt, dass es schwierig sei, eine Arbeit als kaufmännische Angestellte zu finden. Sie hat einen Partner, der nicht mit ihr zusammenlebt, bei dem die Kinder aber zum Teil ihre Freizeit verbringen.

4.1.6 Interpretation der Ergebnisse aus den Beobachtungsprotokollen

Ausgangslage für diese Arbeit bildet die Befundlage, dass eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern, Kinder und Jugendliche stärkt und sie dadurch bessere Leistungen in der Schule erbringen (Neuenschwander et al., 2005). Das Ziel dieser Arbeit war, herauszufinden, ob Hausbesuche ein adäquates Mittel sind, um die Bildungspartnerschaft zu verbessern. Die aus den Beobachtungsprotokollen herausgearbeiteten Codes können hierauf antworten, indem sie interpretiert und diskutiert werden.

Wertschätzung zeigen

Unter Wertschätzung versteht man allgemein die Anerkennung des anderen. Man schätzt seinen „Wert“. Diese Wertschätzung wurde bei den Hausbesuchen durch Handlungen und Worte gezeigt. Zwei Familien luden die Forscherin zum Mittagessen ein, eine Mutter backte Kuchen und alle offerierten ihr beim Besuch Getränke nach Wahl. Zudem betonten alle Besuchten, dass sie sich über den Besuch freuen. Die Forscherin ihrerseits brachte jeder besuchten Familien Geschenke mit, obwohl albanische und türkische Bekannte ihr im Vorfeld gesagt hatten, dass dies unnötig sei, da man die Gastfreundschaft hoch schätze. Die Forscherin lobte die feinen Speisen und Getränke und fragte nach deren Rezepten oder deren Herkunft. Gemäss Sacher (2014) sind es vor allem die von der Schule und den pädagogischen Fachpersonen ergriffenen Massnahmen, die die Qualität der Atmosphäre verbessern (S. 43). Dazu zählt unter anderem die Art der Gesprächsführung. Lanfranchi (2005) empfiehlt neben dem Einhalten von Regeln der Kommunikation auf emotionale Wärme, einen empathischen und wertschätzenden Zugang zu setzen (S.10). Gesprächs- und Beziehungskompetenz sind die Grundlage um Vertrauen herzustellen. Wichtig erscheint hierzu, dass aktive Wertschätzung in einem Rahmen, der nicht die Asymmetrie zwischen ausländischen Eltern und Lehrpersonen in den Vordergrund stellt, sondern ein Begegnen auf Augenhöhe ermöglicht, allfällige Kooperationshindernisse abbauen kann.

Vertrauen schaffen

Dies zeigte sich seitens der Familien, indem sie bereit waren, die Forscherin in ihre Wohnung zu lassen. Die Familien gaben dadurch der Besucherin intime Details preis, besonders, wenn diese auch das Schlafzimmer der Eltern sehen durfte. Alle Gespräche waren zum Teil sehr persönlich und die Besuchten zeigten sich verletzlich. So erzählte Frau M von ihrer Vergangenheit und ihren unerfüllten Träumen, Frau X vertraute der Forscherin ihre Hoffnungen auf die Zukunft an, Frau P und Herr T berichten von ihrer Arbeitslosigkeit und den Schwierigkeiten Arbeit zu finden und Frau Z sprach über ihre Probleme und zeigte sich überfordert. Intime Gespräche können nur in einer vertrauensvollen Atmosphäre stattfinden. Sacher (2014) schreibt, dass eine gute soziale Atmosphäre absolut wichtig für eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ist und dass Achtung und Vertrauen zwischen den Bildungspartnern die Grundlage dazu bilden (S. 42). Auch Eckert (2014) betont, dass eine positive Atmosphäre eine wichtige Gelingensbedingung für die Kooperation zwischen Eltern und sonderpädagogischem Fachpersonal sei (S. 127). Die Forscherin wollte diese Grundlage schaffen, was ihr durch ihre Offenheit sich auf das Fremde einzulassen gelang. Mit Offenheit ist hier gemeint, dass sie nicht wertete, ihr eigenes Wissen zurückhielt und nur erzählte, wenn sie dazu aufgefordert wurde. Dies bedeutet, sich mit der Beobachter- und Zuhörerrolle auseinander zu setzen und die eigenen Impulse bewusst zu steuern. Wenn es durch Gesprächs- und Beziehungskompetenz möglich ist, Wertschätzung entgegen zu bringen und Vertrauen zu schaffen, ist ein Grundpfeiler für eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft gesetzt. Deshalb ist es wichtig, dass insbesondere heilpädagogisches Fachpersonal in diesen Kompetenzen ausgebildet wird.

Unterschiede erkennen

Es sind vor allem die Unterschiede zur Lebenswelt der Forscherin, die sie zum Nachdenken angeregt haben. In der Familie T wird die Rollenaufteilung während des Besuchs klar. Herr T ist für das Gespräch zuständig, Frau T kocht, backt, serviert und spricht kaum. Sie versteht kein Deutsch und Herr T übersetzt nicht. Abdallah-Steinkopf (2018) beschreibt, dass durch die Migration sich die Machtverhältnisse innerhalb der Familie verschieben können. Frauen erfahren im Aufnahmeland umfangreichere Frauenrechte, was bei den Ehemännern zu Verunsicherung oder Gewalt führen (S. 49) kann. Ob dies der Grund ist, warum Frau T nach 10 Jahren in der Deutschschweiz kein Deutsch spricht und Herr T sie nicht ins Gespräch einbezieht, kann nicht beantwortet werden. Fakt ist, dass diese für die Forscherin ungewohnte Konstellation bei ihr viele Gedanken ausgelöst hat. Diese schwankten zwischen Sorgen, dass die Tochter zumindest im häuslichen Umfeld das Rollenbild der Mutter übernehmen könnte und der Akzeptanz des kulturell hervorgebrachten Rollenmusters der Frau. Unterschiede zu erkennen gehört zur heilpädagogischen Professionalität. Wie die Fachperson aber mit dem gewonnenen Wissen umgeht, das hängt stark von der Persönlichkeit der Heilpädagogin/des Heilpädagogen ab.

Familiensituation erkennen

Familien M, P und X sind Eineltern-Kind/er-Familien. Alle drei Mütter arbeiten teilzeitlich in Niedriglohnberufen (Putzfrau, Verkäuferin und Integrationsprogramm für Arbeitslose). Die Familie M, X und T wohnen in kleinen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Familie M wohnt direkt an einer lauten Strasse. Herr T erzählt, dass er arbeitslos sei und die Familie aus finanziellen Gründen ihre Heimat nicht besuchen könne. Als eines der Hauptargumente, warum eine Kooperation zwischen Eltern und Schule nötig ist, ist das Wissen, dass Kinder und Jugendliche nicht nur in der Schule, sondern vor allem in der Familie lernen (Stange, 2012, S. 16). Die familiäre Situation und die Wohnverhältnisse können aber auch ein optimales Lernen verhindern. Deshalb ist es für alle Lehrpersonen und insbesondere für heilpädagogische Fachkräfte hilfreich, die familiären Lebenswelten der Kinder kennenzulernen (Panesar, 2021, S.119). Dies dient dazu, einerseits die Situation des Kindes und der Familie zu verstehen und unter Umständen mit Hilfe der gewonnenen Informationen förderliche Massnahmen für das Kind zu schaffen. So wurde beim Besuch der Familie T klar, warum die Tochter auch nach mehrmaliger Intervention immer noch keine Brille besass. Nachdem die Forscherin durch den Hausbesuch die finanzielle Situation der Familie erkannte, bot sie diesen an, dafür zu sorgen, dass eine Hilfsorganisation oder soziale Institution die Brille der Tochter bezahlt. Auch beim Besuch der Familie M wurde der Forscherin bewusst, dass die Mutter Hilfe braucht, um für ihre Tochter bestmögliche Lern- und Entwicklungsbedingungen bereit zu stellen.

4.2 Auswertung der Interviewtexte

Bei der Auswertung der Interviews konnten Erkenntnisse aus den Beobachtungsprotokollen wie zum Beispiel das Familiensystem, die sozioökonomische Situation der Familie oder die Rollenaufteilung in der Familie bestätigt werden. Da es bei der Auflistung dieser Erfahrungen zu Wiederholungen kommen würde, wurden diese hier bewusst weggelassen. Es wurde zudem darauf verzichtet, die Interviews nach Familie aufzulisten, weil die einzelnen Interviews vor allem die Situation während den Hausbesuchen widerspiegelt und auch dies eine Repetition bedeuten würde. Deshalb werden nur jene Erkenntnisse erwähnt, die bei der Auswertung der Interviewtexte neue Erfahrungen aufzeigen. Die Auswertung der Kategorien zeigt vor allem die Sicht der interviewten Mutter oder des Vaters auf die Hausbesuche.

Qualität der Beziehungen verbessern

Die besondere Wirkung der Hausbesuche liegt bei der Verbesserung der Qualität der Beziehungen. Neben der entspannten Atmosphäre zu Hause wurde auch gesagt, dass sich durch Hausbesuche die Erziehungs- und Bildungspartner und -Partnerinnen annähern können und die Zusammenarbeit intensiviert wird. Frau P meint dazu: „so än private bsuech machts würlich entspannter“ (Zeile 64). Zudem wurde erwähnt, dass das Sprechen im familiären Umfeld einfacher war. So sagte Frau P: „[Beim Hausbesuch“ isch s redä ä chli eifacher und entspannter

(Zeile 116). Gerade bei Menschen, die es nicht gewohnt sind, sich sprachlich auszudrücken, kann die heimische Umgebung beim Sprechen über Erlebtes helfen. Deshalb wurden einige Interviews auch bei den Familien zu Hause geführt. Dass auch die Offenheit über den Gesprächsinhalt, einen positiven Effekt auf die Qualität der Beziehung hatte, deutete Frau X an, als sie meinte: „[Man] kann einfach über die Situation Kinder zu Hause reden oder allgemein einfach reden“ (Zeile 10). Auch Frau Z freute sich über die offenen Gespräche und meinte, dass es angenehm war, weil sie beim Hausbesuch kein „Problem wälzen muss oder gleich Entscheidungen treffen“ (Zeile 68).

Weiter wurde erwähnt, dass sich das Vertrauen verbesserte. Frau X drückte das so aus: „Ich denke, dass alle Kinder zwei Mal pro Jahr sollten Besuch haben, weil das Vertrauen ist besser“ (Zeile 44). Das Vertrauen wurde möglicherweise auch aufgebaut, weil die Forscherin selbst alleinerziehende Mutter ist und dadurch gewisse Probleme kennt und dies den Zugang erleichterte. Frau M erwähnte dies explizit als sie sagte: „Sie sind auch alleinerziehende Mutter und sie wissen scho“ (Zeile 150).

Machtasymmetrien ausgleichen

Die Interviewten erwähnten oft, dass sich das Machtverhältnis bei einem Hausbesuch verändert hatte. Die Familien empfanden das Gespräch beim Hausbesuch weniger distanziert und weniger formal. Frau P erwähnte dies gleich mehrmals und sagte unter anderem: „Es schöns gspräch wo mir händ chöne füere, wirklich uf augehöchi (.) es isch nüme so öper isch obe öper isch undä“ (Zeile 79). Frau P meinte zudem auch, dass die Angst vor Fehleinschätzung durch die Lehrperson stets vorhanden sei. Sie erklärt es so: „Als Elterä wet me (.) natürlich jetzt nüd irgendwie schlecht is liecht falle“ (2022, Zeile 54). Damit zeigt sie die Abhängigkeit der Eltern von der Schule. Eltern wünschen sich gute Noten für ihre Kinder und empfinden die Institution Schule als mächtig genug, ihrem Kind durch die Beurteilung eine gute Zukunft zu verbauen. Besonders Migrationsfamilien können so doppelt benachteiligt sein, denn einerseits verstehen sie das System Schule in der Schweiz nicht, kennen also auch die Mittel nicht sich beispielsweise gegen Lehrerwillkür zu wehren und andererseits sind sie durch vielfältige Barrieren (Sprache, Kultur, finanzielle Mittel etc.) unfähig zu handeln. Wie die Interviews zeigen, können durch Hausbesuche Barrieren überwunden werden. Frau M meinte dazu: „Äh ich habe jetzt nicht so gefühlt dass sie sind vo der Schule (1) ganz normal also sie sind zum bei mir zu hause cho (.) wie mein gast“ (Zeile 115).

Lebenswelt der Besuchten erkennen

Ein weiterer Punkt, der schliesslich unter anderem Lösungen bewirkte, war, dass die Forscherin auch während den Interviews Informationen über die Familien sammeln und für die Förderplanung nutzen konnte. Auch einige Interviewten selbst benannten diesen Vorteil. „Und Sie wollen ja den Kindern eh schlussendlich helfen und wenn sie möglichst n guten Einblick haben in das Familiengefüge, kann das ja nur von Vorteil sein“ (Frau Z, 2022, Zeile 29) oder „dän het mä doch no ä chli än andere (.) Blickwinkel vo derä Person vo derä Familiä der wie das Chind

därt läbt“ (Frau P, Zeile 111-112). Der Einblick in das Familienleben wurde zwar nicht nur erwähnt, sondern wurde auch beim Interview für die Forscherin ersichtlich. Beispielsweise als Herr und Frau T beim Interview mit der Forscherin auf dem Sofa sassen und Herr T alleine antwortete, da Frau T kein Deutsch versteht. Die Kommunikation war schwierig. Herr T antwortete meist mit „isch guet“ oder „kei Problem“, so dass sich die Frage stellt, inwieweit Herr T überhaupt verstanden hatte, oder/und ob seine Sprachfähigkeit keine ausführlicheren Antworten zuliesse. Bei einem anderen Interview sprach eine Mutter von ihrer grossen Arbeitslast und der körperlichen Belastung. „Sehen sie mich jetzt am abend ich bin mit energie und auch wirklich kaputt“ (Zeile 67) oder „würklich ich weiss nicht wo ich habe mehr schwerz“ (Frau M, Zeile 73). Das Wissen, dass bei Familie T ein wahrscheinlich kulturbedingtes anderes Rollenmuster von Frau und Mann herrscht, hat sie wie oben erwähnt zum Nachdenken angeregt. Dass Frau T weder beim Hausbesuch noch beim Interview involviert wurde, zeigt auch das Machtverhältnis innerhalb dieser Familie. Obwohl in Migrationsfamilien oftmals die Mutter für die Kindererziehung verantwortlich ist, wurde sie von diesen Gesprächen, in denen es gerade um die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ging, ausgeschlossen. Eine solche Konstellation ist nicht haltbar. Ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin hätten Frau T ermöglicht, an den Gesprächen während dem Hausbesuch und dem Interview teilzunehmen. Anstelle von Integration wurde für Frau T eine Separation erreicht. Allerdings wollte die Forscherin den Hausbesuch so niederschwellig wie möglich halten, weshalb sie bewusst auf eine Übersetzung verzichtet hatte. Dies erwies sich im Nachhinein als falsch. Möglicherweise wäre eine türkisch- und deutschsprechende Vertrauensperson der Familie als Übersetzerin die Lösung gewesen. Aber auch die schwachen Sprachkenntnisse in Deutsch von Herrn T und die komplett fehlenden Sprachkenntnisse von Frau T haben die Forscherin erkennen lassen, welche grossen sprachlichen Hürden sie in der Deutschschweiz begegnen müssen. Möglicherweise sind nicht nur die finanziellen, sondern auch die sprachlichen Mittel ein Hinderungsgrund, warum die Tochter keine Brille bekam. Auch die Situation von Frau M lässt die Forscherin erkennen, dass die Mutter sich in einer verzweiferten Situation befindet, die sich direkt oder indirekt auf die Tochter auswirkt. Folglich muss der Mutter geholfen werden, damit das Kind Hilfe erfährt.

Veränderungen für das Kind

Alle besuchten Kinder und deren Eltern freuten sich über den Besuch und einige Kinder waren sichtlich stolz, dass die Lehrerin sie besuchte. Frau X sagte im Interview dann auch: „wer der Besuch da zu Hause (.) war stolz meine Lehrerin da (Zeile 22). Besonders bei Familie M gab es nach dem Hausbesuch eine direkte Intervention, die die Forscherin ohne Hausbesuch nicht veranlasst hätte. Denn als die Forscherin beim Hausbesuch feststellte, dass die Mutter überlastet ist und kaum Zeit für sich findet, wurde nach dem Hausbesuch in einem Gespräch mit dem Hort geklärt, ob das Kind im Hort die Hausaufgaben machen könne und dann selbständig nach Hause gehen könnte. Damit könnte die Mutter nach der Arbeit noch etwas Zeit für sich haben und müsste

sich nicht mehr um die Hausaufgaben der Tochter kümmern. Die Forscherin teilte diesen Vorschlag der Mutter mit. Diese war damit einverstanden und im Interview zeigte sich, dass sie mit dieser Lösung sehr zufrieden ist. Sie meinte deshalb: „[Der Hausbesuch] hat wirklich grosse unterschied gemacht (.) also kompliment“ (Frau M, Zeile 48). Auch wurde durch den Hausbesuch erkannt, dass die finanziellen Mittel der Familie T für die Beschaffung einer Brille für die Tochter nicht reichen. Als direkte Folge des Hausbesuches wurde der Familie T Hilfe angeboten. Indirekt und nicht sichtbar sind die Veränderungen für die Kinder, indem die gesammelten Informationen in die heilpädagogische Förderplanung einfließen. Dieser Wirkung war sich Frau Z bewusst und sagte deshalb im Interview: „und sie wollen ja den Kindern eh schlussendlich helfen und wenn sie möglichst einen guten Einblick haben in das Familiengefüge kann das ja nur von Vorteil sein“ (Zeile 29).

Veränderung der Einstellungen

Es war hörbar, dass die Interviewten nach dem Hausbesuch zufriedener und offener im Kontext der Bildungsbeziehung sind. Frau X erwähnte, dass sie vorher zurückhaltender war und es durch den Besuch „besser“ wurde (Zeile 4). Frau P nannte konkret, dass Hausbesuche gut seien „nur um uns dem Muster anzupassen“ (Zeile 83). Veränderungen von Einstellungen sind schwer eruiert, aber aus der Bereitschaft von drei Familien, die Forscherin für das Interview ein zweites Mal zu Hause zu empfangen, lässt sich schliessen, dass die Einstellungen der Forscherin gegenüber nach den Hausbesuchen zumindest nicht schlechter geworden sind. Zudem kann auf eine positive Einstellung der Forscherin geschlossen werden, weil alle Interviewten ausser Herr T, der mit Sprachproblemen zu kämpfen hatte, bereit waren auch bei geschlossenen Fragen ausführlich zu antworten und ihre Gefühle zum Hausbesuch preiszugeben. Frau P sagte zum Beispiel: „Also ich muss sagen ich bin am Anfang sehr nervös gsi [...] aber wo sie da sind ist es sehr entspannt eigentlich glückselig und (.) und eigentlich viel offener für mich“ (Zeile 98). Frau X meint, dass sie vorher zurückhaltender war und erst durch den Hausbesuch offener geworden sei (Zeile 4) und Frau Z stellt allgemein fest, dass sie durch gute Erfahrungen gemerkt hat, „dass man in der Schule bemüht ist (.) auf die Bedürfnisse der Kinder aber auch der Eltern einzugehen“ (Zeile 4). Positive Erfahrungen mit der Schule auch durch Hausbesuche verändern also die Einstellung der Eltern zur Schule. Dies wirkt sich wiederum auf die Schülerhaltung aus, welche gemäss Hattie (2013) der grösste Einflussfaktor auf gute Schulleistungen bildet.

Offene Kategorie

Bei der offenen Kategorie wurde vor allem über das Kind und seine Leistungen und sein Verhalten gesprochen. So sagte Frau Z: „Er macht wirklich gut er macht gut und eh (.) er ist zunehmend nicht mehr so kontraproduktiv wie auch schon“ (Zeile 98). Besonders bei Frau M schwingt beim Hausbesuch aber auch beim Interview unterschwellig die persönliche Angst um die schulische Zukunft ihres Kindes mit. Dies zeigte sich unter anderem als sie sagte, dass es ihr bewusst sei,

dass die Tochter jetzt viel arbeiten müsse um später einen guten Beruf erlernen zu können. Sie formulierte das wie folgt: „weil wenn sie macht jetzt fehler (.) oder etwas äh (2) minus und so dann kann ich nicht mehr ändere [...] und dann si hat ganze schule (.) problem (Frau M, Zeile 173-177). Frau M setzt ihre Tochter einem Erwartungsdruck aus, denn sie findet Stress gut, weil „das ist guet für ihre Zukunft“ (Zeile, 165). Beim Interview mit Frau M wurde der Forscherin klar, dass der Erwartungsdruck der Mutter sehr stark ist, denn diese betont mehrmals wie wichtig es ihr ist, dass ihre Tochter trotz Stress lernt. Dies bedeutet für die Forscherin, dass sie zukünftig darauf achten muss, dass Frau M erkennt, dass Druck auf das Kind nichts bringt, sondern sich eher kontraproduktiv auswirkt.

Einige Eltern zeigten ihren Stolz auf die guten Leistungen und das „schulkonforme“ Verhalten ihrer Kinder, zum Beispiel als Herr T sagte, seine Kinder seien „anständig und alles“ (Herr T, Zeile 78). Es scheint, dass die Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder in der Schule angepasst sind und nicht auffallen. Eine Mutter gab der Forscherin indirekt Tipps wie Hausbesuche sein sollten indem sie sagte: „je mehr die Schule einen Einblick hat ohne zu bestimmend zu werden (1) die Eltern müssen ihre Autonomie und äh sagen wir mal äh () die Bestimmungsgewalt (lacht) äh behalten“ (Frau Z, Zeile 49). Die Forscherin empfand diese Ratschläge als wenig hilfreich, da es nicht um die anderen ging, sondern um das eigene Empfinden dieser Mutter. Hausbesuche wurden von allen Interviewten als durchaus positiv empfunden. Exemplarisch für alle Interviewten fasste Frau Z zusammen: „das hat gut getan“ (Zeile 71).

5. Erkenntnisse

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus der induktiven Inhaltsanalyse aus den Beobachtungsprotokollen und den Interviewtexten mit Aufgabenfelder von SHP verknüpft, zusammengefasst und erläutert. Unter Aufgabenfeldern werden hier die Tätigkeiten sowie die Anforderung an professionelle SHP in ihrem Berufsalltag verstanden (HfH, 2016, S.3).

5.1 Die Zusammenarbeit fördern

Aufgabe der SHP ist es, Kooperationshindernisse zwischen Eltern und Schule zu erkennen, zu analysieren und zu beseitigen. Bei Hausbesuchen konnte die Machtsymmetrie zwischen Eltern und Schule, also die Distanz zwischen den beiden, verändert werden. Die Annäherung der Bildungspartner schaffte eine Grundlage, die sich auch auf die zukünftige Kooperation auswirkt. Gute Erziehungs- und Bildungspartnerschaften werden in guten Zeiten aufgebaut, so dass unter Umständen mögliche Störungen gar nicht aufkommen oder zumindest auf einer guten Grundlage ausdiskutiert werden können (vgl. Lanfranchi, 2013). Auch die Einstellung der Beziehungspartner veränderte sich. Die Einstellung und Haltung nimmt wiederum Einfluss auf die Qualität der Beziehung zwischen den Eltern, der Schule und dem Kind. Diese Wirkung zeigte sich direkt im Unterricht, wenn ein Kind nun z.B. dank Brille dem Unterricht folgen kann oder die SHP die Gründe für schwierige Situationen versteht.

Die Qualitätsmerkmale für eine gute Zusammenarbeit von Eckert et al. (2012) konnten befolgt werden. Auf der Ebene der Grundlagen für die Zusammenarbeit wurden Zeit und Rahmen der Kooperation nicht nur durch die Schule, sondern zu einem wesentlichen Teil durch die Eltern bestimmt. Bei der Gestaltung der Zusammenarbeit passten die Bildungspartner sich an die jeweiligen Bedürfnisse an, indem sie zusammen einen Termin suchten, die Besucherin Rücksicht auf die Familiensituation nahm und die Familie die Besucherin als Gast behandelte. Auf der Ebene des Inhalts der Kooperation konnten bei Hausbesuchen Informationen ausgetauscht werden, die auch das Privatleben der Forscherin berührten. Die Forscherin konnte grundlegende Informationen sammeln, die einerseits bei Familie M und T direkt zur Familienunterstützung führte und andererseits bei allen besuchten Kindern zur sonderpädagogischen Förderung genutzt werden konnten. Auf der Haltungsebene konnte durch Hausbesuche vor allem die Distanz zwischen Eltern und Schule verändert und die Kommunikation verbessert werden, was zu einem vertrauensvollen und wertschätzenden Verhältnis führte. Eine Kooperationskompetenz ist für SHP unumgänglich.

5.2 Verhalten reflektieren

SHP bedenken ihre Erfahrungen, Haltungen und Einstellung (HfH, 2016, S. 3). in verschiedenen Situationen. Besonders beim Begegnen unterschiedlicher Lebenswelten wie z.B. die eigenen Familie und die der anderen ist es wichtig, das eigene Verhalten zu reflektieren. Bei den Hausbesuchen konnten zum Beispiel die institutionell hervorgebrachten Machtverhältnisse

abgeschwächt werden und die Personen sich auf Augenhöhe begegnen. Dies war vor allem möglich, weil die Forscherin über die Situation nachdachte und die Unterschiede wahrnahm und reflektierte. Deshalb konnte sie sich zurücknehmen, auf das Gegenüber eingehen und aktiv zuhören. Sacher (2014) definiert die „*Kunst des Zuhörens*“ (S.57) als grösstenteils identisch mit der Fähigkeit gute Gespräche zu führen (ebd). Damit ist gemeint, dass die besuchende Lehrkraft nicht nur aktiv auf den Inhalt des Gesagten achtete, sondern auch welche Emotionen dabei mitschwingen. Sie spiegelte ihre Eindrücke, fasste zusammen, stellte gezielte Fragen und gab nur Ratschläge, wenn sie darum gebeten wurde. Dies alles sind Beratungskompetenzen, welche Lehrkräfte nicht nur bei Hausbesuchen benötigen. Es ist folglich grundlegend, dass sich SHP ein Grundwissen über Beziehungs- und Beratungsgestaltung aneignen.

5.3 Kultursensibel reagieren

Wie diese Arbeit zeigt, kann ein Hausbesuch die Augen der SHP für das Fremde öffnen und Verständnis für die Eltern und deren Probleme bewirken. Eine solche Offenheit bewirkt, dass Unterschiede nicht als Störung empfunden werden, sondern eine Möglichkeit bieten, voneinander zu lernen. Die SHP kann durch Hausbesuche begreifen, weshalb möglicherweise die Beziehung zu den Eltern schwierig sein kann. Gründe wie Hilflosigkeit, finanzielles Unvermögen, Scham oder Unsicherheit der Eltern können die Qualität der Beziehung massiv beeinflussen. SHP benötigen deshalb Offenheit, Lernbereitschaft, Verständnis und Feinfühligkeit, um in besonderen Situationen sensibel reagieren zu können.

Angesichts der Tatsache, dass besonders viele Kinder aus Migrationsfamilien sonderpädagogische Settings benötigen, ist neben Beziehungskompetenz für SHP auch interkulturelle Kompetenz nötig. Eine andere Kultur soll nicht als Diskriminierung betrachtet werden, sondern im Sinne, dass kulturelle Vielfalt ein Ausdruck menschlichen Seins darstellt. Dabei geht es nicht nur um das Wissen über die andere Kultur, denn dies könnte zu einer unangemessenen Pathologisierung führen (Abdallah-Steinkopff, 2018, S. 55), sondern um Offenheit gegenüber dem Fremden. Die Auseinandersetzung mit dem Fremden setzt Reflexion über die eigene Kultur und Werte voraus. Wer dies kann, blickt wertfrei auf den andern und erkennt dessen Ressourcen. Als SHP ist es deshalb fundamental, interkulturell kompetent denken und handeln zu können. Dies muss in der Aus- und Weiterbildung von SHP und möglichst auch von Lehrpersonen stattfinden.

5.4 Lösungen anbieten

Mit dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass durch Hausbesuche Wissen über das Fremde und das Eigene generiert werden können. Dieser Informationsgewinn hilft SHP ihre Aufgaben zu bewältigen, indem sie den Sachverhalt verstehen, analysieren, beurteilen, reflektieren und passende Lösungen suchen und finden (HFH, 2016, S.4). Hausbesuche setzen Informationen frei, die die besuchende Fachperson sonst nicht erhalten hätte. Sie konnte dadurch Massnahmen

ergreifen. Ganz konkret konnte dank dem Hausbesuch erkannt werden, warum das Mädchen E trotz mehrmaliger Anfrage bei den Eltern immer noch keine Brille hatte. Ohne Brille ist dieses Kind benachteiligt und kann am Unterricht nur bedingt teilhaben. Durch den Hausbesuch konnte die Forscherin verstehen, dass es für die Familie T eine finanzielle Unmöglichkeit darstellt, eine neue Brille zu kaufen. Die Forscherin hatte daraufhin der Familien Lösungsmöglichkeiten angeboten, die die Familie jedoch nicht sofort annahm. Es ist das Ziel der SHP auch im Gespräch mit Lehrpersonen und besonders auch den Eltern alles zu tun, damit alle Kinder dem Unterricht folgen können. Dies heisst unter Umständen auch, dass das Kind auf entsprechende Hilfsmittel zugreifen kann. Eine Brille für E ist ein absolutes Muss, damit sie erfolgreich partizipieren kann.

6. Diskussion und Beantwortung der Forschungsfragen

Im ersten Teil wird die erste Forschungsfrage nach der Wirkung von Hausbesuchen auf die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft diskutiert und beantwortet. Dann wird die fachliche und methodische Vorgehensweise reflektiert und schlussendlich soll die Frage nach den Implikationen für die Praxis beantwortet werden.

Welche Wirkung haben Hausbesuche auf die Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und Schulischer Heilpädagogin?

Als Heilpädagogin lässt sich die Forscherin von einer professionellen Grundhaltung leiten, die im Kapitel 2.6 erläutert wurde. Diese Leitgedanken wurden im Kapitel 2.7.2 mit den Grundlagen für eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft von Eckert et al. (2012) verbunden, um zu begründen, weshalb Hausbesuche sinnvoll sein können. Hier geht es darum zu diskutieren, ob sich die pädagogischen Gründe für Hausbesuche wie das Erreichen „bildungsferner“ Eltern, das Auflösen von Machtsymmetrien oder über Situationen nachdenken und Lösungen suchen, bewahrheitet haben und wie die Forschungsfrage beantwortet werden kann. Mögliche Wirkungsfelder werden kursiv dargestellt und beantworten die Forschungsfrage in Kurzform.

Eckert et al. (2012) sehen als Grundlage für die Zusammenarbeit neben den strukturellen Bedingungen wie Ort und Zeit auch die fachliche Kompetenz der Heilpädagogin. Sie soll ressourcenorientiert, partizipativ und vernetzt arbeiten (vgl. HfH, 2016, S. 4). Dies hat sie beim Hausbesuch getan: Sie konnte Vertrauen und Wertschätzung aufbauen und Informationen sammeln, die für das Verständnis des Lernumfeldes und die Förderung des Kindes relevant sind. „Es ist hilfreich, die familiären und sozialräumlichen Lebenswelten kennenzulernen (Panesar, 2014), S.119), denn so können auch zukünftige Gespräche zwischen den Eltern und der Schule auf die Bedürfnisse der Familie angepasst werden. Zum Beispiel muss zukünftig bei Gesprächen mit Familie T eine Dolmetscherin/ein Dolmetscher organisiert werden, da die Sprachkenntnisse von Herrn T in Deutsch nicht sicherstellen, dass alles verstanden wurde und Frau T nur so miteinbezogen werden kann. Die Wirkung auf die Heilpädagogin bezieht sich somit auf einen *Informationsgewinn*. Für die Familie war vor allem der Ort der Begegnung ein wichtiger Faktor. Dass die Heilpädagogin nach Hause kam und die Eltern nicht in die Schule bestellte, erlebten die Eltern als positiv. Einige äusserten sich dahingehend, dass die *Machtstruktur aufgeweicht* wurde und die Begegnung auf Augenhöhe stattfand. Diese Wirkung stuft die Forscherin als besonders wichtig ein, insbesondere weil es sich um Migrationseltern handelt, die oft als eine Sondergruppe adressiert wird (Panesar, 2022, 119).

Die Gestaltung der Zusammenarbeit soll unter anderem vielfältig sein (Eckert et al. 2012, S. 85), was bedeutet, dass auch in der Form der Gespräche Variationen eingebracht werden sollten. Die Eltern sagten in den Interviews deutlich, dass der Hausbesuch anders als ein Elterngespräch empfunden wurde. Die *Qualität der Beziehung sei besser*, man könne sich entspannter und

einfacher unterhalten, unter anderem auch weil die Machtverhältnisse verändert sind (vgl. Frau P, 2022, Zeile 75). Diese Hausbesuche waren für alle Beteiligten eine positive Erfahrung. „Die eigenen biografischen Erfahrungen prägen das Erziehungsverhalten aller Eltern und damit einhergehend auch ihre Haltung zu Bildungsthemen, die für Kinder von Bedeutung sind“ (Labhart et al., 2021, S. 75). Folglich wurden die *Einstellungen der Eltern zur Schule (zur Heilpädagogin) veränderte*, was sich auch darin zeigte, dass eine Mutter, die vorher als „schwererreichbar“ angesehen wurde, nun fand, dass Hausbesuche zwei Mal im Jahr stattfinden sollten. Hausbesuche hatten bei Familie M *direkte Auswirkungen auf das Kind und seine Mutter*, weil die Forscherin bewirkte, dass das Kind die Hausaufgaben nun im Hort macht und die Mutter dadurch entlastet ist. Auch die Forscherin erlebte die Hausbesuche anders als Elterngespräche in der Schule. Als Gast bei der Familie war sie in einer anderen Rolle als bei einem Elterngespräch in der Schule. Sie muss nicht ständig agieren, sondern kann beobachten. Zudem wird dadurch die *Reflexion angeregt*. Eine der wichtigsten Wirkung auf die Forscherin war die Reflexion über die biografischen und kulturellen Unterschiede und die sozio-ökonomische Familiensituationen.

Bei den Hausbesuchen ging es inhaltlich nicht um schulische Belange, sondern um die persönliche Ebene, die Voraussetzung für eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ist. Beziehungspflege ist wie in jeder Partnerschaft ein wichtiger Aspekt für gelingende Kooperation und beinhaltet neben Vertrauen und Wertschätzung auch die Bereitschaft Zeit aufzuwenden. Das Argument gegen Hausbesuche ist meistens die Zeitressource. Tatsächlich benötigen Hausbesuche mehr Zeit als ein Elterngespräch in der Schule. Betrachtet man aber den Gewinn auf der Beziehungs-Ebene, lohnt es sich auf jeden Fall diese Zeit zumindest zu Beginn der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu investieren, um eine gute Grundlage für spätere Kooperation zu schaffen.

Zur Haltung in der Zusammenarbeit gehört gemäss Eckert et al. (2012) auch die Atmosphäre. Auch Sacher (2014) betont: „Achtung und Vertrauen zwischen Eltern und Lehrkräften ist ein wichtiges Merkmal für eine gute soziale Atmosphäre (S. 42). Von beiden Seiten, der Heilpädagogin und den Eltern wurde bei den Hausbesuchen *Vertrauen und Wertschätzung entgegengebracht*. Dies kann gleichzeitig als Wirkung, aber auch als Mittel zum Informationsgewinn, zum Beziehungsaufbau und zur Reflexion der Heilpädagogin gesehen werden. Vertrauen und Wertschätzung können als Willkommenskultur im Sinne von Sacher (2014) erkannt werden. Die durchgeführten Hausbesuche mit ihrer Wirkung auf alle Beteiligten entsprechen durchaus dieser Willkommenskultur, die sich darin zeigt, dass beide Parteien bereit sind, sich aufeinander einzulassen.

Zusammenfassend kann die Forschungsfrage wie folgt beantwortet werden: *Die konkrete Wirkung auf die Heilpädagogin als Vertreterin der Schule sind: eine vertiefte Reflexion über die Unterschiede zwischen ihrem Leben und dem der Familien sowie der Informationsgewinn, den sie direkt für die Förderung der Kinder einsetzen kann. Als konkrete Wirkung auf die Familien*

kann die Abschwächung des Hierarchieverhältnisses sowie eine positivere Einstellung zur Schule durch eine gestärkte Bildungspartnerschaft gesehen werden. Die gestärkte Bildungspartnerschaft ist entstanden, weil beide Parteien Vertrauen und Wertschätzung aufbauen konnten und bereit waren Zeit zu investieren.

Methodische und fachliche Reflexion

Hier wird zuerst über das Design reflektiert. Darauf wird werden fachliche Gründe, die für oder gegen Hausbesuche sprechen, diskutiert und bedacht, ob weiterer Forschungsbedarf zum Thema Hausbesuche auf der Schulstufe besteht.

Die Daten für diese Arbeit wurden durch teilnehmende Beobachtungen sowie teilstrukturierte Interviews erhoben. Beide Methoden waren sinnvoll, weil es darum ging, „Prozesse, Organisationen, Beziehungen, Handlungsabläufe oder Interaktionsmuster zu verstehen“ (Thierbach & Petschick, 2014, S. 855). Durch die Methoden der direkten Interaktion konnten neben Beobachtung auch persönliche Werte wie Vertrauen und Wertschätzung eingebracht werden. Forscherin und Eltern standen in direktem persönlichem Kontakt und brachten dabei ihre Persönlichkeit ein. Dazu war eine gewisse Offenheit von beiden Seiten nötig. Forscherin und Familie liessen sich aufeinander ein. Dabei konnten überraschende Erfahrungen gemacht werden, weil weder bei der teilnehmenden Beobachtung noch im Interview alles geplant werden konnte. Beide Methoden bauen darauf auf, dass diese Offenheit da ist, damit das Fremde, Ungeplante und Überraschende erfahrbar wird (Altrichter et al. 2018). Die Wahl dieser beiden Methoden war deshalb richtig.

Die Beobachtungsprotokolle und Interviewtexte wurden mit der qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet und ausgearbeitet. Der Vorteil dieser Methode ist, dass direkt aus dem Ausgangsmaterial Kategorien gebildet werden konnten. Obwohl diese Methode streng regelgeleitet ist, ist der gewählte Codierleitfaden nicht komplett objektiv und die Grenzen zwischen den einzelnen Kategorien trotz Regeln manchmal fließend. Besonders zwischen der Kategorie *Unterschiede wahrnehmen* und *Familiensituation erkennen*, gab es trotz Regeln nicht in jedem Fall eine klare Abgrenzung. Diese Methoden konnten aufzeigen, welche Wirkungen ein Besuch auf diese fünf Familien und die Forscherin hatte, kann aber nicht in die Tiefe gehen. Fragen wie, warum diese Wirkungen zustande kamen und weshalb die Interaktionen so und nicht anders funktionierte, können mit diesen Methoden nicht eruiert werden. Bei der Methode des teilstrukturierten Interviews gab es auch Schwierigkeiten. Bei Familie T wurde erst beim Interview ersichtlich, dass die Sprachbarriere für Herrn T zu gross war um die Fragen zu beantworten. Die Forscherin versuchte ihn beim Verständnis der Fragen zu unterstützen, indem sie ihm Lösungsmöglichkeiten vorschlug. Trotzdem gelang die Kommunikation nicht immer, was sich auch beim Interviewtext zeigt. Auf die meisten Fragen antwortete Herr T mit „isch guet“ oder „kei Problem“. Diese Problematik zeigt, dass für den Hausbesuch, bei dem es um Vertrauensbildung

und Wertschätzung ging, die Sprachkenntnisse von Herrn T reichten, aber nicht für Fragen, bei denen er frei war seine Antwort selbständig zu strukturieren und seine Meinung mit eigenen Worten auszudrücken. Diesen Unterschied im Sprachgebrauch war der Forscherin erst nach dem Interview bewusst geworden. Konsequenterweise muss bei jedem Gespräch (besonders bei Personen mit Migrationshintergrund) abgeklärt werden, inwieweit die Sprachkenntnisse reichen. Um bei Familie T wirklich beide Eltern einbeziehen zu können, wäre eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher nötig gewesen. Ohne Übersetzung war die Dominanz der Deutsch-sprechenden über die Nicht-deutsch-Sprechenden Person zu gross. Es ist also Vorsicht geboten, wenn davon ausgegangen wird, dass fremdsprachige Personen im einen Sprachfeld (häusliches Umfeld) auch in einem anderen (Interview) ebenso gewant sind.

Hausbesuche werden im Schulbereich wenig oder gar nicht gemacht. Dagegen spricht vor allem der Zeitbedarf. Genügend Zeit für die Kooperation mit den Eltern zu haben, wird besonders von Fachleuten als eine zentrale Grundlage für eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft gesehen (Eckert et al. 2012, S. 84). Eine Lehrperson mit 22 Schülern und Schülerinnen müsste sich gut überlegen, unter welchen Umständen ein Hausbesuch Vorteile bringen könnte. Hausbesuche müssen auch nicht die ganze Schülerschaft betreffen sondern können mit ausgewählten Eltern stattfinden.

Aus rechtlicher Sicht wäre es gut, wenn die Schulleitung oder entsprechende Schulbehörden Leitlinien und Rahmenbedingungen festlegen, die einzelne LPs entlasten. Diese Leitlinien müssten den Datenschutz sowie den Personenschutz beinhalten. Es wäre sicher vorteilhaft, wenn auch geklärt wäre, welche zeitlichen Ressourcen zur Verfügung stehen und wie mit Migrationseletern kultursensibel umgegangen werden kann. So wären LPs nicht einem rechtlichen Risiko ausgesetzt. Etwaige Formulare könnten dafür ebenfalls helfen, in welchen die Rahmenbedingungen wie Datenschutz festgelegt werden könnten. Dazu gehört auch der Umgang mit sensiblen Informationen, die entstehen, wenn eine LP in die Privatsphäre von Schülerinnen und Schülern eindringt. Eine entsprechende Vorbereitung ist daher unumgänglich.

Insofern besteht Klärungsbedarf, inwieweit von rechtlicher Seite und von der Seite des Datenschutzes Hausbesuche durchgeführt werden können. Diese Arbeit soll ein Anstoss für weitere Studien sein, da Hausbesuche zu Unrecht kaum genutzt werden. Für weitere Untersuchungen könnten folgende Aspekte miteinbezogen werden:

- Welche Rolle spielt das Profil/ Geschlecht der/des SHP bei Hausbesuchen?
- Wie empfinden die Kinder die Hausbesuche?
- Wie können (heil)pädagogische Elemente in die Hausbesuche integriert werden, ohne den Beziehungsaufbau zu gefährden?
- Welche Auswirkungen haben Hausbesuche auf die Leistung/ auf das Lernumfeldes der Schulkinder und Jugendlichen?

- Welches Konzept ist für eine Standardisierung von Hausbesuchen sinnvoll?
- Wie können Hausbesuche als Teil der Schulkultur institutionalisiert werden?

6.1 Implikationen für die heilpädagogische Praxis

In diesem Kapitel werden ganz konkrete Empfehlungen für die Praxis, welche aus den Forschungsergebnissen abgeleitet werden, abgegeben. Damit wird auch die zweite Forschungsfrage beantwortet.

Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen organisieren vielfältige (ausserschulische) Elternbegegnungen, bei denen sie in unterschiedliche Rollen schlüpfen können. Hausbesuche haben das Potential dazu. Um eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft auf Augenhöhe schaffen zu können, müssen die Machtstrukturen zwischen schulischem Fachpersonal und Eltern (vor allem Migrationseltern) aufgebrochen werden. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Hausbesuche diese Hierarchie mildern oder sogar eliminieren konnten.

Hausbesuche müssen sinnvoll und freiwillig für beide Seiten sein. Möglicherweise ist ein Gespräch in der Schule unter Umständen passender als ein Hausbesuch. Dies muss vor dem Hausbesuch abgeklärt werden. Nicht jede SHP will und kann Hausbesuche machen, da sie damit eine persönliche Hemmschwelle überschreiten muss oder andere Hindernisse im Wege stehen. Auch nicht alle Familien sind bereit, ihre Wohnung für die schulische Institution zu öffnen. Diese Tatsache muss akzeptiert werden.

Aufwand und Ertrag müssen gegeneinander abgewogen werden. Obwohl Hausbesuche, wie diese Arbeit zeigt, ein geeignetes Mittel sind, um eine gute Atmosphäre in der Bildungspartnerschaft zu schaffen, ist der Zeitaufwand beträchtlich. Es muss das Einverständnis eingeholt, einen Termin abgemacht werden und mindestens eine Stunde Zeit für den Besuch eingerechnet werden. Dazu kommt die Zeit für den Weg und eventuell für die Beschaffung eines geeigneten Mitbringsels. Entscheidet sich eine Lehrperson und/oder ein Heilpädagoge oder eine Heilpädagogin freiwillig Hausbesuche zu machen, muss die Schulleitungen bereits bei der Vergabe der Jahresstunden den zeitlichen Aufwand für Hausbesuche einrechnen und diese Zeit zur Verfügung stellen.

Die ökonomische Situation bestimmter Familienkonstellationen führt dazu, dass der heilpädagogische Auftrag nicht immer erfüllt werden kann. Um dies zu verifizieren, sind Hausbesuche angezeigt. Denn nur durch einen Besuch im familiären Umfeld wird die Lebenssituation der Familie sichtbar. Die Auswirkungen der schlechten Finanzen einer Familie (keine Brille für das Kind / keine Hilfe für die übermüdete Mutter) haben direkten Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder. Wie diese Arbeit zeigt, ist dieses Problem vor allem in der Kombination von Heilpädagogik und Migration herausstechend. Wie eine Familie lebt, welche Bedürfnisse sie hat und welche Unterstützung die Familien oder die Kinder und Jugendlichen benötigen, kann niederschwellig mit Hausbesuchen erfahren werden. Werden die Möglichkeiten zur

Unterstützung der Familien und der Förderung der Kinder nicht möglichst früh genutzt, entstehen für die Gesellschaft Kosten, die später um einiges höher sind als die Kosten während der Schulzeit. Hausbesuche müssen deshalb vor allem dort etabliert werden, wo Bildungsungerechtigkeiten zusammentreffen, nämlich in der Sonderpädagogik mit Migration und Armut.

Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, die Hausbesuche machen, beobachten nicht nur, sondern sind offen sich einzulassen und bereit, sich selbst und die eigene Handlungsweise zu reflektieren. Weil Reflexion über das eigene Tun eine wichtige Grundlage des heilpädagogischen Berufsverständnisses ist, können Hausbesuche die Reflexion über das Fremde und das Eigene anregen. Diese Arbeit konnte zeigen, dass durch die Konfrontation mit anderen Familienkulturen, anderen Familiensystemen oder anderen sozioökonomischen Verhältnissen die eigene Sichtweise hinterfragt werden konnte.

6.2 Ausblick

Mehr als ein Viertel der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in der Schweiz (BFS 2021) besitzen einen ausländischen Pass. Dass dieser Teil der Schulkinder unter Bildungsbenachteiligung leidet, ist inakzeptabel. Will die Gesellschaft das Potential aller in volkswirtschaftlicher Hinsicht nutzen, müssen die Fähigkeiten **aller** Kinder erkannt und gefördert werden. Damit dies gelingt, braucht es aus heilpädagogischer Sicht massiv mehr Aufwand insbesondere im Zusammenhang mit Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Die Zusammenarbeit mit den Eltern allgemein und mit Eltern aus sogenannten „bildungsfernen“ Schichten ist elementar, da die Einstellungen und Ressourcen der Familien die Schullaufbahn ihrer Kinder hauptsächlich prägen. Eine gute Zusammenarbeit gelingt, wenn genügend zeitliche Ressourcen vorhanden sind. Solange Lehrpersonen und heilpädagogisches Fachpersonal sich wegen Überlastung nur auf das Kerngeschäft konzentrieren können, kann eine aufwändige Erziehungs- und Bildungspartnerschaft nicht gelingen. Die Lehrpersonen und insbesondere die SHP brauchen Beziehungs-, Beratungs- und interkulturelle Kompetenzen. Diese müssen in die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und SHP einfließen. Hausbesuche sind als Versuch zu verstehen, dort anzusetzen, wo die grösste Ursachenproblematik im Lernumfeld von Migrationskindern liegt, nämlich in der familiären Situation und in den Vorurteilen der Lehrpersonen ihnen gegenüber. Solange Migrationsfamilien keine oder wenig Unterstützung im Zusammenhang mit Lern- und Erziehungsproblemen erhalten, wird sich kaum etwas verändern. Die Schule hätte das Potential (zum Beispiel durch Hausbesuche) diese Unterstützung zu leisten mit dem Nebeneffekt, dass auch die besuchende Lehrperson/SHP ihre Einstellung und Haltung Migrationseltern gegenüber überdenken könnte. Um die passenden Ressourcen zur Verfügung zu stellen, ist allerdings ein Umdenken in der Gesellschaft nötig. Inklusion und Bildung sind Menschenrechte, die eingehalten werden müssen, kostbar sind und deshalb auch etwas kosten dürfen.

7. Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

Abdallah-Steinkopff, B. (2018). *Interkulturelle Erziehungskompetenzen stärken. Ein kultursensibles Elterncoaching für geflüchtete und zugewanderte Familien*. Göttingen: Vanderhoeck & Rubrecht.

Altrichter, H., Posch, P., Spann, H., (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Aufl.). Bad Heilbronn: Klinkhardt.

Amacher, M., Funke, S., Wenger, N. (2015). *Alleinerziehende und Armut in der Schweiz*. Eine Studie der Caritas. Verfügbar unter [Homepage Caritas - Alleinerziehende und Armut Schweiz](#)

Bargsten, A., (2012). Ziele von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. In Stange, W., Kürger, R., Henschel, A., Schmitt C. (Hrsg), *Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Grundlagen und Strukturen von Elternarbeit* (S. 391-397). Wiesbaden: Springer.

BFS. Bundesamt für Statistik (2021). *Familien in der Schweiz. Statistischer Bericht 2021*. Verfügbar unter [Homepage BFS Familien in der Schweiz 2021](#)

BFS. Bundesamt für Statistik (2021). *Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Jahr 2021*. Verfügbar unter [Homepage BFS Bevölkerung und Migrationshintergrund Schweiz](#)

BFS. Bundesamt für Statistik (2020). *Armutquote, nach verschiedenen Merkmalen*. Verfügbar unter: [Homepage BFS Armutsquote nach Merkmalen](#)

BFS. Bundesamt für Statistik (2020). *Statistik der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter [Homepage Zürich. Statistik Sonderpädagogik](#)

BG. Behindertengesetz. Verfügbar unter: [Bundesverfassung: Behindertengesetz](#)

BG. Bundesgesetz über den Datenschutz. Verfügbar unter [Bundesverfassung: Datenschutzgesetz](#)

BV. Bundesverfassung. Verfügbar unter: [Bundesverfassung](#)

Castro. M., Expósito-Casas, E. ;López-Martin, E ; Lizasoain, L. ; Navarro-Asencio, E. ; Gaviria, J.L (2015). Parental Involvement on Student Academic Achievement : A Meta-Analysis. In *Educational Presearch Review* 14, 33-46.

Dempsey, I., Keen, D. (2008). A Review of Processes and Outcomes in Family-Centered Services for Children with a Disability. *Topics in Early Childhood Special Education*, 28, 42-52.

Dunst, C.J. (2015). Improving de Desing and Implementation of In-Service Professional Development in Early Childhood Intervention. *Infants & Young Children*, 28(3), 210-219.

- Eckert, A., Sodogé, A., Kern, M. (2012). Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. In *Sonderpädagogische Förderung*. 76-90.
- Eckert, A. (2014). Kooperation Elternhaus, Kindergarten und Schule. In Jeltsch-Schuder, B., Wilken, U., Elternarbeit und Behinderung. Empowerment-Inklusion-Wohlbefinden. (S. 117-128). Stuttgart: Kohlhammer.
- Eylert, A. (2012). Vielfalt als Chance- Elternschaft als heterogenes Gebilde. Einstellung, Bedürfnisse und Zugänge. In Stange, W., Kürger, R., Henschel, A., Schmitt C. (Hrsg), *Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Grundlagen und Strukturen von Elternarbeit* (S. 286-296). Wiesbaden: Springer.
- Fachhochschule Nordwestschweiz/Volkschulamt Solothurn (2022). *Zusammenarbeit von Schule und Eltern – Qualitätsstufen, Aspekte und Indikatoren*. Windisch: fhnw.
- Friedrichs, J. (1973). *Methoden empirischer Sozialforschung*. Rheinbeck: Rowolt.
- Fuhs, B. (2008). *Zur Geschichte der Familie*. In Ecarius, J. (Hrsg). Handbuch Familie.17-35.
- Gestrich, A., Krause, J., Mitterauer, M. (2003). *Geschichte der Familie*. Stuttgart: Kröner.
- Grawe, K. (2005). Empirisch validierte Wirkfaktoren statt Therapiemethoden. Report Psychologie, 7/8, 311.
- Grollmund, F., Rietzler, S. (2021). Spannungsfeld Schule – Elternhaus: Wie ein miteinander gelingen kann. *Fritz + Fränzi. Das Schweizer Elternmagazin*. November 2021.10-2
- Harari, H.; McDavid J.W. (1973), Name Stereotypes and Teachers' Expectations. *Journal of Educational Psychology*. 65, 222-225.
- Hattie, J. (2013). *Hattie-Rangliste: Einflussgrößen und Effekte in Bezug auf den Lernerfolg*. Verfügbar unter [Homepage: visible-learning Hattie Studie](#)
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Helferich, C. (2014). Leitfaden und Experteninterviews. In Baur, N., Blasius, J. (Hrsg.) *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Springer. S. 559-574.
- Herzog, S., Sandmeier, A., Affolter, B. (2021). *Gesunde Lehrkräfte in gesunden Schulen. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik), (2014). *Schulische Heilpädagogik. Kompetenzprofil*. Zürich.
- HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik), (2016). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich.

- HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik), (2019). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule*. Zürich.
- Hill, N.E., Tyson, D.F. (2009). Parental Involvement in Middle Schools: A Meta-Analytic Assessment of Strategies that Promote Achievement. In *Developmental Psychology* 45, H.3, 740-763.
- Hillmann, K. (2007). Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart: Kröner.
- Hoegg, G., (2015). Schwierige Eltern -Schwierige Schüler. Weinheim: Beltz.
- Hollenweger, H., Lienhard. P. (2007). Schulische Standortgespräche. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Hug, T., Poscheschnik, G., (2010) *Empirisch forschen*. Konstanz: UTB.
- International Organisation of Migration (2022). *IOM Definition of "Migrant"*. Verfügbar unter [Homepage IOM](#)
- Jeltsch-Schuder, B., Wilken, U. (2014). *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment-Inklusion-Wohlbefinden*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Jensen E., Jensen H. (2016). *Schule braucht Beziehung. Gelungene Elterngespräche*. Weinheim: Beltz.
- Junge, A. (2020). *Sonderpädagog*in werden. Auf dem Weg zu einer professionellen Haltung. Eine rekonstruktive Studie im Kontext inklusionsorientierter Lehrer*innenbildung*. Bad Heilbronn: Klinkhard.
- Juul, J. (2016). *Elterncoaching. Gelassen erziehen*. Weinheim: Beltz.
- Keller R, Luder R, Paccaud A. & Pastore G (2020). *Elternsicht auf die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Familien. Schulzufriedenheit, Elternmitwirkung und Einstellungen zu schulischen Fragen der Inklusion und Gesundheitsförderung. Schlussbericht*. Verfügbar unter [Homepage PHZH Zusammenarbeit Eltern Schule](#)
- Kiem, S., Sandner, M. (2021). Prenatal and Infancy Home Visiting in Germany: 7-Year Outcomes of a Randomized Trial. In *PEDIATRICS* Volume 148, August 2, 2021.
- Killus, D, Paseka, A. (2020). *Kooperation zwischen Eltern und Schule. Eine kritische Einführung in Theorie und Praxis*. Weinheim: Beltz.
- Korte, J. (2017). Wenn der Lehrer ins Haus kommt. *Friedrich Jahresheft XXXV*, 26-27.
- Lanfranchi, A. (2005). Nomen est Omen. Lanfranchi, A. (2013). Diskriminierung bei sonderpädagogischen Zuweisungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. Nr. 7-8. Verfügbar unter [Lanfranchi: Nomen et omen](#)
- Lanfranchi, A. (2013) „Passung“ zwischen Migrationsfamilie und Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. Jahrgang 19.2. 5-9.

- Lanfranchi, A. (2015). Umgang mit Widerstand bei Migrationseltern in der Frühförderung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 21, 5 – 6 /201. 21-27.
- Lanfranchi, A. (2017). «Es ist wichtig zu wissen, wie es zu Hause aussieht, wo das Kind lernt». *Akzente. Das Magazin der Pädagogischen Hochschule Zürich*. 24.2.2017. Verfügbar unter [Blog: Es ist wichtig zu wissen, wie es zu Hause aussieht](#)
- Lanfranchi, A., (2018). Beziehungskompetenz. Auswirkungen auf Lernen und Verhalten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 24, 5 – 6. 12-18.
- Lanfranchi, A., (2019). Familie als Ort des Lernens. Stärkung sozial benachteiligter Eltern mit dem Förderprogramm Lernort Familie 5+. In *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, g. 25, 1. 33-38.
- Lanfranchi, A., Neuhauser, A., Schaub, S., & Ramseier, E. (2021). Die longitudinale Studie ZEPPELIN – Förderung ab Geburt von Kindern aus belasteten Familien. In P. Klaver (Hrsg.), *Heilpädagogische Forschung: Bildung für Alle* (Forschungsbericht 2021).
- Lapassade, G. (2007). 2. Teilnehmende Beobachtung. Ursprünge-Differenzierungen-Abgrenzungen. In Hess, R., Weigand, G., *Teilnehmende Beobachtung in interkulturellen Situationen*. Frankfurt: Campus. S. 39-61
- Leibl, K., Seitz, S. (2017). Elternarbeit mit (ausländischen) Schülereltern. In Seitz, S. (Hrsg.) *Interkulturelle Konflikte in der Schule souverän lösen*. Berlin: Cornelsen.
- Liem, E. (2017). *Schlussbericht Folgeprojekt aufsuchende Elternarbeit 2018-2021*. Verfügbar unter [Niedwalden: Schlussbericht aufsuchende Elternarbeit](#)
- Maaz, K., Trautwein, U. & Baeriswyl, F. (2011). *Herkunft zensiert – Leistungsdiagnostik und soziale Ungleichheiten in der Schule*. Berlin: Vodafone Stiftung Deutschland.
- Mayring, P., Fenzl, T. (2014) Die qualitative Inhaltsanalyse. In Baur, N., Blasius, J. (Hrsg.) *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Springer. S. 543-557
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Merkens, H. (2007). Teilnehmende Beobachtung: Grundlagen-Methoden-Anwendung. In Hess, R., Weigand, G., *Teilnehmende Beobachtung in interkulturellen Situationen*. Frankfurt: Campus. S. 23-38.
- Merz-Atalik, (2014). Unter die Deutschen gefallen – Aufmerksamkeiten von und auf Eltern von Kindern mit einer Behinderung in der Migrationsgesellschaft. In Wilken, U., Jeltsch-Schudel, B. (Hrsg). *Elternarbeit und Behinderung, Empowerment-Inklusion-Wohlbefinden*. Kohlhammer: Stuttgart. 59-70

- Möhle, H.R. (2012). 2. Methoden-Muster: Gestaltung von Beziehungen, Kontaktpflege, Klima. In Stange, W., Krüger, R., Henschel, A., Schmitt, C. (Hrsg.), *Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Grundlagen und Strukturen von Elternarbeit*. (S. 415-418). Heidelberg: Springer
- Nave-Herz, R. (2015). *Familie heute. Wandel der Familienstrukturen und Folgen für die Erziehung*. (6. Aufl.). Darmstadt: WBG.
- Nentwig-Gesemann, I., Fröhlich-Gildhoff, K., Harms, H. & Richter, S. (2011). *Professionelle Haltung. Identität der Fachkraft für die Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte, WiFF Expertisen, Band 24*. München
- Neuhauser, A. (2014). Beziehungsqualität einschätzen und fördern. *cliv. Fachzeitschrift des Schweizerischen Verbands der Mütterberaterinnen*, 84, 13-16.
- Neuenschwander, P.M., Balmer, T., Gasser-Dutoit, A., Goltz, S., Hirt & U. Ryser, H. et al. (2005). *Schule und Familie. Was sie zum Schulerfolg beitragen*. Bern: Haupt.
- Neuenschwander, P.M. (2013). *Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen in Transitionssituationen*. In Nieuwenboom, Schüpbach, Slikar. *Kooperation als Herausforderung in Schule und Tageschule* (S. 113-124). Bern: Haupt.
- Neuenschwander, P.M. (2019). *Fördern und Beurteilen in sozial heterogenen Schulklassen. SCALA-Ansatz*. Vortrag QUIMS Veranstaltungsreihe Zürich, 28.8.2019. Verfügbar unter [Neuenschwander: Quims-Vortrag](#)
- Nieuwenboom, W., Schüpbach, M. Slikar A. (Hrsg.) (2013). *Kooperation als Herausforderung in Schule und Tagesschule*. Bern: Haupt.
- Nicklas, H., (2007). Teilnehmende Beobachtung in interkulturellen Situationen. In Hess, R., Weigand, G., *Teilnehmende Beobachtung in interkulturellen Situationen*. Frankfurt: Campus. S. 63-74.
- Obrist, W., Städeli, Ch. (2013). *Kerngeschäft Unterricht*. Bern: Hep Verlag.
- Panesar, R. (2022). *Gerechte Schule. Vorurteilsbewusste Schulentwicklung mit dem Anti-Bias-Ansatz*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Przyborski, A., Wohlrab-Sahr, M. (2014). Forschungsdesigns für die qualitative Sozialforschung. In N. Baur, J. Blasius (Hrsg.). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer-Verlag.
- Sacher, W., (2014). *Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Grundlagen und Gestaltungsvorschläge für alle Schularten*. (2. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhard.
- Sacher, W., Berger, F., Guerrini, F. (2019). *Schule und Eltern - eine schwierige Partnerschaft. Wie Zusammenarbeit gelingt*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Sahli Lozano, C. (2019). Haltung von Lehrpersonen gegenüber schulischer Inklusion. *Berner Schule*. 152 (5), 26-27.
- Sanders, M. (2018). Intensive Begleitung hilft Müttern und Kindern. *IAB-Kurzbericht*. 6/2018.
- Sandmeier, A. & Mühlhausen, J. (2020). *Was hält Lehrpersonen in der Schule?* (WahLiS-Studie). Belastungen und Ressourcen auf Schulebene. Goldau: Pädagogische Hochschule Schwyz. DOI:10.5281/zenodo.3595206
- Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Reinhardt.
- Schlösser, E. (2017). *Zusammenarbeit mit Eltern – interkulturell*. Hamburg: Oekotopia.
- Schweizerisches Zivilgesetzbuch (2016). *Familienrecht*. Verfügbar unter [ZGB. Familienrecht](#)
- Stange, W. (2012). Erziehungs- und Bildungspartnerschaften – Grundlagen, Strukturen, Begründung. In Stange, W., Krüger, R., Henschel, A., Schmitt, C. (Hrsg.), *Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Grundlagen und Strukturen von Elternarbeit*. (S. 12-39.). Heidelberg: Springer.
- Thierbach, C. Petschick, G. (2014). Beobachtung. In N. Baur, J. Blasius (Hrsg.). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer-Verlag.
- Tuschinsky, C. (2002). *Interkulturelle Ressourcenarbeit in der Betreuung von jungen MigrantInnen*. Frankfurt am Main: IKO-Verlag für interkulturelle Kommunikation.
- UNESCO (2005) *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All*. Paris: UNESCO. Verfügbar unter [Homepage UNESCO Richtlinien für Integration](#)
- United Nations *The Universal Declaration of Human Rights*. Verfügbar unter [Homepage UN Menschenrechtsdeklaration](#)
- Van Obhuysen, S., Bloh, B., Gehrau, V. (2017). *Die Beobachtung als Methode in der Erziehungswissenschaft* (2. Aufl.). Konstanz: UVK.
- Volksschulamt Zürich (2022). *Umsetzung Volksschulgesetz | Handreichung Zusammenarbeit, Mitwirkung und Partizipation in der Schule*. Verfügbar unter : [Homepage VSA Zürich. Zusammenarbeit](#)
- Volksschulamt Thurgau (2022). *Interkulturelle Zusammenarbeit. Formen*. Verfügbar unter [homepage VSA Thurgau: Elternzusammenarbeit](#)
- Von Kardorff, E., Ohlbrecht, H. (2014). Familie und Familien in besonderen Lebenslagen im Kontext sozialen Wandels. –soziologische Perspektiven. In Wilken, U., Jeltsch-Schuldel B. (Hrsg.) *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment-Inklusion-Wohlbefinden*. Stuttgart: Kohlhammer.

Walper, S., Wendt, E-V. (2018). Familie. In Andersen et al. *Handwörterbuch Erziehungswissenschaften*. Weinheim: Beltz.

Wazlawik, P. (2016). *Man kann nicht nicht kommunizieren. Das Lesebuch*. Bern: Hogrefe.

Wolf, S. (2022). „Eltern können die Einstellung ihrer Kinder gegenüber der Schule positiv beeinflussen“, *Fritz und Fränzi. Das Schweizer Elternmagazin*. 29.März 2022. Verfügbar unter [homepage Fritz und Fränzi](#)

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die Familien	30
Tabelle 2: Codierleitfaden für die Beobachtungsprotokolle	35
Tabelle 3: Codierleitfaden	37

8. Anhang

8.1 Beobachtungsprotokolle Hausbesuche

Beobachtungsprotokoll (nach Dimensionen von Spradley, 1980, S.78, zitiert nach Merkens 2007, S. 35) Familie:

Vorbereitendes Gespräch, Telefonat:

Datum und Zeit des Besuchs:

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
Zugang zur (Familie) zum Forschungsfeld	Wie kam ich in die Wohnung?	Wie fühle, denke und handle ich?
Ort, an dem die Beobachtung stattgefunden hat. Inventar, Zimmer etc.	Wo bewegen wir uns?	
Die beteiligten Menschen	Wer ist anwesend?	
Gemeinsame Aktivitäten, Handlungen	Forscherin /Familie Was tun alle zusammen Personen?	
Vorhandene Dinge	Was ist zu sehen?	
Einzelne Handlungen von Personen	Forscherin / Familie Wer tut was?	
Ablauf	Was passiert wann?	
Ziel, das die Menschen zu erreichen versuchen	Forscherin / Familie Wer tut was weshalb?	
Emotionen, die ausgedrückt werden	Forscherin Familie Welche Emotionen sind sichtbar/hörbar?	

8.1.1 Familie T

Vorbereitendes Gespräch, Telefonat: Elterngesprächs 26. Februar, Terminabmachung 2. März,

Datum und Zeit des Besuchs: 9. März 2021, 14-15.30 Uhr

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
Zugang zur (Familie) zum Forschungsfeld	Anlässlich des Elterngesprächs frage ich vorsichtig, ob ich die Familie mal besuchen dürfe. Der Vater antwortet sofort mit ja und will gleich wissen, wann	Ich bin überrascht und erfreut, dass der Vater sofort zusagt.

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>ich komme. Die Mutter sitzt daneben und wird nicht gefragt. Ich bin ob der spontanen Zusage etwas überrumpelt und sage, dass ich noch anrufen werde, um einen Termin abzumachen.</p> <p>Drei Tage später versuche ich anzurufen. Herr T nimmt nicht ab, ruft mich aber zurück. Wir finden schnell ein passendes Datum und ich bedanke mich nochmals.</p> <p>Einen Tag vor dem Besuch spreche ich die Tochter E an und frage sie, ob sie sich freue. Sie sagt ja, aber ihre Mutter wisse nicht warum ich komme. Ich erkläre ihr, dass ich einfach gerne ihre Eltern besser kennenlernen möchte und mich freue sie zu besuchen. Ich nehme mir vor, den Grund des Besuchs beim Besuch zu erklären.</p> <p>Bevor ich auf Besuch gehe, rufe ich meine türkische Kollegin an und frage nach, was bei einem Besuch bei einer türkischen Familie üblich ist. Sie meint, ich sollte nichts mitbringen, da ein Besuch eine Ehre sei und nichts erwartet würde. Weiter gibt sie mir den Tipp passend gekleidet zu erscheinen und mich spätestens nach einer Stunde zu verabschieden. Ich kann es nicht lassen und kaufe trotzdem Blumen, welche ich beim Besuch der Mutter übergebe.</p>	<p>Dass die Mutter dazu nicht befragt wird, befremdet mich.</p> <p>Am Telefon ist es einfach, ein Datum zu finden.</p> <p>Es beunruhigt mich, dass die Mutter von E nicht weiss, warum ich komme. Ich interpretiere das, dass sie meinen Besuch befremdet oder gar beängstigt. Es ist ja schliesslich auch nicht üblich, dass Lehrpersonen nach Hause gehen und würde mich wohl auch irritieren.</p> <p>Ich bin nervös und möchte in kein Fettnäpfchen treten. Es ist mir wichtig, ein gutes Verhältnis aufzubauen und erkundige mich deshalb im Voraus. Dass ich Blumen mitbringe, hat stark mit meinem kulturellen Hintergrund zu tun. Mir wurde eingepägt: Man geht nicht ohne Geschenk zu Besuch.</p>
<p>Ort, an dem die Beobachtung stattgefunden hat. Inventar, Zimmer etc.</p>	<p>Ich stehe vor dem Mehrfamilienhaus der Familie T und läute. Herr T schaut oben aus dem Fenster. Dann verschwindet er. Nach kurzer Zeit kommt er wieder ans Fenster und fragt, ob die Eingangstür verschlossen sei. Ich bejahe. Er entschuldigt sich, dass es keine automatische Türöffnung gibt und verschwindet wieder. Ich warte. Er erscheint wieder am Fenster und ruft mich. Danach wirft er mit den Hausschlüssel eingepackt in einem Paar Socken runter und sagt, dass ich rauf kommen soll. Ich öffne die Tür. Die Familie T wohnt im vierten Stock. Herr T und sein kleiner Sohn stehen an der Tür und begrüßen mich. Ich übergeben den Schlüssel, ziehe meine Schuhe aus und nun steht auch seine Frau da. Ich</p>	<p>Ich hatte erwartet eine orientalische Wohnung mit üppigen Teppichen oder Bildern an den Wänden, orientalischen Lampen und vielen Nippsachen, anzutreffen. Dass das Wohnzimmer so hell und eher spartanisch eingerichtet ist, hat mich überrascht. Im Verlaufe des Gesprächs habe ich realisiert, dass die Tochter und der kleine Bruder in diesem Doppelbett schlafen, weil die Wohnung nur drei Zimmer hat. Dass auch keine Zeichnungen oder Bastelarbeiten der Tochter, die sehr kreativ ist und gerne zeichnet und bastelt, zu sehen waren, war für mich auch</p>

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>begrüsse sie. Wir treten ins Wohnzimmer. Die Tochter sitzt am Tisch und macht Hausaufgaben. Es ist hell und freundlich. Ein grosses helles Sofa, ein Sofatisch voll mit Schalen und Esswaren, eine helle Wohnwand mit einem riesigen Bildschirm, ein Tisch und Sideboard auf dem einige Fotos und ein Teller mit arabischen Zeichen stehen. Darauf sagt die Mutter wohl zur Tochter, sie soll mir ihr Zimmer zeigen. Das Zimmer ist ebenfalls hell, keine Bilder an der Wand, ein grosses 160m-Bett füllt den eher kleinen Raum aus. Alles ist ordentlich aufgeräumt. Es gibt viele bunte Plastikponys und ein paar Autos, die auf einer Kommode stehen. Ein grosser Schrank füllt den Rest des Zimmers.</p>	<p>überraschend, vielleicht sogar etwas befremdend. Als meine Kinder in diesem Alter waren, hingen überall Zeichnungen der Kinder an den Wänden und Bastelarbeiten standen auf den Regalen.</p>
<p>Die beteiligten Menschen</p>	<p>Herr und Frau T, der Sohn I und die Tochter E und ich</p>	
<p>Gemeinsame Aktivitäten, Handlungen</p>	<p>Familie</p> <p>Herr T setzt sich zu mir, während seine Frau, Wasser und Gläser holt. Herr T fragt, ob ich lieber Tee oder Kaffee möchte. Die Frau bringt für ihren Mann und mich Tee und zwei Stück Kuchen, das eine für mich, mit dem anderen Stück wird der Sohn gefüttert. Die Tochter und der Vater essen keinen Kuchen. Die Tochter nimmt einen Kecks. Immer wieder betont Herr T, dass ich auch ein andermal kommen kann und erklärt auch, dass sie wenig Kontakt zu anderen Türken hätten und die türkische Tradition nicht unbedingt aufrecht erhalten wollen.</p> <p>Forscherin</p> <p>Ich werde gebeten auf dem Sofa Platz zu nehmen. Ich sitze eher am Rand des Sofas. Herr T sagt, ich solle doch wie zu Hause sitzen und mich wohl fühlen.</p> <p>Herr T und ich sprechen über die Türkei und die Unterschiede zur Schweiz, über die hohen Preise in der Schweiz, über seine Arbeit und die Schwierigkeit einen Job zu finden, über den Konflikt in der Ukraine, über das Wetter und ganz kurz über die Schule und ihre Tochter. Darüber versuche ich eher auszuweichen, da wir</p>	<p>Ich bin erstaunt, wie offen der Vater ist. Dass er mir von den Schwierigkeiten beim Stellenfinden erzählt und auch durchblicken lässt, dass sie sich keine grössere Wohnung, keine Flugreisen in die Türkei und kein Auto leisten können und auch sonst sehr aufs Geld schauen müssen, erstaunt mich. Ich schäme mich fast ein wenig, dass ich selbst in einem eigenen Haus wohne, jedes Kind mindestens ein Zimmer hat und ich vermutlich mehr als genug Geld zum Leben verdiene.</p>

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	dieses Thema vor einer Woche in der Schule besprochen hatten.	
Vorhandene Dinge	Auf dem Salontisch stehen viele verschiedene Snacksachen: getrocknete Trauben, verschiedenen Nüsse, Schokoladen, türkische Kichererbsen und selbstgebackene Kekse. Später wird Schokoladenkuchen aufgetischt, Tee und Fruchtsaft.	Ich hatte erwartet, dass es viel zu essen gibt, aber als ich höre, dass sie eigentlich ziemlich arm sind, ist es mir nicht recht, dass sie für mich so einen grossen Aufwand betreiben. Am Schluss gibt mir die Frau sogar noch Kuchen und Kekse mit, was mich zwar freut, mich aber irgendwie auch beschämt.
Einzelne Handlungen von Personen	<p>Familie</p> <p>Die Familie T geht auf meine Erklärungen zu meiner Arbeit nicht ein. Ich bin nicht sicher, ob sie verstanden haben, dass ich auch über sie in meiner Arbeit schreibe.</p> <p>Herr T spricht mit mir, übersetzt kaum etwas für seine Frau. Beim Gespräch um die Kuchenfüllung fragt er sie offensichtlich, was darin ist. Darauf nimmt er sein Handy und gibt das Wort ein. Er meint, da sei Datum darin. Schliesslich finden wir das Wort Datteln. Herr T erklärt, dass seine Frau gerne backe.</p> <p>Irgendwann steht Herr T auf und sagt ich könne mich mit seiner Frau unterhalten. Er geht auf den Balkon und raucht. Die Unterhaltung mit Frau T funktioniert nur stockend. Ich frage sie, ob sie andere Türkinnen kenne. Sie sagt, es gäbe unten im Haus eine türkische Familie und der Cousin des Mannes wohnt in der Nähe. Auf die Frage, ob es schwierig sei in der Schweiz zu leben, kann sie nicht antworten. Als der Mann wiederkommt, bitte ich ihn, diese Frage zu übersetzen. Er tut es nicht und spricht über ein anderes Thema.</p> <p>Forscherin</p> <p>Gleich zu Beginn erkläre ich nochmals, warum ich hier bin und erzähle von meiner</p>	<p>Obwohl ich mir Mühe gebe, die Frau zu erreichen, spricht vor allem der Mann mit mir und übersetzt kaum etwas für sie. Nur wenn es um den Kuchen geht, fragt er bei ihr nach. Ich möchte Frau T ins Gespräch involvieren.</p> <p>Meine persönliche Frage an die Frau war wohl eine Grenzüberschreitung zumindest fühlt es sich für mich so an.</p>

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>Arbeit und dass ich auch andere Familien besuche.</p> <p>Ich versuche die Unterhaltung aufrecht zu erhalten. Versuche auch immer wieder mit der Frau ins Gespräch zu kommen, doch die Kommunikation gerät immer wieder ins Stocken. Die Sprachbarriere ist zu gross. Ihr Mann übersetzt, dass sie viel verstehe, aber nicht sprechen kann. Ich lobe ihren Kuchen und frage, was darin ist. Nach viel raten kommen wir darauf, dass Datteln im Kuchen sind.</p>	
Ablauf		
Ziel, das die Menschen zu erreichen versuchen	<p>Familie</p> <p>Es scheint mir, dass vor allem Herr T mir einen guten Eindruck vermitteln will und spricht viel mit mir über verschiedenste Themen. Frau T hingegen sitzt unbeteiligt auf dem Sofa. Die Kinder sitzen daneben und gucken auf dem Handy einen Film.</p> <p>Forscherinb</p> <p>Mein Ziel ist es, einen guten Eindruck zu machen und zu schauen, dass alle Beteiligten inklusive den Kindern sich am Gespräch beteiligen können. Die Versuche, die anderen beteiligten ins Gespräch einzubinden, scheitern entweder am Sprachunvermögen oder dass Herr T das Gespräch an sich reisst.</p>	<p>Weil ich so sehr darauf bedacht bin, einen guten Eindruck zu machen, bin ich etwas verkrampft, was Herr T wohl auch merkt und deshalb mir immer wieder sagt, ich soll mich wie zu Hause fühlen. Langsam kann ich mich etwas entspannen und</p>
Emotionen, die ausgedrückt werden	<p>Familie</p> <p>Herr T betont, dass ich willkommen sie. Frau T freut sich offensichtlich über die Blumen, die ich mitgebracht habe.</p> <p>Forscherin</p> <p>Ich betone immer wieder, dass ich mich sehr freu, dass zu Besuch kommen durfte.</p>	<p>Mir fällt es schwer Frau T auszuschliessen und versuche immer wieder sie ins Gespräch zu nehmen. Herr T übersetzt kaum etwas von dem, was wir sprechen. Das tut mir leid für Frau T. Ich beobachte auch, dass sie heimlich gähnt und unser Gespräch wohl auch langweilig findet. Deshalb beschliesse ich nach 90 Minuten zu gehen.</p>

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>Ich schiebe vor, dass ich zu Hause noch Arbeiten müsse und dass ich nun gehen müsse. Nachdem der Vater mir erzählt hat, dass er an einem Mittwochnachmittag sonst mit den Kindern auf den Spielplatz geht, aber dass heute der Besuch vorgeht, suche ich einen Vorwand um mich bald zu verabschieden. Ich sage dann auch, dass es doch schön ist, wenn sie jetzt noch auf den Spielplatz gehen können.</p> <p>Frau T gibt mir noch einen Sack mit Kuchen mit. Ich sage nochmals Danke für alles und verabschiede mich.</p>	

8.1.2 Familie X

Familie: Frau X mit Tochter A und Sohn L (L war nicht anwesend beim Besuch) . Es war der Geburtstag von A.

Vorbereitendes Gespräch, Telefonat:

Wir hatten mehrmals telefoniert bis wir ein Datum fanden. Ich erinnere mich, dass Frau X mich zum Mittagessen einladen wollte, ich aber gesagt hatte, dass es mir zu knapp werde. In meinem Kalender stand jedenfalls 14 Uhr.

Datum und Zeit des Besuchs: 18.5.2022, 14 Uhr

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
Zugang zur (Familie) zum Forschungsfeld	Wir telefonierten mehrmals bis wir das passende Datum fanden. Als ich vor der Tür stand, sagte mir die Mutter, dass sie mich zum Mittagessen erwartet habe. Ich bin etwas überrascht und entschuldige mich mehrmals. Nachdem ich gefragt hatte, warum sie mich nicht angerufen habe, meinte sie, sie wollte mich nicht stören. Ich bringe Blumen (Rosen) mit und ein Geburtstagsgeschenk für die Tochter.	Mir tut es echt leid, dass wir uns da missverstanden haben. Ich betone mehrmals, dass ich gerne gekommen wäre und es mir leid tue.
Ort, an dem die Beobachtung stattgefunden hat. Inventar, Zimmer etc.	3Zimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Kleine Zimmer. Kaputter Parket. Schäbiger Eingang. Die Wohnung ist aber freundlich und hell und geschmackvoll eingerichtet. Ich frage, ob ich das Zimmer von A sehen darf. Sie zeigt es mir. Es ist eng und offenbar schläft sie im gleichen Zimmer wie ihr Bruder.	
Die beteiligten Menschen	Es ist die Mutter Frau X anwesend und die Tochter. Die Tochter spricht zuerst nicht mit mir. Sie zeigt sich sehr scheu. Ich überreiche ihr mein Geburtstagsgeschenk, dass sie erst öffnet, nachdem die Mutter sie aufgefordert hat. Sie scheint sich zu freuen, sagt aber	Es ist irritierend, dass A nicht mit mir spricht. Sie ist doch in ihrem Zuhause. Auch hätte ich erwartet, dass sie sich gleich auf das Geschenk stürzt und

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>nichts. Die Mutter bittet sie, danke zu sagen. Ganz leise sagt sie dann danke.</p>	<p>es öffnen möchte. Stattdessen legt sie es weg und erst später hält sie es der Mutter hin, die ihr sagt, dass sie es öffnen kann.</p>
Gemeinsame Aktivitäten, Handlungen	<p>Forscherin</p> <p>Wir sitzen jede von uns auf einem anderen Sofa und trinken türkischen Kaffee.</p>	
Vorhandene Dinge	<p>Die Mutter bringt mir (ohne zur fragen) einen türkischen Kaffee, den ich brav trinke, obwohl ich Kaffee normalerweise nicht vertrage. Sie bringt auch Kekse und zeigt mir die Geburtstagstorte, die sie aber später mit Freunden und Familie anschneiden. Ich frage, ob ich etwas Wasser nehmen darf und schenke mir von der Flasche ein.</p>	<p>Ich respektiere die Gastfreundschaft und trinke den Kaffee, der mir serviert wird. Offenbar geht Frau X davon aus, dass ich Kaffee trinke.</p>
Einzelne Handlungen von Personen	<p>Forscherin</p> <p>Ich sitze auf dem Sofa. Die Mutter auf dem Sofa vis-a-vis.</p> <p>Familie</p> <p>Die Tochter langweilt sich wohl etwas und möchte mit dem Handy spielen. Worauf die Mutter sagt, dass sie heute nicht mit dem Handy spielen könne. Sie schaltet ihr dann aber den Fernseher ein (ohne Ton).</p> <p>Die Mutter zeigt mir Fotos von ihrer Familie und ihrem Heimatort auf dem Handy.</p>	<p>Ich bin etwas irritiert, dass die Mutter den Fernseher einschaltet. Das Handy hätte für mich weniger gestört. Aber da kein Ton war, konnte ich mich wieder auf das Gespräch einlassen.</p>
Ablauf	<p>Wir begrüßen uns mit Händeschütteln. Nur mit der Tochter nicht, die sich nicht für mich zu interessieren scheint. Sie bittet mich zu setzen. Die Blumen, die ich mitgebracht habe legt sie ohne Vase auf den Tisch. Später sage ich zur Tochter, sie könnte ja die Blumen einstellen. Darauf holt die Mutter einen Wasserkrug und entschuldigt sich, dass die Vasen alle im Keller seien.</p> <p>Wir sprechen über ihre Familie, die Ferien im Kosovo, ihre Schwestern. Dabei erzählt sie mir auch, dass die Schwester um 15 Uhr vorbei komme, um das Wohnzimmer für die Party zu dekorieren. Ich frage die Tochter ob denn auch Kinder aus der Schule zu ihrer</p>	<p>Ich fühle mich wohl. Frau X erzählt mir viel von sich und ich fühle mich mit ihr sehr verbunden. Insbesondere auch in den Ängsten etwas ganz Neues zu beginnen und die Angst um das ungeborenen Kind. Auch die Hoffnung, dass alles gut wird beim Umzug.</p> <p>Ich bin erstaunt, dass Frau X so klar sagt,</p>

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>Party kommen. Sie spricht nun zum ersten Mal mit mir und zählt auf, wer kommt.</p> <p>Mit der Mutter rede ich auch über ihre Arbeitssituation und darüber, dass sie bald umzieht. Ich sehe, dass sie schwanger ist, spreche sie aber nicht darauf an. Irgendwann erzählt sie mir selbst, dass sie zu ihrem Freund ziehe, weil sie schwanger ist. Ich frage, wie es ihr gehe. Sie sagt, dass sie irgendeine Krankheit habe, dass deshalb öfters zum Arzt muss, aber bisher alles gut sei. Nach Nachfragen sprechen wir über das ungeborene Kind, dessen Name Yara sein soll und sie beginnt die Bedeutung von Namen zu googlen, den Namen Yara, den Namen ihrer und meiner Tochter. Ich freue mich, dass alles schöne bedeutungsvolle Namen sind.</p> <p>Sie will ihr altes Leben hinter sich lassen und will ausser Kleider nichts aus der alten Wohnung mitnehmen. Ich sage und meine es wirklich Ernst: Ich wünsche ihr ganz viel Glück und drücke ihr die Daumen, dass all ihre Wünsche sich erfüllen. Ich frage sie auch, ob die Familienbegleiterin sie weiterhin begleiten kann. Frau X bedauert, dass es nicht mehr möglich sein wird, denn ihre Familienbegleiterin sei wirklich nett.</p> <p>Ich erzähle ihr von mir, dass ich auch Alleinerziehend bin und es nicht immer einfach finde. Wir klagen etwas zusammen über die Schwierigkeiten und finden viele Gemeinsamkeiten.</p> <p>Sie fragt auch nach meiner Masterarbeit. Ich erkläre nochmals, dass ich sie besuche, weil ich herausfinden möchte, ob diese Hausbesuche, die Zusammenarbeit verbessern. Sie findet, Hausbesuche seien sehr wichtig, damit auch die Schule verstehe, wie die Kinder leben. Ich bin etwas überrascht, denn bei ihr hatte ich immer das Gefühl, dass sie ihr Privatleben streng geheim halten wollte. Als die Schwester der Mutter erscheint, verabschiede ich mich. Frau X macht noch eine Foto von mir und ihrer Tochter.</p> <p>Beim Verabschieden drückt Frau X mir mein verpasstes Mittagessen in die Hand und meint: ich könnte es später noch essen. Ich bedanke mich und frage, ob es etwas aus ihrem Heimatland sei. Sie bejaht und meint,</p>	<p>dass sie es gut findet, wenn jemand von der Schule sie zu Hause besucht und so sicher ist, dass das gut sei für die Beziehung. Ich hatte sie in den SSGs eher als abweisend in Erinnerung.</p> <p>Ich verlasse die Familie mit einem sehr guten Gefühl. Frau X ist mir sympathisch und ich erlebe sie viel entspannter als an den Elterngesprächen in der Schule. Sie freut sich auch über die Blumen, die ich mitbringe und riecht an ihnen. Dass sie keine Vase hat, scheint sie verbergen zu wollen. Ich will unbedingt dass die schönen Rosen nicht kaputt gehen. Weshalb ich mehrmals nachfrage, ob man die Blumen nicht einstellen könnte.</p>

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>dass wir uns unbedingt nochmals sehen sollten, bevor sie wegzieht. Ich finde das auch.</p> <p>Nach dem Besuch schreibe ich ihr eine SMS: Es war sehr schön bei Ihnen. Danke. Sie schreibt zurück „sehr gerne“.</p>	
<p>Ziel, das die Menschen zu erreichen versuchen</p>	<p>Forscherin</p> <p>Ich möchte einen guten Eindruck erwecken, was ich natürlich mit dem Nichterscheinen beim Mittagessen etwas verpuscht habe. Familie</p> <p>Es scheint, dass auch Frau X mit ihrer Tochter einen guten Eindruck erwecken wollen.</p>	
<p>Emotionen, die ausgedrückt werden</p>	<p>Forscherin</p> <p>Ich entschuldige mich immer wieder, dass ich zu spät bin.</p> <p>Lobe den Kaffee, den ich wirklich mag und der mir erstaunlicherweise keine Bauchschmerzen verursacht. Familie</p> <p>Freut sich über mein Kommen. A ist etwas scheu, öffnet sich aber langsam. Frau X gibt ihrer Tochter immer wieder mal einen Kuss auf die Wange. A schleicht immer wieder um uns und versucht die Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu erreichen.</p>	<p>Obwohl ich zu spät kam, was mir nicht bewusst war, fanden wir doch eine schöne Ebene. Ich fühlte mich wirklich wohl und hatte den Eindruck, dass dies auf Gegenseitigkeit beruht.</p> <p>Ich konnte ihr gut zuhören und war auch bereit etwas von mir preis zu geben. Dies hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass sie sich öffnen konnte. Wenn ich dies jetzt aufschreibe fühle ich mich ein wenig als gebe ich eine Intime Beziehung preis.</p>

8.1.3 Familie Z

Familie: Herr und Frau Z, Zwillingbrüder Z und B

Vorbereitendes Gespräch, Telefonat: Wir telefonieren und machen einen Termin ab, der dann nochmals verschoben wird.

Datum und Zeit des Besuchs: 18.Mai 2022, 11 Uhr

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
Zugang zur (Familie) zum Forschungsfeld	Der Zugang ist einfach, da ich mit Frau Z schon öfters telefoniert habe und wir uns auch sonst an Standortgesprächen oder bei der Familie zu Hause gesehen haben.	Der Kontakt zur Familie Z, insbesondere zur Mutter war in den letzten Jahren intensiv, weil ihr Sohn D in der Schule auffällig war. Inzwischen ist er in einer Klinik. Sein Bruder B besucht die Schule und ich stärke seine Lesekompetenz, da er ein LRS diagnostiziert hat. Das Verhältnis zur Familie ist gut und ich empfinde vor allem Frau Z als sehr engagiert.
Ort, an dem die Beobachtung stattgefunden hat. Inventar, Zimmer etc.	Die Familie wohnt in einem kleinen Haus in einem ruhigen Quartier. Wir treffen uns im Schulungsraum der Mutter. Der Raum besteht aus einem grossen Tisch mit mehreren Stühlen. Beim Eingang ist eine kleine Küche mit Kaffeemaschine und	Möglicherweise sind wir im Schulungsraum, weil ich gerade nach dem Unterricht komme und es so passender ist, mich im Schulungsraum zu empfangen als in den privaten Räumen.
Die beteiligten Menschen	Frau Z und ich sitzen in ihrem Unterrichtsraum.	
Gemeinsame Aktivitäten, Handlungen	<p>Forscherin</p> <p>Als ich ankomme, ist Frau Z noch am Unterrichten. Ich warte draussen im Garten. Ich habe Blumen mitgebracht. Als die Schüler gehen, bittet sie mich ins Schulzimmer und macht mir einen Tee. Sie freut sich über die mitgebrachten Blumen. Wir setzen uns ins Schulzimmer und Frau Z erzählt mir von D.</p> <p>Familie</p> <p>Frau Z erzählt von D. Dass er nun nicht mehr in der psychiatrischen Klinik ist sondern in der Tagesklinik und dass es am Abend immer noch schwer ist. D kommt nach Hause und zerstört Dinge, schreit und flucht. Die Mutter</p>	Ich fühle mich wohl. Die Rolle als ZuhörerIn gefällt mir. Frau Z hat offenbar das Bedürfnis viel zu erzählen. Es tut mir sehr leid, dass es so schwierig mit D ist und ich verspüre den Wunsch ihr helfen zu können, weiss aber auch keinen Rat. So bleibt mir vor allem die Rolle der ZuhörerIn, die mir aber auch wichtig erscheint.

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>weiss nicht weiter. Ich kann ihr leider auch nicht helfen.</p> <p>Sie will wissen, was wir denn wegen meiner Arbeit sprechen sollen. Ich sage, dass sie bestimmen kann, worüber wir reden, da es hier keine Vorgaben gebe.</p> <p>Wir sprechen auch über B und die Schule.</p> <p>Frau Z erzählt viel über ihre beiden Söhne. Ich höre zu.</p>	
Vorhandene Dinge	<p>Der Raum ist karg. Grosser Tisch, Stühle, Wandtafel mit kyrillischer Schrift. Mir fallen die schönen weissen Lilien im Eingangsbereich auf. Sie bietet mir Tee an, den ich aus einer Teebox auswählen darf. Dazu gibt es ein paar Kekse.</p>	<p>Mir scheint, dass Frau Z sich viel Mühe gibt, den Bereich ihrer Schule einladend zu gestalten.</p>
Einzelne Handlungen von Personen	<p>Forscherin</p> <p>Ich lehne mich zurück und es braucht keine grosse Einladung oder Fragen, damit Frau Z erzählt.</p> <p>Ich erzähle, dass ich meinen als Kind jähzornigen Sohn ab und zu ins WC geschlossen habe, damit er wieder runter kommt. Ich weiss aber auch nicht, ob das eine gute Idee war.</p> <p>Familie</p> <p>Frau Z gestikuliert beim Erzählen. Wir sprechen auch darüber, ob es möglich wäre D ab und zu eine Auszeit zu geben, indem er eingeschlossen würde.</p> <p>Frau Z überlegt sich, ob es möglich wäre ihm eine Auszeit zu verschaffen, wenn er in einen Raum eingeschlossen würde. Es müsste aber ein Raum sein, bei dem nichts kaputt gehen kann. Das WC würde er auseinandernehmen.</p>	<p>Ich spüre ihre Ratlosigkeit und auch Verzweiflung. Es ist auch eine Spur Traurigkeit dabei. Ich würde gerne helfen.</p>
Ablauf		
Ziel, das die Menschen zu erreichen versuchen	<p>Forscherin</p> <p>Ich möchte Frau Z unterstützen und ihr zeigen, dass ich für sie da bin.</p> <p>Familie</p> <p>Frau Z hat das Bedürfnis zu sprechen. Vielleicht erhofft sie sich auch einen Rat von mir.</p>	
Emotionen, die ausgedrückt werden	Forscherin	<p>Ich fühle mich ohnmächtig. Würde gerne helfen. Meine</p>

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>Ich bin immer wieder beeindruckt von der Offenheit, die Frau Z im Zusammenhang mit ihren Problemen mit D zeigt. Ich sage ihr, dass ich leider auch keinen Rat weiss.</p> <p>Familie</p> <p>Im Gespräch zeigt sich, dass Ratlosigkeit, Verzweiflung und Wut wegen D vorherrschen.</p>	<p>Hilfe besteht darin, dass ich der Mutter zuhöre und mir Zeit für sie nehme. Ich muss mich aber auch abgrenzen. Denn für die Probleme mit D sind jetzt andere zuständig.</p>

8.1.4 Familie M

Familie: Frau M und ihre Tochter L

Vorbereitendes Gespräch, Telefonat: nachmehrmaligem Hin und Her besuche ich die Familie M an einem Sonntag, der zudem Muttertag ist.

Datum und Zeit des Besuchs: 8. Mai 2022, 12-13.30

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
Zugang zur (Familie) zum Forschungsfeld	<p>Wir schreiben mehrere SMS hin und her. Zuerst unterschreibt Frau M die SMSs mit ihrem Nachnamen, später mit ihrem Vornamen. Nachdem wir mehrmals hin und her geschrieben und telefoniert hatten, einigten wir uns darauf, dass ich die Familie am Sonntag, den 8. Mai, Muttertag, besuche. Ich bringe der Mutter einen Blumenstrauss mit und der Tochter Schokolade. Nach dem Klingeln höre ich vorerst nichts. Weil ich beim letzten kurzen Besuch rufen musste, rufe ich ein paar Mal Hallo. Dann kommt zufälligerweise jemand anderer vorbei, der mir die Tür öffnet. Als ich drin bin, ertönt der Summton, der mir die Türe öffnen sollte. Ich steige ins vierte Stockwerk, wo Mutter und Tochter mich erwarten und hereinbitten. Die Mutter meint, ich müsse die Schuhe nicht ausziehen. Ich mache es aber trotzdem.</p>	<p>Ich bin froh, dass wir endlich einen Termin gefunden haben, auch wenn der Muttertag für mich jetzt auch nicht der beste Tag ist. Aber da ich glaube, dass niemand sonst diesen Tag der Mutter mit ihr feiert, freue ich mich, dass ich ihr Blumen bringen kann.</p>
Ort, an dem die Beobachtung stattgefunden hat. Inventar, Zimmer etc.	<p>Die 3 Zimmer Wohnung der Familie M liegt direkt an einer verkehrsreichen Strasse und ist relativ alt. Es hängen keine Bilder an den Wänden. Die Tochter zeigt mir ihr Zimmer, das etwa 12 qm² gross ist. Es hat darin ein Bett, ein Pult in der Ecke und ein Kleiderschrank. Das Bett ist mit einer Forcen-Decke überdeckt. L, die Tochter, zeigt mir ihre LOL Sammlung.</p>	<p>Ich bin wirklich interessiert an diesen LOL Puppen, weil ich mir denke, dass ich für ein anderes Kind zu dessen Geburtstag ich eingeladen bin, eine solche LOL Puppe kaufen könnt. Sie zeigt</p>

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>Ich frage nach und sie zeigt mir viele Dinge. Da ich nicht weiss, was LOL ist, bitte ich sie mir das genauer zu zeigen. Dies tut sie dann auch mit Stolz.</p> <p>In der Küche, die ich nicht betrete, steht eine Waschmaschine und ein Tumbler, die gerade in Betrieb sind. Die Mutter erzählt, dass sie nur einmal im Monat waschen kann und das viel zu wenig sei. Deshalb habe sie eine eigene Maschine gekauft.</p> <p>Im Wohnzimmer steht eng an die Wand geschoben ein grosser Tisch mit 6 Stühlen. In der Wohnwand daneben flimmert über den laut eingestellten Fernseher ein Film.</p>	<p>mir die Puppen und die Mutter sagt mir auch, wo man die kaufen kann.</p> <p>Ich bin irritiert, dass der Fernseher während der ganzen Besuchszeit läuft und dies mit recht hoher Lautstärke. Erst etwa nach einer Stunde, stellt die Mutter den Fernseher etwas leiser.</p>
Die beteiligten Menschen	Dies ist eine Einelternfamilie: Mutter und Tochter. Die Mutter stammt aus Serbien, die Tochter ist hier aufgewachsen. Die Mutter arbeitet als Putzfrau und die Tochter besucht meist den Hort. Ich bin selbst Alleinerziehend und weiss, wie anstrengend es sein kann, wenn man alleine für alles verantwortlich ist.	Ich weiss, dass es Alleinerziehende nicht einfach ist und nehme an, dass die Mutter es nicht einfach hat.
Gemeinsame Aktivitäten, Handlungen	<p>Forscherin</p> <p>Nachdem ich das Kinderzimmer angesehen habe, setze ich mich ins Wohnzimmer. Die Mutter bringt mir Tee, nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich Kaffee nicht vertrage.</p> <p>Ich erzähle ihr, dass ich diese Ausbildung noch mache, weil ich als die Kinder klein waren, keine Zeit hatte, da ich ebenfalls Alleinerziehend bin. Darauf meint Frau M., dass ich sie ja dann gut verstehen kann.</p> <p>Familie</p> <p>Die Tochter L und ich sitzen zuerst alleine im Wohnzimmer und plaudern über ihre Lieblingspuppen. Als die Mutter dazu kommt, will sie wissen, warum ich diesen Besuch mache und warum sie den Fragebogen ausfüllen muss. Ich erkläre ihr nochmals, dass ich eine Arbeit für meine Ausbildung mache und herausfinden möchte, ob sich durch die Besuche die Zusammenarbeit verbessert.</p>	Frau M ist ziemlich skeptisch allem gegenüber, was Schule anbelangt. Sie will auch nochmals genau wissen, warum ich da bin und wozu sie diesen Fragebogen ausfüllen muss.

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>Sie fragt mich, warum ich denn diese Ausbildung jetzt noch mache.</p>	
<p>Vorhandene Dinge</p>	<p>Frau M. tischt selbstgemachten Kuchen auf. Stolz erzählt sie, dass das Rezept von ihrer Mutter stammt und dass sie die Konfitüre von ihrer Mutter aus Serbien erhalten hat. Sie lobt ihre Mutter als gute Köchin. Wir sprechen darüber, dass verheiratete Frauen viel mehr Zeit fürs Kochen und Haushalten haben als wir Alleinerziehende.</p> <p>Danach bringt sie einen Schinken-Käse-Kuchen, den sie zum ersten Mal ausprobiert hat. Er schmeckt lecker und sie meint, sie könne sich selbst loben für dieses gelungene Menu. Ich bestärke sie darin.</p>	
<p>Einzelne Handlungen von Personen</p>	<p>Forscherin</p> <p>Ich frage Frau M, wie sie ihre Schulzeit erlebt habe.</p> <p>Ich frage sie, ob sie nicht jetzt noch diese Lehre als Coiffeuse nachholen könnte.</p> <p>Ich kann die Hoffnung der Mutter nicht bestätigen, weiss ich doch, dass L leistungsmässig sehr schwach ist. Vor allem in ihrem mündlichen Ausdruck hat L noch sehr Mühe. Dies sage ich der Mutter auch.</p> <p>Als ich einwerfe, dass es tatsächlich Probleme gebe im Spracherwerb der Tochter, wird sie sehr laut.</p> <p>Familie</p> <p>Frau M, sagt kurz: streng. Danach erzählt sie mit sehr lauter und fester Stimme, dass sie gerne Coiffeuse geworden wäre, dass ihre Eltern aber diese Schule nicht bezahlen konnten. Sie hätte dann nach der Schule Kosmetik verkauft, hätte dann geheiratet, sei darauf in die Schweiz gekommen und sei nach drei Monaten Schwangerschaft alleine in einem fremden Land und ohne dessen Sprache gestanden. Als Putzfrau schlägt sie sich seither durchs Leben.</p>	<p>Ich spüre, dass Frau M wütend ist, dass sie als Putzfrau ihr Geld verdienen muss. Sie ist auch unzufrieden mit der Logopädin, weil sie glaubt, dass diese ihre Arbeit nicht recht macht. Ich komme in einen Loyalitäts-konflikt. Denn einerseits will ich nicht gegen die Logopädin sprechen, denn ich denke, die hat ihre Gründe, warum sie so arbeitet. Andererseits möchte ich Frau M. nicht erzürnen und aufzeigen, dass es evtl auch an ihrer Tochter liegen könnte. Das ist ein heisses Eisen und ich weiss, dass Frau M immer äussert empfindlich reagiert, wenn jemand sagt, dass L irgendwo ungenügend ist. Frau M möchte das beste für ihre Tochter und kann nicht akzeptieren, dass L möglicherweise eine Spracherwerbsstörung (Diagnose der Logopädin) aufweist.</p>

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>Sie meint, sie hätte keine Zeit und wenn ihre Tochter dann mal gross sei, sei es zu spät.</p> <p>Sie wolle, dass ihre Tochter mal etwas lernen könne, dass ihr Freude macht.</p> <p>Da schwenkt sie auf die Schule ab und will bestätigt bekommen, dass L sich in der Schule verbessert hat.</p> <p>Die Mutter schimpft über die Logopädin, die ihre Tochter zu wenig in der deutschen Sprache unterstütze.</p> <p>Frau M. sagt, dass es auf keinen Fall an ihrer Tochter liegen könne, da ihre Tochter sehr nett sei und zu Hause gut spreche und alles mache, was sie ihr sage. Sie bleibt bei der Meinung, dass L von der Logopädin zu wenig gefördert werde und denkt darüber nach, L zu jemand anderem zu schicken. Sie fragt mich, ob ich Zeit hätte, L Nachhilfe zu geben. Ich verneine.bbbb</p>	<p>Als sie mich fragt, ob ich L Nachhilfe geben könnte, merke ich, dass ich hier in die Sündenbockrolle geraten könnte, da auch ich es auch nicht schaffen könnte aus L eine gut deutschsprechende Schülerin zu machen.</p>
Ablauf		
Ziel, das die Menschen zu erreichen versuchen	<p>Forscherin</p> <p>Ich versuche, das Vertrauten von Frau M zu erhalten.</p> <p>Familie</p> <p>Frau M versucht eine gute Gastgeberin zu sein. Am Schluss fragt sie mich, ob es gut war. Ich bin dankbar, dass ich kommen durfte und bestätige, dass alles sehr gut war.</p>	<p>Ich spüre, dass Frau M allem kritisch gegenüber steht und immer glaubt, jemand wolle sie übervorteilen .</p>
Emotionen, die ausgedrückt werden	<p>Forscherin</p> <p>Ich bedanke mich und freue mich sehr darüber, dass wir uns gut unterhalten. Ich versuche heikle Themen zu umgehen.</p> <p>Familie</p> <p>Frau M ist skeptisch allem gegenüber, was ihr zustösst. Sie will alles sehr genau wissen und lässt bei ihren Meinungen Gegenargumente nicht zu. Beim Thema eigene Schule und Berufskarriere wird Frau M laut und heftig.b</p>	<p>L ist das ein und alles für die Mutter. Ich hatte etwas Angst, dass sie mich gar nicht einlädt, weil sie der Schule gegenüber eher negativ eingestellt ist.</p> <p>Das Thema Lebensentwurf und Umsetzung scheint sie sehr zu beschäftigen.</p>

8.1.5 Familie P

Familie: Mutter, Sohn und Tochter

Vorbereitendes Gespräch, Telefonat: Ich frage die Tochter, ob sie sich freuen würde, wenn ich sie mal besuche. Sie meint, dass sie dann aber das Zimmer aufräumen müsste.

Datum und Zeit des Besuchs: 16.3.2020 14-15Uhr

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
<p>Zugang zur (Familie) zum Forschungsfeld</p>	<p>Ich arbeite mit dem Mädchen Y und frage sie, was sie davon hält, wenn ich sie zu Hause besuche. Sie findet es toll, meint aber, dass sie dann noch ihr Zimmer aufräumen müsste. Ich lache und sage, dass ich unaufgeräumte Zimmer auch von meinen Kindern kenne. Am Abend steht folgende Nachricht auf meinem Handy: „Guten Abend. Y meinte ich müsse mich bei Ihnen melden. Sie möchten zu uns nach Hause kommen?“</p> <p>Freundliche Grüsse“</p> <p>Ich bin etwas erstaunt und rufe sofort zurück um dies zu klären. Die Mutter nimmt nicht ab.</p> <p>Ich rufe die Mutter von Y nochmals an. Es nimmt niemand ab. Wenig später ruft die Mutter zurück. Ich erkläre ihr, dass ich eigentlich mit ihr direkt sprechen wollte und nicht erwartet habe, dass Y dies gleich bei der Mutter platziert. Die Mutter erzählt, dass Y gesagt habe, ich würde kommen und sie müsse dann Kaffee kochen. Darauf erkläre ich ihr, dass ich eine Masterarbeit zum Thema Beziehung Eltern-Schule schreibe und deshalb Hausbesuche machen möchte. Sie sagt, dass ich gerne kommen könnte. Unsicher ist sie noch, ob der Bruder von Y da sein sollte, oder ob sie ihn wegschicken müsste. Ich finde, sie soll doch einfach so sein, wie sonst auch. Der Bruder müsse wegen mir nicht weggehen. Wir klären noch, dass ich keinen Kaffee trinke, weil er mir nicht gut tut und ich auch ein Glas Wasser trinken würde. Sie bietet mir Tee an. Sie schlägt mir vor an einem Montag oder Mittwochnachmittag zu kommen. Ich kann an beiden Tagen und wir einigen uns auf den Mittwoch 16. März. Ich freue mich und bin froh, dass das Missverständnis geklärt ist. Ich muss in Zukunft besser mit den Eltern sprechen und erst nachher mit den Kindern.</p>	
<p>Ort, an dem die Beobachtung</p>	<p>Der Besuch findet in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit Garten und Balkon in</p>	<p>Ich bin erstaunt wie hübsch das Haus ist.</p>

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
stattgefunden hat. Inventar, Zimmer etc.	einer ruhigen Strasse statt. Die Wohnung liegt im zweiten Stock und besteht aus vier grossen Zimmern, zwei Kinderzimmer mit Hochbetten, ein riesiges Elternschlafzimmer mit Zugang zum Balkon, ein geräumiges Wohnzimmer mit Cheminée, sowie Küche und Bad. Die Wohnung ist mit vielen Gegenständen eingerichtet. Aufgefallen sind mir die hohen Zimmerdecken, sowie der Parket in allen Zimmern.	Hier würde ich auch gerne wohnen. Auch die Zimmer gefallen mir. Es hat zwar viele Dinge, aber alles scheint ordentlich aufgeräumt, vielleicht auch, weil ich komme. Das kenne ich von mir zu Hause auch, dass ich, wenn Besuch kommt, ich aufräume.
Die beteiligten Menschen	Mutter P, ihr Sohn E und die Tochter Y. Die Mutter ist alleinerziehend, ihr Freund wohnt aber auch gelegentlich da und begleitet die Mutter jeweils zu den Elterngesprächen in der Schule.	Alleinerziehend zu sein, ist mir sehr bekannt
Gemeinsame Aktivitäten, Handlungen	<p>Forscherin</p> <p>Ich stehe vor dem Haus und bin noch etwas zu früh. Die Tochter Y überrascht mich noch im Garten und bittet mich rauf. Sie scheint sich zu freuen. In der Wohnungstür wartet die Mutter und begrüsst mich.</p> <p>Wir sitzen alle am Tisch und trinken Tee. Die Tochter will Kinderkaffee, den die Mutter dann bringt. Auch der Sohn setzt sich zu uns. Ich erkläre, dass ich eigentlich einen Kuchen backen wollte, dass ich aber heute Morgen nicht mehr dazugekommen sei. Weil noch der Waschmaschinenmechaniker vorbeigekommen sei. Die Mutter sagt, dass sie keinen Kuchen backen können, weil sie einen Gasofen haben und deshalb nicht richtig einstellen könne. Die Tochter sagt, dass die Brownies aber fein waren. Die Mutter lacht und meint, das stimme, aber erst nachdem sie die schwarze Kruste abgeschabt haben. Ich frage die Mutter, was sie arbeitet und sie erklärt, dass sie momentan in einem Wiedereingliederungsprogramm ist, da sie vom Arbeitslosengeld ausgesteuert wurde und eine Zeit lang vom Sozialamt gelebt hatte. Es sei schwierig eine Arbeit als kaufmännische Angestellte zu finden. Ich merke, dass sich die Kinder langweilen und frage sie, was sie denn mal werden wollen. Die Tochter sagt, dass sie gerne Babysitterin werden würde. Wir überlegen zusammen, was es für Berufe gibt, bei denen sie mit Babys arbeiten kann. Der Sohn zuckt die</p>	<p>Es freut mich, dass die Tochter mich schon gesehen hat, bevor ich geläutet habe. Ich fühle mich erwartet. Ich fühle mich zuerst etwas unwohl, da ich in einer fremden Wohnung bin, aber bei der Führung durch die Wohnung mit der Tochter, merke ich, dass sie ein sehr offene Wohnung haben. Ich darf sogar das Elternschlafzimmer sehen, das wirklich riesig ist.</p> <p>Ich finde es schön, dass die beiden Kinder sich auch zu uns setzen. Ich hab zwar den Eindruck, dass ist vor allem wegen der Schokolade, die von den Kindern gegessen wird. Die Mutter ist keine Schokolade und ich nur ein Stück, welches mir die Tochter (schon ausgepackt) anbietet. Etwas irritiert esse ich dieses Stück Schoggi. Dass wir über das Thema Kuchenpacken sprechen, hat wohl auch etwas damit zu tun, dass ich eine Frau bin.</p>

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>Schulter und weiss keine Antwort auf die Frage.</p> <p>Wir sprechen darüber, dass es anstrengend ist, Alleinerziehend zu sein und dass es oft Streit gibt wegen den Medien und der Internetzeit.</p> <p>Wir sprechen auch über ihre Herkunft und sie erzählt mir, dass ihre Eltern Spanier sind, sie aber in der Schweiz aufgewachsen ist und sich jetzt aber mehr als Schweizerin fühlt. Zu Hause wurde damals spanisch gesprochen.</p> <p>Nach ca einer Stunde bedanke ich mich, dass ich kommen durfte und verabschiede mich.</p> <p>Familie</p> <p>Ich werde erwartet und als ich in der Wohnung bin, werde ich durch alle Zimmer geführt. Die Tochter zeigt mir ihr Zimmer und wir gucken uns die Spielsachen an, dann gehen wir durchs Wohnzimmer zum Zimmer des Sohnes, der gerade am Computer sitzt. Die Tochter zeigt mir die Teepackungen und ich frage, ob ich mir da einen aussuchen darf. Die Mutter eilt in die Küche und macht Wasser heiss, während ich noch mit der Tochter rede. Sie kommt dann ins Wohnzimmer. Auf dem Tisch stehen bereits Tassen bereit und die Tochter leert die Schokolade, die ich mitgebracht habe in eine Schale.</p> <p>Die Kinder essen viel Schokolade. Die Tochter schlürft beim Trinken und die Mutter ermahnt sie. Dabei schweifen wir auf das Thema unserer letzten Vollversammlung, in der Schule ab, wo es ebenfalls darum ging, welche Regeln es zu Hause gibt. Ich spreche kurz an, dass es in der Schule immer wieder Probleme gibt, weil die Tochter viel mit anderen Kindern streitet. Die Mutter bestätigt, dass sie das kennt und droht, dass sie die Tochter aus dem Hort nehmen würde und zu einer Tagesmutter schicken würde, wenn das noch oft vorkommt.</p> <p>Irgendwann schleichen die Kinder vom Tisch weg und die Tochter setzt sich ans Handy und der Sohn zeichnet im Zimmer. Als die Mutter merkt, dass die Tochter am Handy spielt, steht sie auf, nimmt ihr das Handy weg</p>	<p>Nachdem ich weiss, dass sie keinen Kuchen backen können, bereue ich es etwas, dass ich nicht versucht habe, doch einen Kuchen zu backen. Der wär sicher gut angekommen.</p> <p>Es fühlt sich ganz natürlich an, dass mir die Mutter über ihr Integrationsprogramm berichtet und dass es schwierig war vom Sozialamt zu leben. Jetzt scheinen die Geldsorgen etwas weniger (meine Annahme).</p> <p>Ich kann ihre Sorgen als Alleinerziehende gut nachvollziehen. Besonders gut verstanden haben wir uns, dass es bei einem neuen Partner schwierig ist, die eigenen Erziehungsregeln durchzuziehen. Sie scheint das aber mit ihrem Partner ganz gut im Griff zu haben, weil sie mir erklärt, dass ihr Partner aus einer Patchworkfamilie stamme.</p> <p>Es ist schön, dass die Tochter noch mit mir raus kommt.</p>

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>und sperrt das Internet. Dann gibt sie ihr das Handy zurück.</p> <p>Die Tochter begleitet mich und zeigt mir, wo eine andere Schülerin wohnt, die sie zum Spielen abholen will. Wir gehen zusammen zur anderen Wohnung, aber die Spielkollegin ist nicht zu Hause.</p> <p>Y geht dann mit mir zum Schulhaus und verabschiedet sich von mir.</p>	
Vorhandene Dinge	<p>Gedeckter Tisch</p> <p>Kinder schlafen in Hochbetten</p> <p>Grosses Elternschlafzimmer mit einem grossen Bett</p> <p>Cheminée</p>	Für mich fühlt es sich wie eine ganz „normale“ Schweizer Familie an.
Einzelne Handlungen von Personen	<p>Forscherin</p> <p>Ich bin darauf bedacht, alle immer wieder einzubeziehen. So stelle ich immer wieder auch Fragen an die Kinder, vor allem an die Tochter.</p> <p>Familie</p> <p>Die Mutter ist offen und erzählt aus ihrem Leben. Die Kinder finden vor allem die Schokolade interessant. Der Sohn zeigt am Schluss seiner Mutter und mir seine Zeichnung.</p>	Ich fühle mich nicht wohl, wenn Menschen bei einem Gespräch nicht integriert sein können, weshalb ich wohl immer wieder versuche die Kinder ins Gespräch zu holen. Erst als die Kinder in ihren Zimmern verschwinden, kann ich mich ganz auf das Gespräch mit der Mutter einlassen.
Ablauf	<p>Begrüssung</p> <p>Führung durch die Zimmer</p> <p>Tee auswählen</p> <p>Sich setzen und Tee trinken</p> <p>Verschiedenen Themen besprechen,</p>	
Ziel, das die Menschen erreichen versuchen	<p>Forscherin</p> <p>Nettes Gespräch führen</p> <p>Problem mit Streit verstehen</p> <p>Familie</p>	

Merkmale	Beobachtungen	Mich selbst beobachten
	<p>Nettes Gespräch führen</p> <p>Guter Eindruck machen</p> <p>Tochter will mir vieles zeigen ,Photos, Puppe, Kinderkaffee, wo die Spielkollegin wohnt</p>	
Emotionen, die ausgedrückt werden	<p>Forscherin</p> <p>Freude, dass ich kommen darf</p> <p>Freude, dass wir uns gut verstehen</p> <p>Familie</p>	

8.2 Interviewleitfaden

Vorbereitung: Handy bereit legen, schauen dass es funktioniert, Wasser und Gläser bereitstellen.

Einleitung: Danke nochmals, dass ich bei Ihnen zu Besuch sein durfte und, dass Sie sich zur Verfügung stellen, dieses Interview mit mir durchzuführen. Ich werde eine Audioaufnahme mit meinem Handy machen. Ich versichere Ihnen, dass alle Daten und Informationen anonymisiert und vertraulich behandelt werden. Das Interview dauert höchstens 20 Minuten.

Hauptteil: Vor einiger Zeit habe ich Sie zu Hause besucht. Für meine Arbeit will ich diese Besuche genauer untersuchen und möchte Ihnen dazu ein paar Fragen stellen.

1. Wie erleben Sie allgemein die Zusammenarbeit mit der Schule? (Bei Unklarheiten präzisieren. Zusammenarbeit = Eltern und Schule in Kontakt sein, Informationen austauschen, plaudern)
2. Ich habe Sie ja kürzlich zu Hause besucht. Finden Sie Hausbesuche, verbessern die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus? (Falls nur eine kurze Antwort kommt, noch etwas warten, dann zur nächsten Frage gehen)
3. Finden Sie solche Hausbesuche sollten von Lehrpersonen häufiger gemacht werden? (unbedingt genug Zeit für die Antworten lassen)
4. Wie ist es Ihnen bei meinem Hausbesuch ergangen?
5. Hat sich durch den Besuch bei Ihnen etwas verändert? (Falls es der interviewten Person schwer fällt zu Antworten z.B dass Sie denken, dass dieser Besuch völlig unnötig war oder auch dass Sie sich nun von der Schule ernster genommen fühlen, dass sie denken, die Schule interessiert sich für uns und unser Kind oder vielleicht dass sie denken, es ist gut, wenn die Schule weiss, wie das Kind aufwächst um es dadurch besser verstehen kann).

Schluss: Ich freue mich über ihre offenen Antworten.

Herzlichen Dank . Das hilft mir sehr, Hausbesuche zu bewerten und meine Arbeit weiter zu führen.

8.3 Transkripte der Interviews

8.3.1 Familie T

Interview mit Herr T

Nachdem ich angerufen habe und einen Termin vereinbart, stehe ich zur abgemachten Zeit vor der Tür. Ich läute aber niemand kommt. Also ich versuche anzurufen, erscheint Herr T an der Tür und öffnet. Er begleitet mich zur Wohnung, wo mich seine Frau erwartet. Ich übergebe ihr die mitgebrachte Wassermelone. Frau T begleitet mich ins Wohnzimmer und bietet mir türkischen Kaffee an. Ich sage, dass ich einfach nur ein Glas Hahnenwasser trinken möchte. Sie bringt es mir und wir setzen uns aufs Sofa.

Herr T und ich sitzen auf dem Sofa und Frau T zuerst ebenfalls. Frau T beginnt aber nach kurzer Zeit im Schrank kleine Schälchen mit Nüssen und Schokolade herauszunehmen und auf den Tisch zu stellen. Sie schenkt mir auch immer wieder Wasser nach. Meistens sitzt sie neben ihrem Mann und hört zu. Nach dem Interview will Frau T mir die Hälfte der Melone mitgeben. Ich lehne ab. Sie packt mir dann aber noch ein paar getrocknete Aprikosen ein, die ich dankend annehme.

Zeichenerläuterung:

aber Betonung

aber Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecherin)

@genau@ lachend gesprochenes Wort

@(.)@ kurzes Lachen

(.) kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)

(3) Pause (in Sekunden)

| Überlappung, gleichzeitiges Sprechen

hoffentli- Abbruch eines Wortes

(seufzt) Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen

	Zeit	SprecherIn	Gesprochene Worte
1	0.05	SHP	Vielen Dank dass ich sie fragen darf ich möchte gerne wissen wie finden sie denn das die eltern und die schule arbeiten die gut zusammen (.) finden sie die zusammenarbeit gut oder müsste da noch etwas besser werden
2			
3			
4			
5			
6	00.18	T	Momente ich gute finden oder (.) moment isch mit schule gut laufe (1) lehrer mit kinder gute kontakt (.) und eh meine kind soviel gerne mit dies (.) lernen und so
7			
8			
9	00.37	SHP	Schön danke (.) äh was hab ich noch aufgeschrieben (.) ich hatte sie ja kürzlich oder es ist schon ein bisschen länger her (.) ich war mal da (.) hab sie mal besucht (.) finden sie dass das eine gute Idee ist so dass die lehrer oder die lehrerin zu ihnen nach Hause kommt (.) oder finden sie das sollte man nicht machen
10			
11			
12			
13			
14	00.56	T	Doch komme schon keine problem eh isch besser so wege immer kontakt isch so besser wege lernen und eh mit kind und so (.) und so isch meh guet
15			
16			
17			
18	01.09	SHP	Guet (.danke)
19			
20			
21	01.12	T	Ich finde scho guet
22			
23	01.12	SHP	
24			

	Zeit	SprecherIn	Gesprochene Worte
25			Finden sie das sollen auch die Kindergärtnerinnen machen oder
26	01.13		wenn sie dann in die andere schule kommt zum beispiel in der
27			vierten klasse dass lehrer kommen
28		T	
29			Isch kein problem
30	01.24	SHP	
31			Wie ist es ihnen aber ergangen wie war es denn für sie als ich da
32	01.29		gekommen bin
33		T	
34			Isch guet
35	01.34	SHP	
36			Ah für sie war es gut (.) ich war ein bisschen nervös (.) ich hab so
37	01.37		hoffentlich mache ich keinen fehler oder so
38		T	
39			Ganz eifach (.) so isch gern guet (.) nüd so
40	01.45	SHP	
41			Wie fand sie es denn (Blick zu Frau T) können sie sie mal fragen wie
42	01.50		sie es gefunden hat (.) dass ich gekommen bin (.) war das viel
43			arbeit
45		T	
46	01.56		(Herr T fragt seine Frau auf türkisch)
47		Frau T	
48	02.00		Ja
49		SHP	
50	02.06		Ja also war es gut für sie auch (Blick zu Frau T und lacht) viel arbeit
51			(.) sie haben ja so guten kuchen gemacht (.) ich erinnere mich noch
52			(1) guter kuchen der kuchen war mmmhh (.) lecker
53			
54		T	
55	02.18		Ja kueche isch guet mache
56		SHP	
57	02.21		(Blick zu Frau T) sie können wirklich gut kuchen machen genau (.)
58			ähm (2) hat es für sie denn (.) ist es anders geworden weil ich jetzt
59			da gekommen bin und da wegen Brille gefragt habe und hier (.)
60			denken sie das hat sich etwas ist anders als vorher oder wenn ich
61	02.45		(.) wenn man nicht nach hause kommt (3) ist es gleich
62		T	
63	02.51		Ja gleich so (2) ist gleich so
64		SHP	
65			Mhm (.) sie könnten ja auch sagen ja (.) ehm (1) es war nicht nötig
66			dass jemand kommt(.) es ist nicht wichtig (.) oder man kann ja
67			auch sagen (.) ehm für das kind also für E oder ihren sohn ist es gut
68	03.09		wenn die lehrer mal nach hause kommen (1) oder finden sie ist
69		T	
70			Komme schon isch kei problem (.) komme mit diesen kinder lernen
71			und so isch kei problem (.) das mit lernen und schule isch guet (.)
72			ich finde das guet (.) ähm guete finden (2) ähm nit so wie agressiv
73	03.32		nit so problem wie böse lernen und so (1) nei alle sind aständig
74			und so oder
75	03.36	SHP	
75			Ja sie haben beide sehr nette kinder
77	03.39	T	

	Zeit	SprecherIn	Gesprochene Worte
78			Aständig und alles
79		SHP	
80	03.44		Ja genau (.) also wenn es jetzt alles ein problem gibt (.) würden sie wollen dass der lehrer nach hause kommt (1) oder nur sie in die schule
81			
82			
83		T	
84	03.59		Ja kommt schon oder ich gehe in die schule beide isch kei problem (.) kommen sie auch lernen hier und was isch problem zusammen löse oder ich gehe mit schule (.) a det löse
85			
86	04.04	SHP	
87		T	Es ist alles gut für sie in dem fall (2) ja schön (.) das war auch schon alles (.) also danke viel mal bitte

8.3.2 Familie X

Interview mit Frau X

Dieses Interview findet nach dem SSG statt. Die Familie zieht weg. Ich bedanke mich bei ihr nochmals für die gute Zusammenarbeit und frage sie, ob sie auch uns noch etwas mit auf den Weg geben möchte. Sie entschuldigt sich, dass sie früher so abweisend war und begründet das, dass sie zu viel Stress hatte und jetzt in einer besseren Lebensphase sei.

Nachdem ich Frau X gefragt habe, ob ich dieses Gespräch aufnehmen darf, meint sie dass es ihr peinlich sei, weil sie nicht so gut deutsch spreche. Ich erkläre ihr, dass ich alles anonymisiere und niemand wisse, wer da gesprochen habe.

Zeichenerläuterung:

aber Betonung

aber Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecherin)

@genau@ lachend gesprochenes Wort

@(.)@ kurzes Lachen

(.) kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)

(3) Pause (in Sekunden)

| Überlappung, gleichzeitiges Sprechen

hoffentli- Abbruch eines Wortes

(seufzt) Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen

	Zeit	Person	Dialog
1	00.38	L.G	Wie erleben Sie die Zusammenarbeit zwischen (.) Schule und Ihnen.
2	00.41	X	Also was genau meinen sie (undeutliche Aufnahme)
3		L G	Ja sie können einfach allgemein sagen wie war es vorher und wie ist es jetzt, zum Beispiel
4		X	[Also ich denke vorher war ich zurückhaltend weil ich wir haben uns nicht gekentt und wer was ist und wer hier arbeitet und (.) eh jetzt wo der person kommt zu Hause was haben gemacht dann ist besser.
5			
6			
7		LG	Ja
8	1.04	X	Es gibt mehr erholung
9		LG	Ja, mhm. Finden Sie denn diese Hausbesuche besser?
10		X	Ja weil das Eltern kann (.) das Vertrauen haben und kann einfach über die Situation Kinder zu Hause reden oder allgemein einfach reden
11			
12		LG	Mhm, ja
13		X	[Allgemein, allgemein auch über Streit in die Schule
14	1.35	LG	Ja, Finden Sie denn dass man solche Hausbesuche hier häufiger machen sollte, also Lehrpersonen
15			
16		X	[Ja
17		LG	Also Lehrpersonen allgemein auch am neuen Ort in der Schule
18		X	[ja
19	1.43	LG	Und da, genau (.) wie ist es ihnen den ergangen als ich kam wie war das für sie
20		X	Also für mich wars guet aber für A wars sehr guet
21	1.55	LG	Ja, echt (überrascht)
22		X	Weil der Besuch da zu Hause (.) war stolz meine Lehrerin da
23		LG	Ja schön genau (1) ehm hat sich etwas verändert seit ich gekommen bin(1) für sie oder A
24			
25	2.06	X	Moll (.) einmal wenn man merkt etwas läuft nicht so richtig
26		LG	[Mhm
27		X	Und wenn zu Hause kommst die Person dann dann (.) hat man Zeit und (.) dann unterhalten richtig man kann über private rede und über halb privat (.) also das isch scho guet
28			
29			
30			
31	2.30	LG	Also ich habe für mich auch viel positives gehabt weil wenn man so jemand kennenlernt sieht man wie jemand wohnt und kann sehen wieso ein Kind so ist oder anders (.) das ist sehr schön (.) also ich hab mich wirklich sehr gefreut bei ihnen zu sein.
32			
33			
34			

	Zeit	Person	Dialog
35		X	ja
36 37	2.56	LG	(2)Ehm. Ja was hab ich denn da noch aufgeschrieben (3) Zeigt das denn jetzt dass sie sich ernst genommen fühlen gegenüber vorher
38	3.06	X	Ja moll
39	3.10	LG	Von dem her finden sie es jetzt viel besser
40		X	Ja (.) ja sehr
41	3.13	LG	Sie haben mir ja vorher erzählt dass es besser ist
42		X	ja
43	3.14	LG	Jaa von dem her wars das eigentlich schon
44		X	Ich denke dass alle Kinder zwei Mal pro Jahr sollten Besuch haben
45	3.33	LG	Ja (.) würden sie das begrüßen
46		X	Weil das vertrauen ist viel besser
47		LG	Ja, ja das denke ich auch (.)danke vielmals . Das wars auch schon.

8.3.3 Familie Z

Interview mit Frau Z

Zeichenerläuterung:

aber Betonung

aber Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecherin)

@genau@ lachend gesprochenes Wort

@(.)@ kurzes Lachen

(.) kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)

(3) Pause (in Sekunden)

| Überlappung, gleichzeitiges Sprechen

hoffentli- Abbruch eines Wortes

(seufzt) Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen

	Zeit	Sprecherin	Dialog
1 2 3	00.00	SHP	Ich möchte gerne von ihnen wissen wie sie allgemein die Zusammenarbeit mit der Schule erleben
4 5 6 7	00.06	Z	Die Zusammenarbeit erlebe ich als sehr gut(.)ich hab wirklich äh sehr sehr gute erfahrung gemacht (1) und zunehmend auch gemerkt dass man in der schule bemüht ist (.) auf die bedürfnisse der kinder aber auch der eltern einzugehen (.)

	Zeit	Sprecherin	Dialog
8			
9	00.28	SHP	Ja das freut mich (1)ähm also äh ich hab sie ja mal besucht und ich möchte gerne von ihnen so wissen finden sie hausbesuche verbessern diese zusammenarbeit zwischen eltern und schule
10			
11			
12			
13			Unbeding (.) unbedingt weil ich kann mir auch vorstellen dass
14	00.38	Z	man auch als (.) Lehrperson oder als Heilpädagoge (.) nen anderen Einblick bekommen kann wenn man den Haushalt noch nicht kennt und (1)
15			
16			
17	00.50	SHP	Ja
18	00.51	Z	Nonverbale Informationen die bestimmt den Kindern am Schluss zu gute kommen (.)
19			Genau
20			Öh (.) gesammelt werden können
21	00.55	SHP	
22	00.57	Z	
23			Es ist ja nicht nur <u>ihre</u> eh (.) Erfahrung sondern ich habe ja auch Erfahrungen gemacht und gemerkt
24	00.59	SHP	
25			Unbedingt
26	01.04	Z	dass es für mich (.) auch sehr positiv war
27	01.05	SHP	
28			und sie wollen ja den Kindern eh schlussendlich helfen und wenn sie möglichst n guten Einblick haben in das Familiengefüge kann das ja nur von Vorteil sein
29	01.07	Z	
30			
31			
32			Mmh ja (1)also dann finden sie solche Hausbesuche sollten allgemein mehr häufiger gemacht werden
33	01.15	SHP	
34			
35			Unbedingt (.) das finde ich sehr gut (.) einfach öh es käme gerade im Brennpunkt T (.) kommt sowas den Kindern zu gute
36	01.20	Z	
37			
38		SHP	Das find ich auch eben gerade hier wo
39	01.29	Z	Ja unbedingt
40	01.31	SHP	die Kinder es nötig hätten
41	01.34		
42		Z	Wenn ich an Coronazeit denke was man da so gehört hat (.) also (lacht)
43	01.35		
44			
45		SHP	Äh ja das stimmt (.) das war auch schwierig
46	01.39	Z	Ja und viele Kinder sind alleingelassen und je mehr die Schule einen Einblick hat <u>ohne</u> zu bestimmend zu werden (1) die Eltern müssen ihre Autonomie und äh sagen wir mal äh (.) die Bestimmungsgewalt (lacht) äh behalten
47	01.40		
48			
49			
50		SHP	klar
51		Z	äh öh und denn noch sind nicht alle Eltern in allen belangen immer (.) äh die Experten sondern wenn sie dann (undeutlich) auf ihrem Niveau (.) also auf dem Bildungsniveau
52			
53	02.01		
54	02.02		
55		SHP	ja das stimmt (.) genau (1) wie ist es ihnen denn ergangen (.) ich war ja mal eine Stunde bei ihnen und wir haben ein bisschen geplaudert (.) wie haben sie das denn so gefunden
56			
57			
58	02.15		
59		Z	angenehm (2) ja da kann ich ihnen also nur sagen (.) angenehm

	Zeit	Sprecherin	Dialog
60			
61		SHP	ja es war auch für mich (.) es war schön einfach mal so (.) zu
62	02.24		plaudern ohne dass man irgendwie ständig irgendwie ein
63			Thema also man hat ja immer ein Thema aber ich meine
64	02.28	Z	[also nicht Probleme wälzen muss
65			oder gleich Entscheidungen treffen muss (.) ja das war sehr
66			angenehm
67		SHP	ja genau
68	02.38	Z	[das hat gut getan
69			
70	02.42	SHP	genau (.) hat sich denn durch diesen besuch bei ihnen etwas (.)
71	02.44		verändert so im Sinne von eh eben im z (.) so im Hinblick auf
72			Schule
73	02.45		
74		Z	Im Moment bei uns nicht weil unser Problemkind eh natürlich
75			nicht mehr in der Schule ist (.) sonst wäre das vielleicht anders
76	02.52		aber äh (1) unser zweites Kind tut gut (lacht) in der Schule
77			Ja, ja ich wollte ihnen auch noch sagen dass es sehr gut läuft
78			
79	03.09	SHP	ja schön
80			
81	03.11		Herr Y hat mir auch noch mal gesagt ich solls ihnen sagen dass
82			es so gut läuft
83	03.12		
84		Z	Das freut mich sehr denn er hat es weiss Gott nicht leicht mit
85			seinem Bruder und die Schere geht immer mehr auseinander
86	03.19		und äh er machts wirklich gut er machts gut und eh(.) er ist
87			zunehmend nicht mehr so kontraproduktiv wie auch schon
88			se(undeutlich) unterstützt (.) und in dem Bemühen
89			einigermassen den Alltag (.) zu bewältigen
90			
91		SHP	Ja ja da bin ich froh (1) das wars eigentlich auch schon
92	03.43		

8.3.4 Familie M

Interview mit Frau M

Nachdem es sehr schwierig war mit Frau M einen Termin zu vereinbaren, besuche ich sie schliesslich an einem Montagabend um 16.45 Uhr. Ich läute und sie öffnet mir die Haustür über die Fernbedienung. Als ich nach oben komme, steht sie im Flur und empfängt mich. Ich sage zu ihr, dass sie müde aussehe und ich froh sei, dass ich trotzdem kommen dürfe. Danach übergebe ich ihr Blumen und Schokolade sowie eine Barbie für die Tochter, die noch nicht da ist. Sie führt mich ins Wohnzimmer, wo bereits ihre Mutter wartet. Sie beklagt sich, dass sie so viel arbeiten muss und sehr müde sei. Ihre Mutter hat Kuchen für mich gebacken und stellt mir Wasser und Kuchen hin. Ich bedanke mich. Nachdem wir etwas geplaudert haben, versichere ich ihr, dass es ein kurzes Interview sei und ich bald wieder gehen werde.

Zeichenerläuterung:

aber Betonung

aber Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecherin)

@genau@ lachend gesprochenes Wort

@(.)@ kurzes Lachen

(.) kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)

(3) Pause (in Sekunden)

| Überlappung, gleichzeitiges Sprechen

hoffentli- Abbruch eines Wortes

(seufzt) Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen

	Zeit	Sprecherin	Dialog
1		SHP	Ich möchte gerne von ihnen wissen wie für sie denn die zusammenarbeit mit der schule ist (.) also jetzt und vielleicht auch früher (.) also wie sie das so erlebt haben (2) ob das gut ist was sie mit der schule machen
2			
3			
4			
5	00.22		
6		M	Ähh (bläst Luft aus) (3) bin froh (2) alles was hab ich gseit isch gsi letschti mal (.) gäl nur bin ich zfridä gsi wege logopädi
7	00.40		
8		SHP	genau das haben sie gesagt
9	00.42		
10	00.45	M	aber gott sei dank dass sie gehen
11		SHP	aber sonst sind sie zufrieden haben sie gesagt
12	00.49		
13		M	ja
14	00.50		
15		SHP	okey (.) das ist doch gut (2.) Ich war ja mal bei ihnen zu besuch oder schon zwei mal
16			
17	00.54		
18		M	einmal
19	00.55		
20		SHP	einmal richtig genau
21	00.56		
22		M	und jetzt ist zweite heute
23	00.57		
24		SHP	genau das ist nur kurz (.) finden sie dass solche besuche die zusammenarbeit verbessern zwischen schule und eltern (2) finden sie das gut
25			
26			
27	01.12		
28		M	ÄHH (.) letze mal sie sind da gsi und äh nachdem ihre besuch da isch viele sache geändert
29			
30	01.19		
31		SHP	Ja genau
32	01.22		
33		M	Also ich weiss nüd wo si hät öpis gmacht (.) aber äh (1) am schluss ich habe nachher in schule gange also sie haben mich eingeladen und plötzlich isch ähh viele sache positiv gsi also (1) über L. gäll
34			
35	01.39		
36			
37	01.42	SHP	Ja genau
38			
39		M	

	Zeit	Sprecherin	Dialog
40			Äh (2) ja isch guet also (1) jetz isch nur problem ich habe nicht
41			so viel immer zit und kann ich leider nicht immer so (1)
42			termine und heute isch eine spezial tag auch weil ich habe (.)
43	02.10		ich bin wirklich wit gsi und got sei dank bin früher fertig also
44			früher 80 minutä aber äh (.) schusch kann ich nicht so immer
45		SHP	
46	02.17		Ja ich habs gemerkt sie sind sehr beschäftigt (.) das war
47			schwierig aber es ist jetzt gut es ist das letzte mal ich wollte
48		M	nur noch dieses interview machen
49	02.28		[äh und vo äbä (1) ich im moment bin zufrieden und ha L hat
50			wirklich grosse unterschid gmacht (.) also compliment
51	02.30	SHP	
52			Mmh schön
53		M	
54	02.40		Obs das gmacht die vo dr hort (.) also weil sie isch bis füfi jedi
55			tag (.) also si macht dät ufzgi hausaufgaben weil si versteh jetzt
56			mehr (.) aber super
57	02.48	SHP	
58			Ja (.) wir haben eben auch gedacht dann haben sie noch ein
59	02.49		bisschen mehr zeit für sich
60		M	
61	02.53		[das au
62		SHP	
63			und nicht so stress (.) deshalb haben wir gefunden
64	02.54	M	
65			[das au (.) sehen sie mich
66	03.00		jetzt am abend ich bin mit energie und auch wirklich kaputt
67		SHP	
68			[ja das versteh ich
69		M	
70			wirklich also ich weiss nicht wo ich habe mehr schmerz (2) L
71			kommt und dann oh muss ich zeige und sie verstehen nicht
72	03.25		mini system (1) resultat isch glich (.) ich komme auf genau
73			glichi resultat aber das ich hab system in schule gelernt und zu
74	03.28		hause isch überhaupt nicht und dann sie bekomme einfach (2)
75			äh blockade im Kopf
76	03.29	SHP	
77			also sie meinen jetzt bei den hausaufgaben
78		M	
79	03.34		ja ja
80		SHP	
81			aber jetzt ist ja gut macht sie die hausaufgaben im hort und
82	03.47		dann müssen auch sie nicht mehr schauen das war eine gute
83			idee
84		M	
85			ja gute Idee (.) sehr gute Idee (1) vielleicht ist bisschen streng
86			für L weil eh
87		SHP	
88			ja äh sie ist noch jung sie hat noch viel energie (.) sie muss
89	04.07		auch nicht den ganzen tag so viel arbeiten wie sie (2) also dann
90			finden sie (.) finden sie dass so besuche wie ich gemacht habe
91	04.10		(.) das man noch mehr solche besuche machen sollte (.) auch

	Zeit	Sprecherin	Dialog	
92	04.21	M	andere lehrer bei anderen kindern (.) oder finden sie das war	
93			(1) jetzt mal gut aber eigentlich nachher nicht mehr	
94			SHP	ja bis jetzt isch guet
95				ja eben (.) weil das ist ja nicht so gewöhnlich das man das
96	04.44	M	macht (.) meistens kommen sie in die schule nicht jemand	
97			kommt nach hause	
98			SHP	mit denen hab ich gar kei problem also ich komme in die
100				schule auch wenn es nötig ist (.) also wenn ich nicht jeden tag
101				in die schule oder jeden monat oder so (.) elterngespräch oder
102				äh wenn etwas wirklich isch dann ich komme gerne (1) äh ich
103	04.54	SHP	habe gar kein problem sie sind jetzt da aber mit termine und	
104			so isch es ab und zu schwierig	
105	05.02	M	Das ist jetzt auch nicht so schlimm (.) wir haben einen	
106			gefunden und ich machs ganz kurz und dann bin ich gleich	
107			wieder weg (1) ähm wie ist es denn für sie gewesen dass ich da	
108			zu ihnen gekommen bin (2) auch für L	
109	05.05	M		
110				
111				
112				
113	05.38	SHP	lGut (.) erste	
114			mal (1) äh nein nein nein	
115	05.42	M	Äh (.) sie hat sich aber gefreut (.) sie hat mich nämlich gefragt	
116			wann ich wieder komme	
117			Ja ja ich weiss sie hat mir erzählt (1) vor paar tage hab ich gseit	
118			wo dass sie wieder sind da und dass sie mami hab ich scho	
119	05.43	SHP	gseit ah okey (.) ähm (.) ich habe freude also wieso nicht (1)	
120			und äh ich habe jetzt nicht so gefühlt dass sie sind vo de	
121	05.54	M	Schule (1) ganz normal also sie sind zum bei mir zu hause cho	
122			(.) wie meine gast	
123			Ja genau und wir haben auch nicht so über schule geredet das	
124			ist ja auch gut	
125	06.04	SHP	Ja (zackig)	
126			Ich wollte ja einfach sie ein bisschen kennenlernen (.) und sie	
127	06.05	M	können mich kennenlernen und das ist ja auch noch wichtig	
128				
129			Isch guet	
130			(lacht) ja isch guet (1) denken sie dass sich etwas verändert hat	
131	06.04	SHP	weil ich gekommen bin	
132			Auf welche seite meinen sie das	
133	06.05	M		
134				
135				
136				
137	412	SHP	Also bei mir hat sich etwas verändert dass ich nachdem ich bei	
138			ihnen war gemerkt habe (.) sie haben viel stress (.) wir müssen	
139	143	M		
140				
141	144	SHP		
142				

	Zeit	Sprecherin	Dialog
145	06.36		schauen dass sie ein bisschen (.) und dass die L die
146			hausaufgaben und deshalb hab ich eigentlich gesagt wir
147	06.37		machen diese sitzung damit sie weniger stress haben und L die
148			hausaufgaben in der schule machen kann und zwar im hort (.)
149			das hat sich für mich verändert und das hat sich für sie ja
150			schlussendlich auch verändert (2) und sie haben ja gesagt dass
151	06.47		sie das gut finden
152			
153		M	
154			Ja ja gute idee
155		SHP	
156			Aber wenn ich jetzt nicht bei ihnen auf besuch gekommen
157			wäre hätte ich das nicht gemerkt (.) dass sie so viel zu tun
158			haben und dass es auch streng ist für sie
159		M	
160			Ja sie sind auch alleinerziehende mutter und sie wissen scho
161			also wie sich (.) es isch nüd nur L alli alles muss ich allein
162			mache (.) organisation rechnungen zahlä arbeit für L und das
163	07.39		isch überhaupt (.) also es isch scho sträng aber okey lebe isch
164			scho (2) ähm mit hausaufgaben bin froh (.) zuerst für L weil eh
165	07.41		(.) hab ich scho gseit (.) hab ich scho gemerkt (.) sie hat grosse
166			fortschritt gemacht und für mich isch jetzt au wichtig weil sie
167			wenn sie macht jetzt fehler (.) oder etwas äh (2) minus und so
168			dann kann ich nicht mehr ändere weil dritte klass isch no meh
169	08.02		schwirig als zweiti (.) vierti klass isch schwieriger als dritte und
170			und und und dann sie hat ganze schule (.) Problem
171	08.03	SHO	
172			Es ist gut wenn sie jetzt vorwärts macht
173		M	
174			Uetzt muss sie (.) also ich habe
175			sowieso vorwärts gemacht (.) also ich ähm denke (.) im gute zit
176			hab ich vorwärts gemacht also jetzt sie hat viel stress L weil sie
177			sich vo morgä bis abig um fünfi i schule und hort (.) aber das
178	08.31		isch für ihre gut für ihre zukunft
179		SHP	
180			Ja und eben sie macht dort die hausaufgaben und
181			
182	08.39	M	[und das isch nüd
183			für ganze lebe (.) das isch nur für jetzt bis sie ä paar sache
184			versteh besser oder so (.) ähm (.) ähm weiss ich nicht und
185			dann also ganz normal sie kann scho (.) ich bi sicher dass sie
186			kann allei ihre hausaufgaben machen oder so und dann okey
187			(2) aber jetzt isch ganz wichtig dass sie weiss (.) und sie lernä
188			richtig
189			
190		SHP	Mhm genau (.) mir wars aber auch wichtig eben dass sie auch
191	09.26		nach der arbeit nicht gleich L holen müssen sondern noch ein
192			bisschen zeit für sich haben
193			
194	09.28	M	Ja für mich isch jetzt guet weil tag isch eifach lang bis halbi
195			zehni und äh (.) sie isch neun jahre (2) wo sie viele sache (.) sie
196			kann alleine nach schule geh und alleine nach hause kommen

	Zeit	Sprecherin	Dialog
197			(.) es isch immer noch tag (.) das isch jetzt richtigä punkt gsi
198			dass sie das lernä (.) weil winterzit isch schlimstä (1) äh (1) also
199			zit um acht uhr am morgä isch tag (.) das heisst sie gehe um
200			nacht in hort und am abig genau das glichä (.) also dä tag isch
201			wirklich kurz und jetzt isch richtig moment dass sie kann eifach
202			strasse und (.) das selber lerne
203			
204		SHP	Genau (1) ja super (.) das ist eigentlich schon alles (.) vielen
205			dank dass sie die fragen beantwortet haben
206			
207		M	Aha scho
208			

8.3.5 Familie P

Interview mit Frau P

Dieses Interview findet nach dem SSG statt. Frau P und ich setzen und in ein anderes Schulzimmer, damit die Klassenlehrperson wieder in ihrem Zimmer arbeiten kann.

Ich biete Frau P ein Glas Wasser an, bedanke mich nochmals, dass ich auf Besuch kommen durfte und erkläre ihr den Zweck dieses Interviews.

Zeichenerläuterung:

aber Betonung

aber Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecherin)

@genau@ lachend gesprochenes Wort

@(.)@ kurzes Lachen

(.) kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)

(3) Pause (in Sekunden)

□ Überlappung, gleichzeitiges Sprechen

hoffentli- Abbruch eines Wortes

(seufzt) Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignisse

		Sprecherin	Dialog
1	00.04	SHP	Ich würd allgemein gärn von ihnä wüsse wie sie allgemein
2			dzämearbeit mit dr Schuel gsend.
3			
4	00.08	P	Zämearbeit (.) also mit ihne oder allgmein
5			
6	00.09	SHP	lja genau also eifach wie sie das au mit
7			ihrem Sohn erläbt händ
8			
9	00:15	P	lja (.) also ich muess säge bi mim sohn isch es ä chli
10			schwiriger gsi es chan au si will mier vo Aadorf due wider retur uf
11			winterthur cho sind (.) zmitzt in ä neue Klass zmitzt im Jahr isch es

		Sprecherin	Dialog
12			eher ä chli schwierig gsi(1) und ich ha halt au weniger zämärbet mit
13			dr schuel gha mit dä Lehrpersone ä chi meh aber schusch (.) weniger
14			(.) und de tisch es ä chlich schwiriger gsi (.) ich mues säge zämearbet
15			da mit miner Tochter i dr Klass isch viel viel intensiver und besser (.)
16			ja auch jetzt allgemein die gspräch wo mr mitenand gha hend (.) au
17			für eus di hei zum mit dr Y vor allem jetzt mit den (1) Problematik
18			isch falsch gseit (.) säged mr ä mal Verhalten
19	00.51	SHP	mit dene Themä
20			
21	01:03	P	Themenä (.) mit ihre zschaaffe und au (.) damit sie sich entwickelt i
23			dem Sinn
24	01.08	SHP	Ja genau (.) Ich ha sie ja bi ihne dihei bsuecht (.) findet sie so
25			husbrüech würded die zämärbet zwüsched Schuel und Elterähus
26			verbesserä (l.) also das das eigentlich öpis guets wär.
27			
28	01.20	P	Uf jede Fall (.) ich denkä am afang hämmer immer no trotz allem so
29			chli die Distanz (.)also Pädagogin und ich bi d Mueter (.) es immer no
30			ä chli die Distanz die (.) dr Bsuech vo ihne isch eigentlich super gsi (.)
31			es hät eigentlich au ä chli so s'ls broche säg ich dem
32	01.35	SHP	ja genau
33			
34	01.38	P	Sie händ au ä chli privat chöne verzelle (.) ich han ä chli privat chöne
35			verzelle und es isch nümä so gezwunge so formel imnä
36	01.45	SHP	Schuelzimmer
37	01.46	P	ja genau
38			Es isch meh (.) entspannt (.) würd ich säge und mä cha nacher au ä
39			chli besser mitenand rede (.)entspannt würd ich säge, s'isch wieder
40			än anderi Verbindig underänand (.)än anderi Zämearbet
41			
42	01.58	SHP	Also ich has au sehr schön gfunde das ich au hä dörfeä cho und
43			geseh wo sie wohnt und wie sie ihres Zimmer igrichität hät (.) sisch
44			also au vo miner sitä her agnehm gsi und dass sie extra no Tee parat
45			gmacht händ het mi total gfreut sisch würckli schön gsi
46	02.08		(lacht)
47			
48			Also wän ich sie ghöre dänn find si so husbsüech sötted eigentlich vo
49	02.13	SHP	Lehrpersone oder Heilpädagogge öfter gmacht wärde
50			
51			Für mich isch es sehr hilfrich gsi (.) es machts entspannter au zum
52	02.20	P	mitenand kommuniziere sisch ich denkä immer no wemmer mit
53			Lehrpersone oder Pädagoge redet (.) als Elterä wet me (.) natürlich
54			jetzt nü irgedeswie schlecht is liecht falle öpis es isch immer no so
55			uhh was denkt ächt die person über mich oh wie schätzt si mich ich
56			(.) ich denkä so ein private bsuech machts würclich entspannter (.)
57			mä gseht au emal (.)mä chund zu derä Person hei mä gseht e chli is
58			privatä inä und mä cha sich e chli äs bessers Bild mache (.) ich dank
59			für beidi site isch es sehr sinnvoll
60			Also für mich isch es so gsi villicht chund so die hirarchi ä chli
61	02.58	SHP	obenabä (.) ich bi ja nüd öper wo alles weis (.) ich äh bi au en person
62			wo äs ehm (.) privatlebe häd und weiss das es au nüd immer so
63			eifach lauft vo dem her (.) find ich cha mä sich dur die Gspräch wie
64			so ebe wie so ä chli anöchere so wie sie gseid händ

		Sprecherin	Dialog
65			
66			
67	03.17	P	Ja ebe es isch immer so als Eltere mues ich säge isch immer so ah dr
68			Lehrer was haltet er vo mir denkt er ich bin ä schlächti mueter ich
69			bin än gueti mueter (.) sisch immer no ä chli dr druck da und (1) ich
70			denke vor allem als alleinerziehendi (.) isch es immer so ä chli mmhh
71			(zeigt die Handflächen) wenn ich es so dörf säge isch es u es schöns
72			gspräch gsi wo mär au det händ chönä füere (.) würllich uf
73			augehöchi (.) es isch nüme so öper isch obe öper isch undä
74	03.48		(lacht) ich cha sie also guet verstah (lacht) will ich weis ja au also (.)
75		SHP	guet ich bi sälber lehreri dä isch no ä chli (.) also mä isch ja dä glich
76			so ä chli wie abhängig vo dene lehrer
77	03.58		Genau
78		P	
79	03.59		Vo dr Meinig wo die vo eim händ oder vom Chind
80		SHP	
81			Das isch so ich denk vorallem mä gseht sich (.) eimal zweimal im jahr
82	04.02	P	zum elteregspäch und (.) i dere kurzä ziit bildet mä sich kurz ä meinig
83			(1) und mängisch nur um us dem muster usächo (1) so find ichs
84			würllich ideal
85			
86			Also sie händ ja jetzt grad scho viel gseid will mi nächsti frag wär
87	04.19	SHP	nämli gsi wie isch es ihne ergange wonich cho bi
88			
89			
90			Also ich mues säge ich bi am afang sehr nervös gsi (lacht) (1) D Y mini
91	04.24	P	tochter ebefalls au und sisch so (.) oh jetzt mues ich mis zimmer
92			ufrumä ich mues das machä es mues perfekt si (.) si hät sich
93			wahnsinnig gfreut und (.) für mich isch so ä chli (.) was erwartet mich
94			was wird uf eus z (undeutlich) (2)
95			Undeutlich
96	04.47	P	Was will die überhaupt (lacht)
97	04.47	SHP	Nei schusch meh was werdet mir bespreche sisch so ä chli (1) s
98	04.50	P	unbekannti säg ich dem (.) aber sobald si da gsi sind isch es sehr
99			entspannt eigentlich glofe und (.) eigentlich viel ufragig für nüd
100			(lacht)
101			
102			Ich has eifach schön gundä eifach so ä chli (1) ja mis zil isch ja nüd gis
103			ihn cho gu säge oh sie müestid das gar nüd (.) ich ha eifach wälle si
104	05.03	SHP	känne lehrä(.) genau schwätze und (.) wüssä wie si so läbid oder
105			oder so
106			
107			Ich denkä für si isch sicher au interessant gsi (.) meistens gsend si ä
108	05.16	P	person und si chönd sich no nüd so viel usmache und dän chömed si
109			i ihres rich und dä gsed mä so (.) uh villicht das hobi oder villicht dört
110			öpis und dän het mä doch no ä chli än andere (.) Blickwinkel vo derä
111			Person vo derä Familiä oder wie das chind dört läbt
112			
113			[Ja
114	05.36	SHP	Ich denk scho nur döt här isch es sicher sinnvoll (1) also für mich isch
115	05.37	P	würllich (.) also ich han idem sinn profitiert will jetzt isch au für euch
116			(.) es denk ich isch s rede ä chli eifacher und entspannter

		Sprecherin	Dialog
117			
118			Ja genau ja ja (.) ich ha iri schön wohnig bewunderet
119	05.50	SHP	(lacht,unverständlich)
120	05.52	P	Würlich si isch ganz schön (.) wie si si au igrichität händ
121	05.55	SHP	Dankä vilmal
122	0558	P	
123			Häd sich dän (.) äh si händ das eigentlich ja au scho beantwortet öb
124	06.03	SHP	sich dän öpis veränderet häd nach dem Bsuech oder für sie (.) sie
125			händ jetzt grad gseid dass es isch so ä chli nöcher grutscht oder
126			
127			Jaaa (.) also nüd nur äs bitz (.) mier känned eus ja scho si dem
128	06.11	P	Chindergartä (.) und es isch immer so (.) si sind d'frau gwerder und
129			ich bi d'frau P (.) si sind d'heilpädagogin (.) mä häd wie kei
130			persönliche Bezug zunänand gha (.) und ich denkä uf das sind auch
131			dgspräch (1) gspräch selber ä chli andersch usglufä (.) nüd grad
132			villicht drochener aber villicht nüd so intensiv nüd (.) so tüfgründig
133			würd ich säge (1) ich denkä(1) das häts usgmacht (.) und also ich wär
134			froh gsi bi mim sohn hät mä das chönä mache dazmol
135			
136			Ä ja schön das freut mich (.) nei ich has würlich also (.) ich bi ja nüd
137	06.49	SHP	nur bi ihnä gsi aber ich ha überall sehr gueti erfahrig gmacht (.) also
138			das ich sgühl gha ha (.1) es isch natürl zitufwändig aber es isch (.)
139			glich es lohnt sich (1) ja eifach mal sich anders kenne zlehre als
140			immer nur über schuel zrede und über dnote und über (.) sverhalte
141			(.) das hanich würlich schön gfunde
142			Ja es dued än Bezug zuänand schaffä wo für dzämäarbet nachher
143	07.14	P	besser isch (.) ja
144			Ja das sind scho mini fragä gsi (.) dankä vil mal
145	07.21	SHP	

8.4 Mail des Rechtsdienstes des VSA vom 10. August 2022

From: rechtsdienst@vsa.zh.ch
 To: gwerder.liselotte@learnhfh.ch
 Cc: ruth.ochsenbein@vsa.zh.ch
 Sent: Mi, Aug 10, 2022, 5:08 PM
 Subject: WG: WG: Hausbesuche

Sehr geehrte Frau Gwerder

Vielen Dank für Ihre Anfrage, welche dem Rechtsdienst des Volksschulamtes weitergeleitet wurde. Gerne geben wir folgende Auskunft:

Wir können uns zu Ihrer Frage nicht umfassend oder abschliessend äussern, da Hausbesuche in der Praxis in verschiedensten Formen stattfinden können. Während der COVID-19-Pandemie wurden z.B Hausaufgaben von Lehrpersonen zu den Schülerinnen und Schülern nach Hause gebracht. Bei Kindern, die lange aufgrund einer Krankheit ausfallen, kann eine Lehrperson unter Umständen zu Hause bei der Schülerin oder dem Schüler vorbeischauen. Oder eine Schülerin oder ein Schüler im Einzelunterricht wird zu Hause unterrichtet.

Dennoch lässt sich sagen, dass es für Hausbesuche einer Lehrperson, welche an einer Volksschule unterrichtet, grundsätzlich an einer gesetzlichen Grundlage fehlt. Aus personalrechtlichen und datenschutzrechtlichen Gründen ist ebenfalls Zurückhaltung geboten. Zudem ist es nicht primäre Aufgabe der Schule, Kinder im häuslichen Kontext zu besuchen. Der häusliche Bereich ist grundsätzlich Privatsache und fällt, sofern die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind, in den Kompetenzbereich der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bzw. der Kinder- und Jugendhilfezentren.

Wie bereits gesagt können wir uns jedoch nicht umfassend zum Phänomen Hausbesuche von Lehrpersonen äussern.

Ich hoffe, diese Angaben helfen Ihnen weiter. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit bei uns melden.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Verfassen Ihrer Masterarbeit.

Freundliche Grüsse

Flavia Derungs

Kanton Zürich, Bildungsdirektion, Volksschulamt, Amtsleitung, Rechtsdienst

Flavia Derungs

MLaw

Walchestrasse 21

8090 Zürich

Telefon 043 259 22 56

www.zh.ch/vsa